

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

1 x 1-Mappe

Ein Werkzeug zur Erweiterung des Lehrmittels

Mathematik 2 Primarstufe im Bereich des Einmaleins

Abb. 1: Bild: 1x1-Mappe

Eingereicht von:

Ursina Lehner-Pinggera

Begleitung:

Petra Klingenstein

Datum der Abgabe:

Juni 2021

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die irgendwie mit dieser Masterarbeit zu tun hatten.

Ein «Merci vilmol!» gehört allen, die mich während der Zeit des Studiums an der HfH und PHGR und der Masterarbeit unterstützt, begleitet und ertragen haben. Die emotionale Unterstützung, aufmunternde Worte und liebe Kleinigkeiten gaben mir Motivation und Zuversicht weiterzumachen und durchzuhalten.

Ein riesiges «Vielen Dank!» geht an meine Begleitperson Petra Klingenstein, die meine Arbeit betreut hat, auch für die Unterstützung, Anregungen, Geduld, Aufmunterung und die intensive Begleitung. Es war hilfreich für mein Weiterkommen.

Ein spezielles «Grazcha fichun!» möchte ich meiner Familie geben, die mich auf ihre Art und Weise unterstützt haben. Ebenfalls möchte ich mich bei meiner Kommilitonin Romana Strimer bedanken, die mich sehr gestützt hat und die mit mir die 1x1-Mappe mit ihren 2. Klässler ausprobiert hat. Und ein weiteres Dankeschön geht an die Lehrpersonen, die den Online-Fragebogen ausgefüllt und retourniert haben.

Abstract

Diese Entwicklungsarbeit befasst sich mit dem Erlernen des Einmaleins. In der Mathematik der 2. Klasse gehört das Erarbeiten und Lernen des Einmaleins zu den Hauptthemen. Anhand einer intensiven und vertieften Auseinandersetzung mit der Theorie der didaktischen Prinzipien des Mathematiklernens und mit der Erarbeitung des Einmaleins durch Fachliteratur wurde ein Wissenszuwachs gewonnen und die theoretische Basis für diese Arbeit gelegt. Mit der Analyse des Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe des Lehrmittelverlags Zürich im Bereich der Multiplikation und durch Einbezug der Ergebnisse eines Fragebogens an Lehrpersonen der 2. Klasse konnte ein wertvolles Werkzeug erschaffen werden, das produktorientiert, übersichtlich, fächerübergreifend und kombinierbar mit dem Lehrmittel ist. Zudem ist dieses Werkzeug für Schülerinnen und Schüler motivierend, vielseitig, differenziert und individuell.

Inhaltsverzeichnis

Dank.....	I
Abstract.....	II
Inhaltsverzeichnis.....	III
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Begründung der Themenwahl.....	2
1.3 Entwicklungsbedarf/Problemstellung.....	2
1.4 Heilpädagogische Relevanz.....	3
1.5 Fragestellungen und Zielsetzungen	3
1.6 Zusammenfassung und Überleitung.....	4
2 Theoretische Grundlagen	5
2.1 Didaktische Prinzipien des Mathematikunterrichts	5
2.1.1 Epistemologische Prinzipien.....	6
2.1.2 Psychologische Prinzipien	7
2.1.3 Soziale Prinzipien.....	9
2.1.4 Operatives Prinzip	10
2.1.5 Didaktische Grundsätze des Lehrmittels.....	10
2.2 Aufbau des Einmaleins	12
2.2.1 Was vor dem Einmaleins schon sitzen sollte	12
2.2.2 Das Einmaleins ganzheitlich lernen	12
2.2.3 Von leicht zu schwer.....	14
2.2.4 Grundvorstellungen	14
2.2.5 Modellvorstellungen der Multiplikation	15
2.2.6 Punktefelder	16
2.2.7 Einmaleins-Tabelle-Tafel.....	17
2.3 Begriffsklärungen.....	18
2.3.1 Rechenschwäche	18
2.3.2 Aktiv-entdeckendes Lernen	18
2.3.3 Produktive Übungsformen	19
2.3.4 Automatisierung	20
2.3.6 Rechengesetze	20
2.3.7 EIS-Prinzip	21
2.3.8 Triple-Code-Modell.....	22
2.4 Lehrmittel.....	22
2.4.1 Mathematik 2 Primarstufe.....	23
2.4.2 Jahresplanung.....	24

2.4.3 Mathematische Bereiche	24
2.4.4 Lerninhalte	25
2.4.5 Mathematischer Bereich «Mal und Durch» - Themen	26
2.5 Lapbooks	29
2.5.1 Was ist ein Lapbook?	29
2.5.2 Methodische und didaktische Hinweise	29
2.5.3 Nachteile - Vorteile	30
2.4.4 Gestaltung des Umschlags	31
2.5.5 Grundformen	32
2.5.6 Gestaltungsmöglichkeiten für den Innenteil	32
2.5.7 Einsatzmöglichkeiten	33
2.5.8 Erstellung eines Lapbooks	33
2.5.9 Präsentation	34
2.5.10 Bewertung	34
2.5.11 Literaturtipps:	34
2.5.12 Zusammenfassung und Überleitung	35
3 Produktentwicklung und -planung	36
3.1 Konzept und Aufbau des Produktes	36
3.1.1 Grundlegende Überlegungen	36
3.1.2 Wie sollte das Produkt sein?	37
3.1.3 Nachfrage - Idee	37
3.2 Lapbook	37
3.2.1 Mappe	38
3.2.2 Fotokarton	38
3.2.3 Organisationsmappen	39
3.3 Was kommt in die Mappe und wie?	39
3.3.1 Darstellung der Reihen	39
3.3.2 Briefumschlag	40
3.3.3 Gummibänder	40
3.3.4 Dickes Kopierpapier	41
3.3.5 Titelblatt	41
3.3.6 Arbeitsblätter	42
3.4 Zusätzliches Material	43
3.4.1 Drehscheiben	43
3.4.2 1x1-Tabelle mit Schieber	43
3.4.3 1x1-Tabelle	43
3.4.4 Kuvert	44

3.5 Hilfsmittel und Spiele	44
3.5.1 Eierschachtel mit Bohnen	44
3.5.2 Spiele	44
3.6 Kombinationen Lehrmittel mit 1x1-Mappe	46
3.7 Zusammenfassung und Überleitung.....	46
4 Durchführung und Evaluation des Produktes.....	47
4.1 Untersuchungsfeld und forschungsmethodischer Zugang.....	47
4.2 Forschungsmethodisches Vorgehen.....	47
4.3 Datenerhebung	48
4.4 Fragebogenauswertung	48
4.4.1 Teil 1 des Fragebogens.....	49
4.4.2 Teil 2 des Fragebogens.....	49
4.4.3 Teil 3 des Fragebogens.....	50
4.5 Zusammenfassung und Überleitung.....	52
5 Schlussbetrachtungen	53
5.1 Beantwortung der Fragestellungen und Zielüberprüfung.....	53
5.2 Reflexion des Produktes	55
5.3 Ausblick	56
5.4 Schlusswort	56
6 Literaturverzeichnis	57
7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	59
8 Anhang.....	61

1 Einleitung

Lehrperson: « Das Einmaleins muss jetzt wie aus der Pistole geschossen kommen!!

Fabio, wie viel ist 2×2 ? »

Fabio : « PENG ! PENG ! PENG ! PENG ! »

Abb. 2: lachender Smiley

In der Mathematik der 2. Klasse gehört die Erschliessung des Zahlenraums bis 100 und das Erarbeiten und Lernen des kleinen Einmaleins zu den Hauptthemen. Doch gerade dieses Thema (Multiplikation/Einmaleins) ist für einige Schülerinnen und Schüler eine haushohe Hürde, die sich bis in die höheren Schulstufen weiterzieht und den Mathematikunterricht erschwert. Ferner haben Lehrpersonen alljährlich mit Schülerinnen und Schülern zu tun, die in der Mathematik Schwierigkeiten bekunden, speziell im Erlernen und Automatisieren des Einmaleins. Es kommt vor, dass solche Schülerinnen und Schüler Ende der 2. Klasse und anfangs der 3. Klasse geringe Vorstellungen vom Einmaleins haben. Im regulären Mathematikunterricht ist das Lerntempo besonders für diejenigen Schülerinnen und Schüler besonders hoch, um grundlegende mathematische Vorstellungen des Einmaleins aufzubauen und zu verstehen. Sie können nur teilweise und mit spezieller Hilfestellung das Einmaleins erlernen und automatisieren. Das Erlernen des Einmaleins sollte nicht nur ein Auswendiglernen und Aufsagen der Reihen sein, ohne zu wissen, was es überhaupt bedeutet, sondern ein Verständnis aufzubauen, um den Sachverhalt zu begreifen.

1.1 Ausgangslage

Die Studierende arbeitet schon seit über 5 Jahren als Schulische Heilpädagogin in einer Regelschule von der 1. bis 6. Klasse. Vorher arbeitete sie selbst als Klassenlehrperson, vor allem in der 3. und 4. Klasse, aber auch in anderen Stufen.

Noch vor einigen Jahren war auch die Studierende der Meinung, dass die Schülerinnen und Schüler mindestens einen Teil des Einmaleins auswendig lernen müssen, da diese Denkweise schon immer so war. Immer wieder konnte die Studierende beobachten und selbst erfahren, wie Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse (sowie der 3. Klasse) grosse Schwierigkeiten im Erlernen des Einmaleins aufwiesen. Sie hat Arbeitsblätter, Hilfsmittel und Darstellungsmaterial angefertigt und den Klassenlehrpersonen zur Verfügung gestellt. Zur Unterstützung der Klassenlehrpersonen hat sie kleinere oder grössere Gruppen von Schülerinnen und Schüler im separaten Setting individuell gefördert.

1.2 Begründung der Themenwahl

Im Berufsfeld treffen schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen immer wieder auf Situationen, in denen den Schülerinnen und Schüler schöne, bunte Arbeitsblätter vorgelegt werden und es den Schülerinnen und Schüler überlässt, wie sie lernen und üben. So zum Beispiel auch beim Erlernen des Einmaleins. Ferner werden Tests gemacht, um zu überprüfen, ob die Schülerinnen und Schüler etwas gelernt bzw. auswendig gelernt haben. Es gibt immer noch Eltern und Lehrpersonen, die die Schülerinnen und Schüler das Einmaleins auswendig lernen lassen, bevor das Verständnis dafür aufgebaut wurde. Beobachtungen in der Praxis zeigen, dass solche Situationen im Erlernen des Einmaleins oft vorkommen.

Auch Klassenlehrpersonen haben eine gewisse Unzufriedenheit bekundet, dass Schülerinnen und Schüler das Einmaleins in der 2. Klasse nicht mehr richtig erlernen und in der 3. Klasse das Auffrischen der Reihen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Persönliche Erfahrungen mit dem Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe, mit Klassenlehrpersonen und Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten haben dazu geführt, Inhalte wiederholt anzupassen und zusätzliches Material (Arbeitsblätter und Darstellungsmaterial) herzustellen.

Würde ein motivierendes Werkzeug, das mit dem Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe verknüpft ist, das Erlernen des Einmaleins erleichtern?

1.3 Entwicklungsbedarf/Problemstellung

Ausgehend von der persönlichen Situation und eigenen Erfahrungen, über die Begründung der Themenwahl und hin zur Fragestellung, wird das Thema der Masterarbeit begrenzt und bezieht sich ausschliesslich auf das Erlernen und Erweitern des Einmaleins mit dem Mathematik 2 Primarstufe in der 2. Klasse.

Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe mit dem mathematischen Bereich «Mal und Durch». Diese Inhalte im Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe sind überwiegend umfangreich und gut gestaltet (siehe Kapitel 2.3). Dennoch brauchen insbesondere Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten nicht nur mehr Zeit, sondern auch angepasste Werkzeuge, Arbeitsblätter, Arbeitsmittel und Veranschaulichungen, um die grundlegenden Kompetenzen des Einmaleins zu erarbeiten und zu erlernen.

1.4 Heilpädagogische Relevanz

Wie oben beschrieben ist das Erlernen und Vernetzen der Reihen/Einmaleins nicht ganz einfach für viele Schülerinnen und Schüler. Das Handbuch/Lehrerkommentar des Lehrmittels Mathematik 2 Primarstufe beinhaltet gute Ideen, eine Vielfalt an Aufgaben zur Auswahl und ist ausgelegt auf einen handelnden Unterricht.

Die vorgegebene Zeit reicht für den zu behandelnden Stoff des Themenbuchs und des Schülerhefts völlig aus. Doch gerade beim Erlernen des Einmaleins ist es in den Augen der Studierenden wichtig, mehr Zeit und Aufwand zu investieren. Genau hier können schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu Hilfe kommen und die Lehrpersonen unterstützen. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können in ihren Handlungsfeldern Hilfe leisten, indem sie sich den schwächeren Rechnern annehmen, sich um die Adaption des Lehrmittels kümmern, die Lehrpersonen betreffend mit zusätzlichen didaktischen Materialien unterstützen und beratend zur Seite stehen.

Genau an diesen Punkt knüpft diese Entwicklungsarbeit an.

1.5 Fragestellungen und Zielsetzungen

Zentrale Fragestellung

- Kann das Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe im Bereich der Multiplikation, Einmaleins, Malrechnungen, Reihen mit einem Werkzeug ergänzt werden, damit die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung und das Verständnis des Einmaleins besser aufbauen und erweitern können?
- Welches Werkzeug eignet sich als Ergänzung zum Lehrmittel?

Mit dieser zentralen Fragestellung soll aufgeklärt werden, wie das Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe mit einem Werkzeug ergänzt werden kann (Arbeitsblätter, Übungen, Spiele) und ob sich überhaupt ein Werkzeug dazu eignet. Von der Studierenden wurde zuerst ein Werkzeug entwickelt und zusammengestellt. Später wurde dieses Werkzeug mit Schülerinnen und Schülern der 2. Klasse erprobt und ausgearbeitet. Eine Kollegin hat das Werkzeug auch mit ihren Schülerinnen und Schülern parallel erprobt. Aus den Diskussionen, Inputs und Antworten der Schülerinnen und Schüler und der Kollegin wurde ein Fazit gezogen und das Werkzeug optimiert.

Theorie-Fragen

- Welche didaktischen Prinzipien gelten für den Mathematikunterricht?
- Wie wird das Einmaleins aufgebaut?

Mit diesen Fragestellungen soll eruiert werden, welche didaktischen Prinzipien sich am besten für den Mathematikunterricht eignen und wie diese eine Hilfestellung für das Erarbeiten des Werkzeuges sein können.

Des Weiteren soll ermittelt werden wie Fachpersonen (z.B.: M. Gaidoschik in seinem Buch: «Einmaleins verstehen, vernetzen, merken» (2019)) das Einmaleins konsequent und einheitlich aufbauen und vom Leichten zum Schweren geht. Auch ein Vergleich zum Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe wird hergestellt.

Fragen zum Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe

- Wie arbeiten die Lehrpersonen mit dem Lehrmittel?
- Wie wird der Bereich «Mal und Durch» bzw. Einmaleins bearbeitet?
- Wo fehlt Material?

Mit diesen Fragestellungen soll ermittelt werden, wie die Klassenlehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit dem Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe arbeiten. Weiter soll eruiert werden, wie die Klassenlehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen das Thema «Mal und Durch» bearbeiten. Ferner wird noch nachgefragt, wo es aus Sicht der Lehrpersonen an Material in diesem Bereich fehlt. Mit einem Online-Fragebogen wurden Klassenlehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen des Engadins angeschrieben. Einige haben ihn ausgefüllt und retourniert. Dabei wurde recherchiert, wie das Produkt/Werkzeug optimiert werden kann, um es erfolgreich einsetzen zu können.

1.6 Zusammenfassung und Überleitung

Im einleitenden Gedanken wurde erörtert, weshalb es von Bedeutung ist, sich mit dem Thema «Einmaleins» auseinanderzusetzen. Mit den Handlungsfeldern der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wurde die heilpädagogische Relevanz einer solchen Entwicklungsarbeit begründet. Es wurden die zentrale Fragestellung und andere Unterfragen zur Theorie und zur Nutzung des Lehrmittels gestellt und die Zielsetzungen beschrieben. Für die Entstehung des Werkzeuges werden nun die relevanten theoretischen Grundlagen, wie die didaktischen Prinzipien des Mathematikunterrichts beschrieben.

Dazu wird untersucht, wie Fachleute und das Lehrmittel das Einmaleins erarbeiten und es werden Begriffe dazu erklärt. Des Weiteren wurde eine Variante eines Werkzeuges gefunden, das sich gut mit dem Lehrmittel kombinieren und ergänzen lässt.

2 Theoretische Grundlagen

Für den theoretischen Teil werden Literaturrecherchen durchgeführt, die sich ausschliesslich mit dem Mathematiklernen bzw. mit dem Lernen und Erweitern des Einmaleins beschäftigen. Zuerst werden die didaktischen Prinzipien des Mathematiklernens detailliert angeschaut. Denn diese Prinzipien sind eine gute Basis für die Zusammenstellung des Werkzeuges. Für das Verständnis der Erarbeitung des Einmaleins wird eine theoretische Grundlage geschaffen (Aufbau des Einmaleins), indem relevante Literatur herangezogen wird. Ferner wird noch ausführlicher auf einige Begriffe eingegangen und erklärt. Das Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe wird vorgestellt und der Bereich «Mal und Durch», bzw. Einmaleins wird genauer unter die Lupe genommen. Ferner werden Lapbooks mit ihren Vor- und Nachteilen analysiert. Aus der Theorie sollten Erkenntnisse gewonnen werden, die zur Beantwortung der Fragestellungen und der Entwicklung des Werkzeuges/Materials dazu beitragen.

2.1 Didaktische Prinzipien des Mathematikunterrichts

Didaktische Prinzipien beschreiben Leitvorstellungen des Lernens und Lehrens. Diese spielen eine wesentliche Rolle für die Lehrpersonen:

- Auswahl des Inhaltes
 - Organisation des Unterrichts
 - Durchführung der Lektion
- (Krauthausen, G. 2017, S. 220)

Abb. 3: Didaktische Prinzipien Mathematikunterricht. (In Anlehnung an Wittmann 1998a, S. 150)

Diese Darstellung ist eine hilfreiche Strukturierung und zeigt die sozialen, psychologischen und epistemologischen Prinzipien. Im Zentrum steht das operative Prinzip, welches aus allen drei Seiten betrachtet werden kann. Die schwarzen Felder stellen das klassische Dreieck dar, das aus Stoff/Sache (epistemologische Prinzipien), individuelle Voraussetzungen des

Schülers (psychologische Prinzipien) und Vermittlung des Stoffes zwischen Lehrer und Schüler (soziale Prinzipien) besteht.

Die grauen Felder (Spiralprinzip, Zone der nächsten Entwicklung, natürliche Differenzierung) verknüpfen die Entwicklung des Wissens. Die weissen Felder (Auswahl grundlegender Darstellungsweisen, interaktiver Zugang zu Darstellungen, fortschreitende Schematisierung) drehen sich um die Repräsentation des Wissens (Krauthausen, G. 2017, S. 219 ff.).

Die einzelnen Prinzipien in der Darstellung werden nun beschrieben und mit den **10 didaktischen Prinzipien** für den integrativen Unterricht nach Lienhard-Tuggener ergänzt und miteinander verknüpft. Auch im Lehrmittel werden vier Phasen veranschaulicht. Diese werden hier auch miteinbezogen.

2.1.1 Epistemologische Prinzipien

- **Fundamentale Ideen:** Zu der Grundaufgabe des Mathematiklernens zählt die Passung zwischen dem Entwicklungsstand der Schülerin und des Schülers und dem Inhalt des Faches. Dabei ist zu beachten, dass die Themen/Basisstoff intensiv bearbeitet werden, die sich durch alle Stufen ziehen. Es sollte nicht das Ziel verfolgt werden, möglichst den ganzen Stoff aus dem Schuljahr abzuarbeiten (Krauthausen, G. 2017, S. 221).

- **Spiralprinzip:** Das Spiralprinzip geht zurück auf Bruner (1970). Die senkrechten Linien zeigen die fundamentalen Ideen. Die Spirale zeigt die Schullaufbahn. Die Linien und die Spirale kreuzen sich immer wieder. Das bedeutet, dass die fundamentalen Ideen in jedem neuen Schuljahr wieder erarbeitet werden, aber auf einem höheren Niveau und in strukturell angereicherter Form (Krauthausen, G. 2017, S. 225 f.). Das Spiralprinzip ist vergleichbar mit dem **Prinzip 8** (Gelerntes immer wieder repetieren).

Abb. 4:
Bruner'sche
Spirale

- Zu Beginn einer Unterrichtseinheit ist eine Wiederholung und Üben besonders wichtig, denn somit können Lernergebnisse nachhaltig verfügbar bleiben. Jede Möglichkeit kann genutzt werden, um wichtiges Wissen und erworbene Fertigkeiten zu repetieren und zu üben (Lienhard-Tuggener et al. S. 74 f.).
- **Auswahl grundlegender Darstellungsweisen:** Es gibt ein breites Angebot an Anschauungsmaterial, darum ist es wichtig, Darstellungsmittel gezielt und begründet auszusuchen. Didaktische Materialien sollten:
 - ✓ die Lehrpersonen in der Planung und Gestaltung ihres Unterrichts unterstützen
 - ✓ als praktische Ergänzung dienen
 - ✓ ein gutes Mittel zur optischen Veranschaulichung sein

✓ = Arbeitsmaterial, Hilfsmittel, Veranschaulichungsmaterial

In Abschnitt **Prinzip 5** (Geeignete Methoden gezielt einsetzen und klug kombinieren) bezieht sich P. Lienhard-Tuggener auf geeignete Methoden und diese gekonnt umzusetzen. Eine Kombination aus Plan-, Kursarbeit und individuelle Förderung ist wichtig. Dabei kann die Lehrperson das selbstgesteuerte Lernen der Schülerinnen und Schüler überwachen und bei Bedarf unterstützen (Lienhard-Tuggener et al. S. 69 f.).

Hierzu kann das **EIS-Prinzip** von J. Bruner unterstützend sein. Mathematische Inhalte sollten möglichst in allen drei Darstellungsebenen «enaktiv – ikonisch – symbolisch» dargeboten und verarbeitet werden können. Ausführliche Erklärung im Kapitel 2.3.7.

2.1.2 Psychologische Prinzipien

- **Orientierung an Vorwissen:** Unterricht kann nur dann erfolgreich sein, wenn er sich am Vorwissen der Schülerinnen und Schüler orientiert und sie dort abholt, wo sie momentan stehen. Dies gelingt mit einer bewussten und sorgfältigen Ermittlung/Erhebung der Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Schritt für Schritt wird die Mathematik den Schülerinnen und Schülern vermittelt (Krauthausen, G. 2017, S. 223 f.).

Hier wird das Prinzip 4 (Beim Vorwissen und den Erfahrungen der Lernenden ansetzen) und das Prinzip 1 (An der Lebenswelt der Lernenden anknüpfen) von Lienhard-Tuggener angeknüpft. Im **Prinzip 4** steht: Auf Vorhandenem kann Neues wirklich gelernt werden. Wichtig ist es hier, die vorhandenen Kompetenzen kontinuierlich zu entwickeln. Lienhard-Tuggener et al. nehmen eine Leiter als Vergleich. Die Schülerinnen und Schüler können auf ihrem Niveau einsteigen, Sprosse für Sprosse emporsteigen oder sogar einzelne Sprossen auslassen und im individuellen Lerntempo lernen (Lienhard-Tuggener et al. S. 67 f.).

Prinzip 1: Damit Gelerntes länger verfügbar ist, ist es vor allem bei den Schülerinnen und Schüler nötig, dass sie bestehendes Wissen verknüpfen können und diese auch im Alltag angewendet wird. Lerninhalte sollten sich demzufolge an den Interessen und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler orientieren. Für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwäche sollten die Inhalte mit den Interessen in Verbindung gesetzt werden und wiederholt und anhand direkter Begegnungen zugänglich gemacht werden (Lienhard-Tuggener et al. S. 62 f.).

Zusammenhänge erkennen: Der sichere Umgang mit Begriffen, Darstellungen, Verstehen von Zusammenhängen, Regeln und Gesetze ist ein zentrales Ziel in dieser Phase (Lehrmittel. Handbuch. S. 9).

- **Natürliche Differenzierung:** Die natürliche Differenzierung geht von den Schülerinnen und Schülern aus. Sie findet in einer Lernumgebung statt, welche den verschiedenen Fertigkeiten und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler gerecht wird. Damit alle Schülerinnen und Schüler einen eigenen Zugang zu Aufgaben finden, sollten Inhalte so aufbereitet werden, dass sie möglichst viele unterschiedliche Anregungen haben. Dies beschreibt das **Prinzip 2:** Unterschiedliche Zugänge zu den Inhalten anbieten (Lienhard-Tuggener et al. S. 64 f.).

Im **Prinzip 3** (Mit unterschiedlich anspruchsvollen Aufgaben herausfordern) wird gesagt, dass mit mindestens drei Schwierigkeitsstufen ein Angebot die unterschiedlichen Niveaus der Schülerinnen und Schüler angesprochen werden. Die Sprache sollte nebst der eigentlichen Aufgabe auch eine Herausforderung darstellen. Damit ist gemeint, dass die Aufgaben nicht nur im Inhalt zu differenzieren, sondern auch im sprachlichen Aspekt Anpassungen zu machen sind. Um die Motivation der Schülerinnen und Schüler aufrecht zu erhalten, sollte eine Aufgabe nicht zu einfach und auch nicht zu schwierig sein (Lienhard-Tuggener et al. S. 66 f.).
- **Fortschreitende Schematisierung:** Hier werden verschiedene Schritte durchlaufen. Der Einstieg geschieht über eine Sachsituation. In den Diskussionen und Erläuterungen anderer erfahren die Schülerinnen und Schüler, wie andere die Sachsituation sehen, wie sie an die Aufgaben herangehen. Es folgt ein Überblick über die Komplexität des Inhaltes. Dieser Schritt ist wichtig, soll ernstgenommen werden und darf auch so viel Zeit beanspruchen wie nötig. Für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten ist es wichtig, sich im Inhalt orientieren zu können. Nun können die Schülerinnen und Schüler individuell den Inhalt erarbeiten. Zuletzt vergleichen die Schülerinnen und Schüler ihren Weg mit dem gängigen Weg und können Verbesserungen und Anpassungen vornehmen (Krauthausen, G. 2017, S. 229 ff.).

Lienhard-Tuggener beschreibt genau dasselbe im **Prinzip 7:** Ausreichend Zeit einsetzen für vollständige Lernprozesse. Es ist wichtig, dass der Lernprozess vollständig durchlaufen wird, dass Wissen, Methoden und Haltung bewusst aufgebaut werden und später verfügbar sind. Dieser Aufbau der Kompetenzen benötigt viel Zeit. Allen Schülerinnen und Schülern sollte ausreichend Zeit zur Verfügung stehen (Lienhard-Tuggener et al. S. 72 f.).

Fertigkeiten erwerben: Erst wenn die Schülerinnen und Schüler die zentralen Zusammenhänge verstanden haben, können sie weiter zum Erwerb der Fertigkeiten gehen. Dies erlangen sie durch wiederholtes Üben (Lehrmittel. Handbuch. S. 9).

2.1.3 Soziale Prinzipien

- **Organisation (inter-)aktiv-entdeckenden und sozialen Lernens in ganzheitlichen Themenbereichen:** Die Lehrpersonen haben die Aufgabe, Lernumgebungen zu schaffen, in denen diverse Arbeitsmaterialien, Übungsformen und Kooperation angeboten werden (Krauthausen, G. 2017, S. 224 f.). Dies ist vergleichbar mit dem **Prinzip 6:** Das Wissen und die Ideen der Lernenden in Kombination nutzen: Die Schülerinnen und Schüler tauschen untereinander ihr Vorwissen aus, erklären ihre Ideen und Gedanken zu einem Problem, kombinieren Lösungen und arbeiten gemeinsam an Lösungsmöglichkeiten. Das Lernen ist auch ein sozialer Prozess, in dem Wissen und Können erweitert werden. Lehrpersonen können solche Lernsequenzen im Unterricht einbauen, doch es sollte gut vorbereitet und unterstützt werden, denn nur so kann sich daraus eine Win-Win-Situation entwickeln (Lienhard-Tuggener et al. S. 71 f.). Im Lehrmittel steht: **Erfahrungen sammeln:** Durch Anlässe für Gespräche und Diskussionen begegnen Schülerinnen und Schüler anderen Denkweisen und neuen Begriffen, können neue Erfahrungen sammeln und können das eigene Repertoire erweitern (Lehrmittel. Handbuch. S. 9).
- **Zone der nächsten Entwicklung:** Die Schülerinnen und Schüler werden nicht nur auf ihrem aktuellen Lernstand gefördert, sondern sie lernen Neues und lassen sich auf Unbekanntes ein. Schülerinnen und Schüler lernen neue Inhalte mit unterschiedlichen Zugängen in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson oder der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (Krauthausen, G. 2017, S. 226 ff.). Bei Lienhard-Tuggener wird dies im **Prinzip 9** (Ziele vereinbaren und Erreichtes positiv bekräftigen) beschrieben. Mit allen Schülerinnen und Schülern individuell leistbare und messbare (Teil-) Ziele vereinbaren, die sie auch glauben zu erreichen. Diese Ziele werden immer wieder angepasst und eventuell neu vereinbart. So geben die Ziele die gemeinsame Richtung vor, dienen als Orientierungshilfe, stellen den Fortschritt fest und vermitteln ein Erfolgserlebnis. Obschon der Erfolg nicht immer offensichtlich ist. Auch Misserfolge und Fehler gehören zum Lernen. Dies sind Rückmeldungen zum Verlauf des Lernprozesses und darum auch wichtig, damit die Lehrperson allfällige Lücken und falsche Überlegungen erkennen kann und intervenieren kann (Lienhard-Tuggener et al. S. 75 ff.).
Anwenden: Wenn die Schülerinnen und Schüler das Gelernte erfolgreich nützen können, wirkt es motivierend (Lehrmittel. Handbuch. S. 9).
- **Interaktiver Zugang zu Darstellungsweisen:** Das Verständnis für den Inhalt erfolgt nicht nur durch konkrete und visuelle Darstellungsformen. Die Arbeitsmittel sprechen

nicht eindeutig für sich selbst. Eine gemeinsame Erkundung ist vorteilhaft (Krauthausen, G. 2017, S. 229).

Prinzip 10: Mit minimaler Unterstützung Selber-Können ermöglichen. Die Lehrpersonen versuchen die Schülerinnen und Schüler nur gerade so viel zu unterstützen, dass sie den grössten Teil der Lösung selbst erarbeiten und realisieren können. Schwächere Schülerinnen und Schüler stehen oft unter einem enormen Zeitdruck und die Versuchung ist gross, durch intensive Unterstützung den Lernprozess etwas zu beschleunigen. Doch somit wird der selbsttätige Prozess des Lernens gefährdet. Als Lehrperson sollte man sich fragen, welche Hilfsmittel oder welches Veranschaulichungsmaterial den Schülerinnen und Schülern am besten helfen könnte, nur Strukturierungshilfen anbieten und Hinweise geben auf ähnliche, bereits erfolgreich bearbeitete Problemstellungen (Lienhard-Tuggener et al. S. 78 f.).

2.1.4 Operatives Prinzip

Nun fehlt noch das Zentrum des Schemas: **Operatives Prinzip**. Dieses hat sowohl einen epistemologischen als auch einen psychologischen und auch einen sozialen (unterrichtsorganisatorischen) Aspekt (Krauthausen, G. 2017, S. 232 ff.).

Dieser Grundgedanke geht zurück auf Piaget und beinhaltet: Das Denken entwickelt sich aus dem Wahrnehmen und Handeln (ebd.).

Das Handeln an konkreten Objekten, das Lernen mit Arbeitsmaterialien und der Einsatz von didaktischen Unterrichtsmaterialien können einen Unterricht leiten. Dadurch wird den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, dass sie die Vorstellung von Zusammenhängen entwickeln (ebd.).

2.1.5 Didaktische Grundsätze des Lehrmittels

Auch das Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe erörtert didaktische Grundsätze, die im Handbuch/Lehrerkommentar auf S. 6-8 zu finden sind. Diese Grundsätze sind summarisch in den didaktischen Prinzipien zu finden.

- Sicheres Wissen und Können

Die Schülerinnen und Schüler brauchen auch in der Mathematik Fertigkeiten, die sie sicher und geschickt handhaben können. Erst dann sind sie bereit, komplexere Aufgaben zu meistern. Wenn einige Schülerinnen und Schüler immer wieder zu den Hilfsmitteln und zur Theorie zurückgreifen müssen, ist das ein Anzeichen, dass sie noch nicht so routiniert sind. Aufgaben, die selbständig und richtig gelöst wurden, sind motivierend um weiterzuarbeiten.

- Zusammenhänge kennen
Die Vernetzung von vorhandenem Wissen mit neuen Erfahrungen ist für die Schülerinnen und Schüler von grosser Bedeutung. Jede Schülerin und jeder Schüler bringt anderes Vorwissen und Können mit sich. Es ist sinnvoll, wenn die Zusammenhänge zuerst verstanden werden, bevor die Schülerinnen und Schüler mit der Phase der Automatisierung beginnen. In dieser Reihenfolge wirkt es sinnvoll und effizient. Ansonsten führt es zu kurzfristigen Lernerfolgen und der Aufbau von Verständnis kann blockiert sein.
- Mathematik lernen heisst eine Sprache lernen
Die Schülerinnen und Schüler kommen in die Schule und jeder hat seine eigene Sprache und seinen eigenen Wortschatz, die sie ganz individuell gelernt haben. Nun soll die mathematische Ausdrucksweise zu einer gemeinsamen Sprache werden. Die Aufgabe der Lehrperson ist es nun, die typischen Beziehungen und Darstellungen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Schülerinnen und Schüler, die Mühe haben, sprachlichen Äusserungen zu folgen und zu verstehen, haben auch Schwierigkeiten die mathematischen Ausdrucksweisen, die mathematischen Denkwege und Aufgabenstellungen zu verstehen. Somit ist es für diese Schülerinnen und Schüler wichtig, dass auch im Mathematikunterricht das Sprachverstehen und die fachsprachliche Kompetenz gezielt gefördert und entwickelt wird.
- Austausch ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses
Der Austausch zwischen den Schülerinnen und Schüler und auch der Lehrperson ist ein wichtiger Bestandteil jedes Themas. Die Schülerinnen und Schüler können somit Zusammenhänge erkennen und ihre eigenen Lösungswege optimieren. Die Lehrperson benutzt dabei die korrekte Fachsprache und bietet die Darstellungsform des Themas im Themenbuch an. Im Austausch erklären die Schülerinnen und Schüler auch ihre Lösungswege, die für andere Schülerinnen und Schüler verständlicher sein könnten. Um diesen Austausch zu ermöglichen ist es wichtig, dass mehrere Schülerinnen und Schüler gleichzeitig an der gleichen Aufgabenstellung arbeiten.
- Argumentieren und Begründen als Zentrale Tätigkeiten
Argumentieren und Begründen heisst für die Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken zusammenhängend und folgerichtig auszudrücken, auf die Reihenfolge der Abläufe zu achten, Schlussfolgerungen zu erklären und Begriffe und Beschreibungen richtig einzusetzen (Handbuch. S. 6 ff.).

2.2 Aufbau des Einmaleins

Als Grundlage für diesen theoretischen Teil wurden Meinungen von verschiedenen Fachpersonen eingeholt, wie zum Beispiel von M. Gaidoschik, G. Krauthausen, P. Scherer und E. Moser Opitz. In seinem Buch «Einmaleins verstehen, vernetzen, merken» (2019) beschreibt M. Gaidoschik, wie er das Einmaleins aufbaut und was er empfiehlt. Es ist kein Rezept-Buch, das einfache Rezepte bietet. Es beinhaltet viele Arbeits- und Übungsblätter. Zuerst sollte man mit den Schülerinnen und Schülern das Verständnis des Einmaleins aufbauen und vernetzen (Gaidoschik. 2017. S. 11 ff.).

2.2.1 Was vor dem Einmaleins schon sitzen sollte

In der 1. Klasse rechnen die Schülerinnen und Schüler im Zahlenraum von 1-20 (und Zehnerzahlen bis 100). In diesem Zahlenraum sollten sie:

- ✓ flüssig und sicher addieren und subtrahieren können
- ✓ flüssig und sicher verdoppeln und halbieren können
- ✓ bündeln und entbündeln können
- ✓ wissen, dass zweistellige Zahlen aus Zehnern und Einern zusammengesetzt sind
- ✓ Grundeinsichten ins dezimale Stellensystem haben
- ✓ Veranschaulichungsmaterial richtig verwenden und anwenden können
- ✓ mathematische Zusammenhänge verstehen
- ✓ Strategien anwenden können

Sollten Schülerinnen und Schüler Mitte der 2. Klasse nicht über diese Kompetenzen verfügen, ist somit nicht nur das Lernen des Einmaleins erschwert, sondern auch der weitere Aufbau von Wissen und Können der Mathematik (Gaidoschik. 2017. S. 28-37).

2.2.2 Das Einmaleins ganzheitlich lernen

Das ganze «kleine Einmaleins» umfasst 121 Aufgaben, wenn die Aufgaben mit der 0 mitgezählt werden. Man kann die Aufgaben auf verschiedene Art und Weise ordnen. Zum Beispiel: die Einerreihe hat (mit der 0) 11 Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler lernen; die Zweierreihe hat auch elf Aufgaben. Das geht so weiter bis zur Zehnerreihe. Also sind es im ganzen 11×11 Reihen = 121 Aufgaben. So gesehen ist das eine Menge und für einige Schülerinnen und Schülern ein abschreckender Berg an Aufgaben (Gaidoschik. 2017. S. 15 ff.). Das Einmaleins ist ein hoher, steiler Berg, der nicht leicht zu erklimmen ist. Manchmal gibt es schöne, breite Wege, die einfach begehbar sind. Manchmal sind es steilere, enge Pfade und manchmal muss man klettern oder sich sogar anseilen. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich über mehrere Wochen, Monate und Schuljahre mit dem Einmaleins. Gaidoschik erachtet es als sinnvoll, an mehreren Baustellen gleichzeitig

zu arbeiten: Grundvorstellungen, Kernaufgaben, aktiv entdeckend und auch automatisierend zu üben (ebd.).

Früher wurde das Einmaleins Schritt für Schritt jede Reihe nacheinander geübt und vor allem auswendig gelernt. War es wie ein Vers aufsagen? Waren die Vernetzungen vorhanden?

Zusammenhänge zwischen den Reihen traten nur vereinzelt auf, denn zwischen den Reihen waren einige Tage oder Wochen vergangen. Somit war das Verständnis der Zusammenhänge erschwert oder gar nicht vorhanden.

Heute stellt man einen ganzheitlichen Zugang und ein aktiv-entdeckendes Vorgehen in den Vordergrund. Wird das Einmaleins konsequent ganzheitlich betrachtet und die Zugänge nicht abgetrennt, so können die Schülerinnen und Schüler die Zugänge im gesamten Einmaleins, quer über die Reihen erlernen. M. Gaidoschik (2019, S. 15 f.) beschreibt den ganzheitlichen Zugang folgendermassen:

Die Aufgaben des Einmaleins werden geordnet nach

- Schwierigkeiten, sie im Gedächtnis zu behalten
- Nutzung mathematischer Zusammenhänge
- Erschliessung der schwierigen Aufgaben durch leichtere
- Kernaufgaben
- Verdoppeln, Verzehnfachen und eingeschränkt Verhünffachen

Auch Krauthausen (2017) spricht für ein ganzheitliches Vorgehen, bei dem die Schülerinnen und Schüler individuell in die Struktur des Einmaleins hineinwachsen, verbunden mit vielfältigen Aktivitäten und Gelegenheiten. Das ganzheitliche Vorgehen schliesst nicht aus, dass man sich auch genauer mit einzelnen Reihen beschäftigt. Solange geeignete Arbeitsmittel und Veranschaulichungen als Unterstützung den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen (Krauthausen, 2017, S. 70 f.).

Scherer und Moser Opitz (2010) sagen, dass eine traditionelle, kleinschrittige Erarbeitung des Einmaleins (isoliertes Durcharbeiten der Einmaleinsreihen) den Schülerinnen und Schülern nicht nutze. Eine ganzheitliche Konzeption zur Erarbeitung wird bevorzugt. Im Mathematikunterricht ist es wichtig, überall Beziehungen zu sehen und zu nutzen. Diese Beziehungen zwischen Zahlen, Aufgaben und Operationen sollten aktiv von den Schülerinnen und Schülern entworfen werden. Durch geeignete Aufgabenstellungen können diese herausgefordert werden (Scherer, Moser Opitz, 2010, S. 120 ff.).

2.2.3 Von leicht zu schwer

Abb. 5: Die wesentlichen Zusammenhänge und darauf beruhende Ableitungen

Quer über das ganze Einmaleins sind die Kernaufgaben. Diese sind die einfacheren Aufgaben des Einmaleins. Schwieriger ist zu erkennen und zu verstehen, wie die Kernaufgaben mit dem Rest zusammenhängen. Werden die Reihen getrennt und einzeln behandelt, so wird diese Schwierigkeit vergrößert und macht es für rechenschwache Schülerinnen und Schüler unmöglich, die übergreifenden Zusammenhänge zu verstehen (Gaidoschik. 2019. S. 16 f.).

In einem konsequenten ganzheitlichen Zugang über alle Reihen hinweg gibt es keine Abtrennung. Erarbeitet man einen Zusammenhang, so wird dieser sofort quer hinweg erarbeitet. Für Gaidoschik finden an dieser Stelle die Reihen gar keine Bedeutung (ebd.).

2.2.4 Grundvorstellungen

Wenn die Schülerinnen und Schüler nur «dreimal sechs» ausrechnen, so wird von ihnen ein sicheres und flexibles Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Ebenen verlangt: Die

Abb. 6: Grundvorstellungen: ein Geflecht gedanklicher Beziehungen

Schülerinnen und Schüler sollten die sprachliche Kurzform verstehen, die mathematische Symbolschreibweise schreiben und mindestens noch ein Bild oder Zeichnung dazu kennen (Gaidoschik. 2019. S. 38 f.).

Hierzu kann das **Triple-Code-Modell** nach Dehaene unterstützend sein. Dieses Modell der drei Repräsentationsformen von Zahlen zeigt auf, wie wechselseitig alles miteinander in Beziehung steht (Nähere Erklärungen unter 2.3.8.).

Damit die Schülerinnen und Schüler erste Grundvorstellungen zum Multiplizieren haben, ist es wertvoll, dass sie Übersetzungen zwischen Malrechnungen und Handlungen, zwischen Malrechnungen und Situationen und zwischen Malrechnungen und bildlichen Darstellungen lernen (Gaidoschik. 2019. S. 39). Hierzu ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler den Wechsel zwischen den verschiedenen Repräsentationsebenen erlernen. Fachleute (Gaidoschik, Krauthausen, Scherer, Moser Opitz, Hasemann, Gasteiger) sowie das Lehrmittel berücksichtigen die Repräsentationsebenen folgendermassen:

Bildliche Darstellungen:

- In der näheren Umgebung Malrechnungen entdecken, zeichnen und die passende Rechnung aufschreiben
- Die Malrechnung mit dem passenden Punktefeld darstellen -> Tauschgesetz
- Punktefelder am Hunderterfeld mit Malwinkel darstellen und erkennen

Sprachliche und mathematische Symbolschreibweise

- Erkundungen an der Einmaleins-Tabelle
- Schlüsselrechnungen
- Quadratzahlen
- Nachbarrechnungen
- Verwandte Rechnungen
- Reihen

Handlungen und **Textaufgaben** können in den anderen Repräsentationsebenen bzw. in der Bearbeitung berücksichtigt werden. Ferner können diese Repräsentationsformen auch spielerisch bearbeitet werden.

Im Kapitel Lehrmittel: *2.4.5 Mathematischer Bereich «Mal und Durch»* werden die einzelnen Themen/Teilbereiche noch genauer beschrieben.

2.2.5 Modellvorstellungen der Multiplikation

Im 2. Schuljahr kommen die Schülerinnen und Schüler erstmals in Kontakt mit der Multiplikation. Die Multiplikation kann als wiederholte Addition eingeführt werden. Diese beginnt mit dem Erkennen und Beschreiben von relevanten Sachsituationen, die in der Umwelt der Schülerinnen und Schüler zu finden sind – Wo sind multiplikative Strukturen anzutreffen? Den Schülerinnen und Schülern werden vielfältige Situationen angeboten, in denen sie multiplikative Strukturen identifizieren und beschreiben können (Krauthausen. 2017. S. 66; Hasemann 2014. S. 135 f.).

In dieser Aktivität erfahren die Schülerinnen und Schüler zwei Modellvorstellungen der Multiplikation (Lehrmittel, Handbuch. S. 153):

- **Räumlich simultane Darstellung:** Die ganze Menge liegt von Beginn an vollständig vor. Die Schülerinnen und Schüler können die Menge auf einem Blick erfassen und abzählen.
- ➔ statischer Aspekt der Multiplikation

- **Zeitlich sukzessive Handlung (dynamisch):** Die ganze Menge entsteht Schritt für Schritt. Durch Wiederholung entsteht die Gesamtmenge. Vier Schülerinnen und Schüler bringen je eine Schachtel mit sechs Eiern.

→ dynamischer Aspekt der Multiplikation

Beide Grundvorstellungen erfassen dieselbe multiplikative Struktur, aber unter verschiedenen Aspekten.

Für die Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, dass sie beide Abbildungen bzw. Strukturen als Multiplikation anschauen.

$$\begin{array}{ccc} \text{sechs Reihen mit je 5 Eiern} & = & \text{fünf Schachteln mit 6 Eiern} \\ 6 \times 5 & = & 5 \times 6 \end{array}$$

Das Lehrmittel vermittelt nur diese zwei Modelle. Das dritte Modell: «kartesisches Modell» wird nicht spezifisch erwähnt und erarbeitet – zumindest nicht im Zusammenhang mit dem Einmaleins.

Mittlerweile aber wird die räumlich-simultane Darstellung am häufigsten gebraucht. Diese Darstellung lässt verschiedene Veranschaulichungen der Multiplikation zu: Punktefelder, lineare Darstellungen, zusammengefasste Mengen, sowie Zahl- oder Würfelbilder (Scherer, Moser Opitz. 2010. S. 121).

2.2.6 Punktefelder

Die Schülerinnen und Schüler können so eine Multiplikation als Bündelung von Punkten darstellen oder aber durch eine Feldstruktur bzw. einem Punktefeld. Im alltäglichen Leben der Schülerinnen und Schüler sind multiplikative Strukturen in Punktefeldern dargestellt, wie z.B.: Eierkartons, Schokoladentafel etc. Diese Strukturen werden im Themenbuch des Lehrmittels auf S. 32, 33 erarbeitet. Dies ist eine gute Vorbereitung auf das Punktefeld und auf das Kommutativgesetz (ebd.).

Abb. 9: Malaufgabe 3x4

Durch das Legen von Plättchen können verschiedene Feldstrukturen und unterschiedliche Sichtweisen dargestellt werden.

Wenn die Schülerinnen und Schüler das Verständnis der Punktefelder begriffen haben, kann mit dem Hunderter-Punktefeld gearbeitet werden.

Dazu bietet das Lehrmittel das Hilfsmittel «**Hunderter-Punktfeld mit Malwinkel**» an. Die Schülerinnen und Schüler lernen durch das Anlegen des Winkels alle Aufgaben des Einmaleins zu legen (Gaidoschik. 2019. S. 64).

Das Hunderter-Punktfeld wird im Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe recht schnell eingeführt. Die Schülerinnen und Schüler interpretieren die Punktfelder als Malrechnungen und zeigen diese mit Hilfe des Malwinkels auf dem Punktfeld (Handbuch, S. 161).

Das Mal-Memory ist ein geeignetes Spiel dazu. Da legen die Schülerinnen und Schüler zu einer Malrechnung das passende Punktfeld und umgekehrt (ebd.).

2.2.7 Einmaleins-Tabelle-Tafel

0 0	0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9	0 10
1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	1 10
2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	2 10
3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	3 10
4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	4 10
5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 7	5 8	5 9	5 10
6 0	6 1	6 2	6 3	6 4	6 5	6 6	6 7	6 8	6 9	6 10
7 0	7 1	7 2	7 3	7 4	7 5	7 6	7 7	7 8	7 9	7 10
8 0	8 1	8 2	8 3	8 4	8 5	8 6	8 7	8 8	8 9	8 10
9 0	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 7	9 8	9 9	9 10
10 0	10 1	10 2	10 3	10 4	10 5	10 6	10 7	10 8	10 9	10 10

Die Einmaleins-Tabelle bietet sich an, um die Struktur des Einmaleins kennen zu lernen. Die Form der Tabelle kennen die Schülerinnen und Schüler schon von dem Eins-Plus-Eins.

Das Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe, sowie Krauthausen (2017) (in Anlehnung an Radatz et al. 1998, S. 89) schlagen die klassische Tabelle vor.

Denn diese Tabelle zeigt Folgendes:

- die bekannte quadratische Form des pythagoreischen Zahlenfeldes
- Verknüpfung mit den Randzahlen und den Faktoren
- es stehen keine Ergebnisse
- beinhaltet auch Aufgaben mit dem Faktor Null
- Kernaufgaben/Schlüsselrechnungen werden herausgehoben
- Quadratzahlen werden mit einer anderen Farbe gekennzeichnet

(Krauthausen 2017, S. 74 f.)

Im Lehrmittel bzw. im Themenbuch, S. 34 oder auf der Kopiervorlage ist nur eine Einmaleins-Tabelle ohne Farben zu sehen. Hier suchen die Schülerinnen und Schüler Malrechnungen, die sie schon ausrechnen können, erzählen oder schreiben Geschichten dazu. Die Kombination mit dem Hunderter-Punktfeld und dem Malwinkel bietet eine gute Gelegenheit zwischen zwei Repräsentationsebenen hin und her zu switchen.

Auf S. 36 im Themenbuch ist die Einmaleins-Tabelle in Farbe. Diese zeigt in verschiedenen Farben die Null-Rechnungen, die Schlüsselrechnungen (1er, 2er, 5er und 10er Reihe) und die Quadratzahlen.

Gaidoschik, Moser Opitz sowie Hasemann und Gasteiger und das Lehrmittel «das Schweizer Zahlenbuch» tendieren zur rautenförmigen Version der Einmaleins-Tabelle. Diese Tabelle wird auch mit verschiedenen Farben gekennzeichnet.

2.3 Begriffsklärungen

Hier werden Begriffe erläutert und beschrieben, die mit dem Mathematikunterricht zu tun haben und mit denen die Klassenlehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen immer wieder zu tun haben. Einige Begriffe sind im vorgehenden theoretischen Teil kurz angedeutet und werden hier ausführlicher ausgelegt.

2.3.1 Rechenschwäche

Im Mathematikunterricht haben Klassenlehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auch immer wieder mit Schülerinnen und Schülern mit einer Rechenschwäche zu tun und müssen diese individuell unterstützen und fördern.

In vielen Büchern in der Fachliteratur und im Internet findet man zum Thema Rechenschwäche verschiedene unterschiedliche Begriffe.

Es wird von Rechenschwierigkeiten und -schwäche, mathematischer Lernschwäche und -störung und Dyskalkulie gesprochen (Moser Opitz. 2013). Grundsätzlich beinhalten diese Begriffe dasselbe: wenn Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten mit Zahlen haben und grosse Probleme beim Rechnen aufweisen, wenn Schülerinnen und Schüler in ihrer mathematischen Lernentwicklung im Rückstand sind, geringe Fortschritte machen und ohne Unterstützung dem Regelunterricht und dem Stoff nicht folgen können und wenn Schülerinnen und Schüler in grundlegenden Rechenfertigkeiten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division grosse Defizite aufweisen (Scherer, Moser Opitz. 2010). Meistens fällt den Schülerinnen und Schülern bereits das Plus-Rechnen schwer. Sie sind beim «zählenden Rechnen» stehen geblieben - also in der 1. Klasse. Umso schwieriger ist dann das Minus-Rechnen und das «Mal und Durch» ist eine grosse Herausforderung. Das kleine Einmaleins ist für sie ein fast nicht zu bezwingender Berg (www.legakids.net, www.lernzentrum.ch/dyskalkulie und www.fritzundfraenzi.ch).

2.3.2 Aktiv-entdeckendes Lernen

Wenn Schülerinnen und Schüler Mathematik «erwerben», so erarbeiten sie die Mathematik durch aktiv-entdeckendes Lernen. Im Erlernen des Einmaleins wird aktiv-entdeckendes Lernen durch folgende Aspekte gekennzeichnet:

- Ganzheitlicher Einstieg
- Aufbau durch strukturierte Bilder
- Einführen der Grundoperation anhand der Hunderter-Tabelle
- Operative Übungsformen

(Moser Opitz. 2008. S. 106 ff.)

Je mehr das Lernen von Mathematik aus Aktivität und entdeckenden Arbeiten besteht, desto wirkungsvoller kann es sein.

Die Autorinnen Scherer und Moser Opitz erläutern in ihrem Buch: Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe (Scherer, Moser Opitz. 2010. S 17 ff.), dass es keine präzise Definition von entdeckendem Lernen gibt. Entdeckendes Lernen ist ein Zusammenspiel von Lernen und Lehren. Lernvorgänge sind weniger bestimmbar und beobachtbar. Das selbständige Machen der Schülerinnen und Schüler soll im Vordergrund stehen und das in allen Situationen des Lernprozesses. Gerade für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten ist das aktiv-entdeckende Lernen sinnvoll.

Die Merkmale des aktiv-entdeckenden Lernens fasst Friedhelm Käpnick (2014. S. 37) wie folgt zusammen:

- Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Eigenaktivität gefördert
- Schülerinnen und Schüler sollten grössere Stoffeinheiten ganzheitlich erschliessen
- die Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler aufgreifen und ernstnehmen
- den Schülerinnen und Schülern Freiräume geben für die Eigendynamik ihrer Lernprozesse
- die natürliche Differenzierung realisieren, die von Schülerinnen und Schülern ausgeht
- verändertes Rollenverständnis der Lehrperson
- anwenden von erprobtem Arbeits- und Anschauungsmaterial

2.3.3 Produktive Übungsformen

Üben ist eine Tätigkeit, die auch im mathematischen Lernen vorkommt. Es ermöglicht Lerneffekte und den Aufbau von mathematischen Landschaften.

Die produktiven Übungsformen können je nach Problemstellung formal sein oder gestützt durchgeführt werden, indem die Zahlen mit Plättchen gelegt oder bildhaft dargestellt werden, um die Lösungen durch Ausprobieren zu finden (Scherer, Moser Opitz. 2010. S 61 ff.).

- **Operativ strukturierte Übungen** (Rechnungen in «operativen Päckchen») können formal aber auch materialgestützt sein und ermöglichen den Schülerinnen und Schülern Zusammenhänge zu erkennen und anzuwenden. Sie entlastet das Gedächtnis, ermöglicht zudem Beziehungen zwischen Zahlen und Rechnungen herzustellen und hilft das Denken und die rechnerischen Fertigkeiten zu entwickeln. Das gemeinsame Besprechen der Entdeckungen ist besonders wichtig (Heilpädagogischer Kommentar 2, S. 6).
- **Problemstrukturierte Übungen** sind z.B. Zahlenmauern und Rechendreiecke. Diese beruhen auf eine grafische Darstellung. Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten benötigen eine sorgfältige Einführung und spezielle Ermunterung. Diese Übungsformate sind wichtig, weil sie ohne Gleichungsdarstellung auskommen (ebd.).

- **Alltagsbezogene und sachstrukturierte Übungen** sind vertraute Alltagshandlungen, -situationen und Bilder davon, die die Schülerinnen und Schüler in Geschichten und Rechnungen übersetzen. Somit erfahren die Schülerinnen und Schüler, dass Mathematik auch mit Ereignissen in der Umwelt zu tun haben und sie können dies mit eigenen Erfahrungen verknüpfen (ebd.).
- **Automatisieren von Denkfähigkeiten und Rechenfertigkeiten** wird vom Blitzrechnen unterstützt. Das „schnelle Kopfrechnen“ unterstützt die Förderung mathematischer Basiskompetenzen. Blitzrechnen sind Übungen, die die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe eines Erwachsenen üben. Dies können Wiederholungen des Tages sein, aber auch ältere Übungen. Es sollte keine Überforderung sein – besser nur kurz, dafür öfter (ca. 5 Minuten täglich). Geeignete Blitzrechnen-Übungen für das Einmaleins sind Punktefelder, Karteikarten mit den Reihen etc. (ebd.).
- **Automatisierendes Üben** hat zum Ziel, die Ergebnisse von Operationen, Abläufen, Schreibweisen und Strategien automatisch abrufen zu können. Dies geschieht nicht durch „Auswendiglernen“, sondern einerseits anhand von Arbeitsmaterialien und Veranschaulichungen und andererseits formal (Scherer, Moser Opitz. 2010. S 73 f.).

2.3.4 Automatisierung

Die Automatisierung des Einmaleins sollte als langfristiges Ziel gesehen werden und sollte im Verlauf der dritten Klasse stattfinden. Für das Automatisieren ist es zentral, dass die Schülerinnen und Schüler das Erfassen und Anwenden von multiplikativen Situationen und Darstellungen gut erlernen. Diesen Inhalt können sich die Schülerinnen und Schüler in aktiv-entdeckender Weise aneignen. Durch das Einbringen ihrer individuellen Sichtweisen und die Einsicht in vielfältigen Beziehungen kann den Schülerinnen und Schülern ein grundlegendes Verständnis gesichert werden. Dazu wird das Erlernen, Verinnerlichen und Behalten erleichtert und trägt zu einer erfolgreichen Automatisierung bei (Scherer, Moser Opitz. 2010. S 118 f.). Lernschwachen Schülerinnen und Schülern fällt es schwer, das Einmaleins vollständig zu automatisieren und zu verinnerlichen. Sie kommen auch unterschiedlich weit - so kann es sein, dass einige nur auf einen Teil des Erlernten flexibel zugreifen können. So müssen sie eine Aufgabe wie z. B. 8×7 immer wieder neu berechnen. Oftmals sagen sie die gesamte 7er-Reihe auf, um auf das Resultat von 8×7 zu kommen. Dies bedeutet, dass die Schlüsselaufgaben nicht direkt abrufbar sind. Die mangelnde Automatisierung kann sich auf spätere Mathematische Inhalte negativ auswirken (ebd.).

2.3.6 Rechengesetze

- **Kommutativgesetz** (Tauschgesetz): Die Summe (das Produkt) bleibt gleich, auch wenn der Ablauf der Summanden (Faktoren) getauscht wird.

Das Kommutativgesetz ist eines der wichtigsten Gesetze in der Mathematik. Die Schülerinnen und Schüler können dieses Gesetz nutzen, um Multiplikationen über die Tauschrechnung auszurechnen. Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass beide Rechnungen identisch sind und das gleiche Resultat ergeben. Mit diesem Wissen lässt sich das Einmaleins reduzieren. Fast die Hälfte der Rechnungen können mit dem Kommutativgesetz/Tauschgesetz ausgerechnet werden (Handbuch. S. 159 ff.). Schülerinnen und Schüler können geschickter rechnen, wenn sie die Basis der Rechengesetze ausnutzen und sie auch bewusst einsetzen.

- **Assoziativgesetz** (Verbindungsgesetz): Summanden/Faktoren einer Summe/ Produkt können beliebig zusammengefasst werden.
- **Distributivgesetz** (Verteilungsgesetz): Zusammenhang einer Multiplikation mit einer Addition/Subtraktion. Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen Einblick in das Distributivgesetz der Multiplikationen, indem sie mit den Punktefeldern arbeiten. Z.B.: Aus der Kopiervorlage K 25 schneiden die Schülerinnen und Schüler das passende Punktefeld aus. Dann zerschneiden sie das Punktefeld in zwei Teile. Zu jedem Teil schreiben sie die dazu passenden Multiplikationen. Die Schülerinnen und Schüler addieren dann die beiden Resultate. Die Summe müsste gleich sein mit dem Resultat der ursprünglichen Malrechnung (Handbuch. S. 255 ff.).

Rechenschwache Schülerinnen und Schüler nützen die Rechengesetze nicht. So rechnen sie z.B. 7×8 und 8×7 jedes Mal neu. Dies geschieht, wenn die Einführung und das Durcharbeiten der verschiedenen Einmaleins-Reihen isoliert voneinander erarbeitet werden. Somit lernen die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe 7×6 in der 6er-Reihe und 6×7 in der 7er-Reihe und können die Beziehung (Kommutativgesetz) nicht nutzen (Krauthausen. 2017. S. 81. und Scherer, Moser Opitz. 2010. S. 120).

2.3.7 EIS-Prinzip

Für Jegliches Lernen mathematischer Sachverhalte sind die drei Darstellungsebenen von grosser Wichtigkeit. Bei diesen drei Darstellungsebenen handelt es sich um:

- | | | | | |
|---------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| ➤ Enaktiv | → | handelnd | → | Handeln am konkreten Objekt |
| ➤ Ikonisch | → | bildlich | → | Sachverhalte im Bild darstellen |
| ➤ Symbolisch | → | abstrakt | → | Arbeiten auf abstrakter Ebene |

Der Psychologe Jérôme Bruner betont, dass diese drei Ebenen sich ergänzen und dass ein gezielter und bewusster Wechsel zwischen den drei Ebenen erst ein verstehendes Lernen und Können ermöglichen.

Was bedeuten die Darstellungsebenen?

Enaktiv: Handeln am konkreten Material/Objekt: Zuerst sollten sich die Lehrpersonen überlegen, welche Handlungen die Schülerinnen und Schüler in jedem mathematischen Lernziel machen. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich dann die Handlungen vorstellen, selbst ausführen, miterleben können und erzählt bekommen.

Ikonomisch: Sachverhalte im Bild darstellen: Bilder, Skizzen oder Zeichnungen helfen den Schülerinnen und Schülern die Situationen zu ermitteln und zu verstehen.

Symbolisch: Arbeiten auf abstrakter Ebene: die Schülerinnen und Schüler können zum Beispiel die Rechnung mit Zahlen und Zeichen aufschreiben und ausrechnen (EIS-Prinzip: Hasemann, Gasteiger. 2014. S. 67 ff.; www.friedrich-verlag.de).

2.3.8 Triple-Code-Modell

Das Triple-Code-Modell nach Dehaene zeigt wie die Zahlenverarbeitung beim Rechnen funktioniert. Hier werden drei unterschiedliche Komponenten/Repräsentationsformen der basisnumerischen Verarbeitung beschrieben.

Abb. 11: Triple-Code-Modell

Analoge Größenrepräsentation ist die Basis des Zahlensinns und erlaubt eine Vorstellung der Grösse einer Zahl oder Menge zu haben.

Das fortlaufende Zählen beruht auf der **auditiv verbalen Repräsentation**. Zahlwörter werden gesprochen, geschrieben und verstanden. Es sind Zahlen in Wortform. Dazu gehört die Nutzung von Additions- und Multiplikationsfakten (Einmaleins).

Die **visuell-arabische Zahlenform** ist die Fähigkeit, Zahlen in numerische Form zu schreiben, zu lesen, sowie damit Operationen durchzuführen. Das Verständnis für arabische Zahlen entwickelt sich innerhalb der ersten Schuljahre (Schneider et al. 2016. S. 43 ff.). Dieses Modell beschreibt die Modularisierung der Hirnfunktionen, der Zahlenverarbeitung und des Rechnens. Die analoge Größen-Repräsentation ist angeboren. Die auditiv-verbale Repräsentation entwickelt sich mit der Sprachentwicklung (Zählkompetenz). Die visuell-arabische Repräsentation baut sich durch den Umgang mit mehrstelligen Zahlen auf. Die Verknüpfungen zwischen diesen drei Repräsentationsformen bauen sich stetig auf.

2.4 Lehrmittel

Im Jahr 2011 wurde das neue Lehrmittel «Mathematik 2 Primarstufe» vom Lehrmittelverlag Zürich herausgegeben. Jahr für Jahr wurde das Lehrmittel Stufenweise von der 1. bis zur 6. Klasse eingeführt. Auch im Kanton Graubünden ist dieses Lehrmittel obligatorisch.

2.4.1 Mathematik 2 Primarstufe

Die folgenden Ausführungen zum Lehrmittel «Mathematik 2 Primarstufe» wurden aus dem Handbuch des Lehrmittels entnommen. Zusätzlich wurden auch Informationen aus der Homepage des Lehrmittelverlags Zürich verwendet (www.lmvz.ch/schule/mathematik-primarstufe).

Abb. 12: Mathematik-Lehrwerk

Das Lehrmittel «Mathematik 2 Primarstufe» besteht aus:

- Das **Handbuch/Lehrerkommentar** für Lehrpersonen und enthält Unterrichtsvorschläge für einen differenzierten Unterricht. Den Lehrpersonen steht eine Fülle an grundlegenden Aufgaben zur Verfügung und mehr Übungsbeispiele für den Erwerb von Fertigkeiten. Die Aufstellung der Themen ist übersichtlich. Auf den Seiten gibt es viele Hinweise zum behandelnden Inhalt und zu den Materialien, die angeboten werden. Die Struktur der Themen ist immer gleich gegliedert. Im Lernziel, das am Anfang steht, werden die Schwerpunkte beschrieben und worauf die Lehrpersonen genau achten sollen. Darauf folgen didaktische Hinweise mit Tipps, wie das Thema bearbeitet werden kann. Im Überblick sieht man auf einen Blick, welche Seiten im Themenbuch der Schülerinnen und Schüler, welche Seiten im Arbeitsheft und welche Arbeitsblätter zu bearbeiten sind. Auf den weiteren Seiten werden Unterrichtsvorschläge beschrieben, wie ein Thema eingeführt werden kann. Die Vorschläge regen zum Diskutieren an.
- Es gibt ein **Themenbuch**, das sich an die Schülerinnen und Schüler richtet und schöne Illustrationen, Anleitungen und Aufträge beinhaltet. Mit verschiedenen Aufgaben, Beispielen und Übungsaufgaben bietet das Buch den Schülerinnen und Schülern einen Zugang zu den zentralen Inhalten (ebd.).
- Das Lernangebot für die Schülerinnen und Schüler wird erweitert mit den vier **Arbeitsheften** und dienen der Vertiefung sowie der individuellen Weiterarbeit. Die Arbeitshefte und das Themenbuch sind in fünf Themen und Farben eingeteilt: Zahlen und Ziffern - gelb, Plus und Minus - orange, Mal und Durch - rot, Formen und Bewegung – blau und Erkunden und Messen - grün (ebd.).
- Für die Lehrpersonen gibt es zusätzlich einen **Lösungsordner**. Dieser Ordner beinhaltet Lösungen und Lösungsbeispiele für das Themenbuch, für die Arbeitshefte und für die Arbeitsblätter. Für die Schülerinnen und Schüler ist dieser Ordner auch leicht zu handhaben (ebd.).
- Als Ergänzung gibt es noch die **CD-ROM** mit Arbeitsblättern und Arbeitsblattvorlagen. Die **Arbeitsblätter** sind ein weiteres Angebot für Übungen mit zwei bis drei Schwierigkeitsangaben. Die Aufgaben entsprechen den Aufgaben in den Arbeitsheften.

Es sind PDF-Dateien, die mit Adobe Reader veränderbar sind. Mit den **Arbeitsblattvorlagen** kann die Klassenlehrperson Arbeitsblätter erstellen, die individuell auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler abgestimmt sind. Auf der CD-ROM sind auch veränderbare Aufgabenbeispiele, um die **Kompetenzen zu überprüfen** (ebd.).

- Mit einer **Lernsoftware** «Fertigkeiten erwerben - Routine für alle» können die Schülerinnen und Schüler zwölf Routinen in zwei Schwierigkeitsgraden trainieren. Diese Übungen sind nicht auf der CD-ROM, sondern auf www.mathematik.primar.ch gratis verfügbar (Handbuch, Mathematik 2 Primarstufe. 1. Auflage 2011. S. 4 ff.).
- Es gibt viele **Neuentwicklungen** auf der Homepage. Zum Beispiel gibt es neu das Fertigkeitstraining 1. bis 6. Klasse mit Dashboard mit interaktiven Übungen.
- Auf der **Homepage** findet man unter anderem auch eine Tabelle mit den Bezügen zum Lehrplan 21 für jede Klasse. Diese Übersichten erklären gut die Bezüge zwischen den Kompetenzen des Lehrplans 21 und den Themen des Lehrmittels.

2.4.2 Jahresplanung

Im Handbuch/Lehrerkommentar ist ein Vorschlag für eine Jahresplanung vorhanden. Diese ist auf einem Halbkarton und ermöglicht den Lehrpersonen eine gute Übersicht und eine fixe Orientierung. In der Tabelle steht der ungefähre Zeitpunkt, das Thema, die Seiten im Handbuch/Lehrerkommentar, die Seiten im Themenbuch und die Seiten im Arbeitsheft, welche Arbeitsblätter und welche Fertigkeitstrainings zur Verfügung stehen (Handbuch. S. 14).

2.4.3 Mathematische Bereiche

Wie alle «Mathematik 1-6 Primarstufe» ist auch Band 2 in fünf mathematische Bereiche gegliedert und beinhaltet 6 bis 10 Themen je Bereiche. Diese fünf Bereiche werden genauer im Handbuch/Lehrerkommentar auf S. 11-13 beschrieben.

- Zahlen und Ziffern: Die Schülerinnen und Schüler lernen den Zahlenbereich bis 100 kennen. Sie sprechen und schreiben die Zahlen und bündeln Zehnerseinheiten. Grundpfeiler der Zahl-Schreibweise sind: das Bündelungs- und das Stellenwertprinzip.
- Formen und Bewegung: Die Schülerinnen und Schüler lernen durch Handlungen und Beobachtungen die Welt der Formen, Linien und Körper kennen. Sie schulen das räumliche Vorstellungsvermögen.
- Plus und Minus: Rechenregeln und Rechenstrategien im Zahlenbereich bis 100 für die Addition und Subtraktion werden erarbeitet. Ziel ist es, eine strukturierte Darstellung zu lernen.

- Mal und Durch: Einer der Grundpfeiler für «mathematisches Denken und Arbeiten» ist die Multiplikation. Die Schülerinnen und Schüler lernen eine neue Operation kennen. Sie bauen ein multiplikatives Netzwerk auf.
- Erkunden und Messen: Die Schülerinnen und Schüler erschliessen ihre Umwelt mit der Mathematik. Sie lernen Messgeräte korrekt zu nutzen und können deren Anzeigen richtig interpretieren.

2.4.4 Lerninhalte

Die **Lerninhalte** sind in **36 Themen** gegliedert, was heisst, dass für jedes Thema eine Woche zur Bearbeitung bleibt.

Jedes Thema bietet:

- ✓ den Schülerinnen und Schülern individuelle und motivierende Lernanlässe
- ✓ vorhandenes Vorwissen wird mit neuen Erfahrungen vernetzt
- ✓ weckt bei Schülerinnen und Schülern die Neugierde
- ✓ unterstützt die Lehrpersonen bei der Vorbereitung
- ✓ enthält vielfältige Möglichkeiten zur Differenzierung
- ✓ individuelle Förderung für Schülerinnen und Schüler

Im Handbuch/Lehrerkommentar aus S. 48 ff. steht genau beschrieben wie jedes Thema bearbeitet werden kann. Die Themen bilden eine Lerneinheit, die von zwei bis acht Lektionen dauern kann. Die Faustregel ist: «ein Thema pro Woche».

Die zentrale Zielsetzung eines jeden Themas bleibt unverändert. Für alle, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler und Eltern ist es somit transparent. Die Lehrpersonen können die Gestaltung und die Auswahl der Aufgaben der Klasse oder an einzelne Schülerinnen und Schüler anpassen und individualisieren.

Die Themen werden wie folgt bearbeitet:

Abb. 13: Grundlage für alle

Ein neues Thema beginnt mit einem Einstieg, der entweder im Handbuch/Lehrerkommentar vorgeschlagen wird oder mit der Doppelseite im Themenbuch oder mit einem gleichwertigen freien Einstieg. Die Schülerinnen und Schüler werden aktiviert und ihr Interesse geweckt. Es wird diskutiert und auf Fragen

Antworten oder Lösungen gesucht. Die Doppelseite des Einstieges beinhaltet meistens Aufgaben, die mit einem Quadrat gekennzeichnet sind. Dies sind die Übungsrechnungen als Grundlage für alle. Hier können die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen, Begriffe und Erkenntnisse zum Thema erarbeiten.

2. Zur Auswahl		
Handbuch Unterrichtsvorschläge «Zur Auswahl»	Arbeitsheft Arbeitsheftseiten	CD-ROM «Arbeitsblätter – Arbeitsblattvorlagen»

Abb. 14: Auswahl

Damit die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren Fähigkeiten gefördert werden können, steht ein breites Angebot zur Verfügung:

- Im Handbuch/ Lehrerkommentar stehen weitere Unterrichtsvorschläge («Zur Auswahl»)
- Aufgaben zur Vertiefung im Arbeitsheft
- Arbeitsblätter auf CD-ROM

Diese Übungsvorschläge liefern weitere Ideen, andere Zugänge und einen anderen Blick auf das Thema. Hier entscheidet die Lehrperson sehr individuell für Schülerinnen und Schüler, welche Auswahl an Rechnungen und Übungen zu lösen sind.

Gegen Ende der Bearbeitung des Themas können die Schülerinnen und Schüler die «Routine für alle» bearbeiten. Eine Auswahl an Aufgaben gibt es auch auf der CD-ROM im Fertigkeitstraining.

3. Routine für alle	
Handbuch Unterrichtsvorschlag «Routine für alle» (letzter Unterrichtsvorschlag)	CD-ROM «Fertigkeiten erwerben» oder mathematik-primar.ch Fertigkeitstraining

Abb. 15: Routine für alle

Die «Routine für alle» und das «Fertigkeitstraining» kann jederzeit wiederholt werden. Wiederholungen können regelmässig und in kurzen Einheiten von 5 bis 10 Minuten eingesetzt werden.

2.4.5 Mathematischer Bereich «Mal und Durch» - Themen

Für diese Entwicklungsarbeit wurde nur die Multiplikation bzw. das Einmaleins genauer untersucht. Der Bereich «Mal und Durch» bzw. Multiplikation oder Einmaleins wird in verschiedene Teilbereiche eingeteilt. Diese Teilbereiche werden genauer beschrieben.

Malrechnungen: Für die Schülerinnen und Schüler geht es in erster Linie darum, diese neue Operation überhaupt zu verstehen, sie von verschiedenen Seiten her zu betrachten und Grundvorstellungen aufzubauen. Die einzelnen Einmaleinsrechnungen und die Reihen werden vernetzt, damit die Schülerinnen und Schüler die Zusammenhänge erkennen und verstehen. Das Kennenlernen und die Erarbeitung der Multiplikation darf man nicht mit dem Auswendiglernen der Reihen vergleichen. Das ledigliche Auswendiglernen der Reihen ist von kurzer Dauer und die Schülerinnen und Schüler vergessen einzelne Resultate (Handbuch. S. 153 ff.).

Punktfelder: Die strukturierte Darstellung der Punktfelder gestattet den Schülerinnen und Schülern sich gut zu orientieren. Schnell können sie auch bestimmen, wie viele Punkte es in diesem Feld gibt. Aus dieser strukturierten Darstellung der Punkte in einem Feld können die Schülerinnen und Schüler auf das Kommutativgesetz stossen (Handbuch. S. 159 ff.).

Auch am **Hunderter-Punktefeld** üben die Schülerinnen und Schüler die Malrechnungen. Meistens können die Schülerinnen und Schüler zu einem Punktefeld zwei Multiplikationen nennen und sehen, indem sie das Punktefeld um 90 Grad drehen. Damit lässt sich das Kommutativgesetz visuell gut veranschaulichen.

Eine weitere visuelle Aktion mit den Punktefeldern ist das «Mal-Memory». Im Handbuch/Lehrerkommentar auf S. 164 wird dieses Spiel erwähnt. Dieses Spiel wurde auch in die 1x1-Mappe aufgenommen.

Einmaleins-Tabelle: Die Einmaleins-Tabelle findet man im Themenbuch auf S. 34 und in den Kopiervorlagen K 26 und K27. Auf einem Blick sehen die Schülerinnen und Schüler alle Aufgaben des Einmaleins. Die Einmaleins-Tabelle ist auch ein praktisches und vielfältig nutzbares Hilfsmittel für das Erlernen der Reihen. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit der Einmaleins-Tabelle, indem sie die Tabelle erkunden und studieren. Bald können sie feststellen, dass sie einige Resultate kennen. Auch grundlegende Strukturen werden die Schülerinnen und Schüler erfassen. Die Kombination zwischen der Einmaleins-Tabelle und dem Hunderter-Punktefeld mit Malwinkel ist sehr wichtig für die Schülerinnen und Schüler. Sie sehen die Zahlen/Rechnung und rechnen das Resultat aus. Auf dem Hunderter-Punktefeld zeigen sie die Rechnung, indem sie den Malwinkel richtig legen. In diesem Thema setzen sich die Schülerinnen und Schüler auch mit den Malrechnungen der Reihen 1, 2, 0 und 10 auseinander (Handbuch. S. 165 ff.).

Schlüsselrechnungen: Schlüsselrechnungen nennt man die Rechnungen, die einfach sind. Das sind die Multiplikationen mit dem Faktor 1, 2, 5, 10 und die Quadratzahlen. Diese Schlüsselrechnungen, sowie die vielfältigen Beziehungen zwischen den einzelnen Multiplikationen, bilden ein «multiplikatives Netzwerk». Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler das Gerüst der Schlüsselrechnungen aufbauen können und es mit der Zeit automatisiert haben (ohne nachzudenken das Resultat sagen können). Dann können die Schülerinnen und Schüler, ausgehend von den Schlüsselrechnungen und das Verständnis der Operation, auf andere Multiplikationen/Reihen schliessen. Zusätzlich setzen sich die Schülerinnen und Schüler in diesem Thema mit den Malrechnungen der Reihe 5 auseinander (Handbuch. S. 171 ff.).

Nachbarrechnungen: Die Multiplikationen, die oberhalb und unterhalb, sowie rechts und links einer Multiplikation stehen, sind Nachbarrechnungen. Mit dem Fensterpapier (K 43) ermitteln die Schülerinnen und Schüler die Nachbarrechnungen. Zuerst werden nur die senkrechten Nachbarn (Spalten) angeschaut. Bei den senkrechten Nachbarn erfahren die Schülerinnen und Schüler, dass der Unterschied zwischen den Nachbarrechnungen immer ein gleichbleibender Faktor ist.

Zusätzlich werden die Beziehungen zwischen Spalten und Zeilen geklärt. Um die Multiplikationen zu visualisieren, können die Schülerinnen und Schüler das Punktefeld und den Malwinkel zur Hilfe nehmen (Handbuch. S. 235 ff.).

Reihen: Die Reihe einer Zahl ist eine Zahlenfolge der Vielfachen dieser Zahl.

Die Schülerinnen und Schüler erfahren die Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge innerhalb der einzelnen Reihen. In den Spalten sowie in den Zeilen zeigen sich die Reihen. Anhand von Tabellen (siehe Themenbuch, S. 54, 55) und Beispielen von Tieren üben die Schülerinnen und Schüler die Reihen 2, 4, 6 und 8 (Handbuch. S. 241 ff.).

Weitere Reihen: In diesem Thema setzen sich die Schülerinnen und Schüler auch mit den Malrechnungen der Reihen 3, 7 und 9 auseinander.

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen die Resultate und erforschen die Beziehungen zwischen den Reihen. Die Fünferreihe wird auch einbezogen. Ein zusätzliches Hilfsmittel ist das Reihenklavier (Handbuch. S. 241 ff.).

Verwandte Rechnungen: Jede Multiplikation ist mit anderen Multiplikationen verbunden, sei es zum Beispiel über mathematische Gesetze. Diese Verbundenheit liegt im «multiplikativen Netzwerk». Ausgehend von den Schlüsselrechnungen des Einmaleins können die Schülerinnen und Schüler die anderen Rechnungen ableiten und ausrechnen. Als «verwandte Rechnungen» bezeichnet man, wenn das Resultat einer Rechnung aus dem Resultat der anderen Rechnung abgeleitet werden kann. Verwandte Rechnungen sind: Tauschrechnungen, Nachbarrechnungen, Verdoppelungen und Halbierungen (ebd.).

Das **Reihenklavier** ist ein hilfreiches und praktisches Hilfsmittel. Die Beziehungen zwischen den Rechnungen innerhalb einer Reihe können die Schülerinnen und Schüler mit dem Reihenklavier erforschen. Für das vernetzte Erarbeiten der Multiplikationen 1-10 ist das Reihenklavier ein gutes Hilfsmittel für die Schülerinnen und Schüler. Die Schülerinnen und Schüler können mit dem Reihenklavier von bekannten Rechnungen auf weitere Resultate schliessen. Auch hier wird nicht verlangt, dass die Schülerinnen und Schüler die Reihen mit Hilfe des Reihenklasses auswendig lernen. Bis zum sicheren Beherrschen aller Reihen ist es ein längerer Prozess.

Zeitliche Einteilung der Themen

Diese ersten vier Themen (Malrechnungen, Punktefelder, Einmaleins-Tabelle und Schlüsselrechnungen) werden als Vorschlag in der Jahresplanung im Dezember und im Januar erarbeitet.

Natürlich können die Lehrpersonen die Jahresplanung bei Bedarf anpassen, doch sie müssen beachten, dass einige Themen aufeinander aufgebaut sind.

Wenn man die Reihenfolge wie in der Jahresplanung belässt, wäre es empfehlenswert, wenn die Schülerinnen und Schüler in der folgenden Zeit (ca. zwei Monate) immer wieder etwas Zeit zur Verfügung hätten, die behandelten Reihen zu wiederholen.

Im März bis Mai kommt die zweite Portion der Multiplikation mit Nachbarrechnungen, Reihen, weitere Reihen und verwandten Rechnungen.

Nach all diesen Themen der Multiplikation kommen noch zwei Themen der **Division**. Diese zwei Themen wurden ausgelassen, denn in dieser Masterarbeit liegt der Fokus auf die Multiplikation, das Einmaleins und die Einführung der Reihen.

2.5 Lapbooks

Bücher zu Lapbooks gibt es momentan fast überall zu kaufen. Auch im Internet sind Anleitungen und Inhalte zu vielen verschiedenen Themen vollständig herunterzuladen. Eine Fülle an Material und Ideen. In den Schulen finden Lapbooks mehr und mehr Fans – nicht nur bei Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei Lehrpersonen.

2.5.1 Was ist ein Lapbook?

Lapbooks tauchten erstmals in Amerika auf. Schülerinnen und Schüler konnten so ihre Lern- und Arbeitsergebnisse zu einem Thema dokumentieren und auf eine besonders motivierende Möglichkeit präsentieren.

In der Regel sind Lapbooks mehrfach aufklappbare (Entdecker-) Mappen, die nur so gross sind, dass sie auf dem Schooss (engl. lap) Platz haben. Im Innern werden die Inhalte zu einem bestimmten Thema auf verschiedene Art und Weise präsentiert (Blumhagen, D. (2016). und Didaktisch-methodische Hinweise für den Einsatz von Lapbooks im Unterricht)

2.5.2 Methodische und didaktische Hinweise

Abb. 16: Fächerübergreifend lernen mit Lapbooks

Lapbooks sind individuelle Portfolios, eine hochmotivierende Präsentationsform für individuelle Lernergebnisse, die von den Schülerinnen und Schülern selbstständig erarbeitet werden. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich intensiv mit dem Lernthema auseinander.

Dazu werden die individuellen Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler unterstützt und persönliche Bezüge zu einem Sachinhalt initiiert.

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren so ihre individuellen Lern- und Bildungsprozesse. Beim Erarbeiten von Lapbooks handelt es sich immer um ein fächerverbindendes und komplexes Bearbeiten eines Themas oder eines Sachinhaltes (Didaktisch-methodische Hinweise für den Einsatz von Lapbooks im Unterricht).

2.5.3 Nachteile - Vorteile

Die Begeisterung für ein Lapbook ist bei Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen hoch. Einmal ausprobiert, will man zu jedem Thema ein Lapbook herstellen (Betzold Blog).

Nachteile:

Es gibt einen Nachteil beim Erstellen von Lapbooks und das ist der nötige **Zeitaufwand**.

Dieser Zeitaufwand ist abhängig von folgenden Faktoren:

- × Thema
- × Alter der Schülerinnen und Schüler
- × Erfahrungen mit Lapbooks

Achtung: Das Erarbeiten von Lapbooks soll nicht als bloße Basterei abgewertet werden. Der Fokus soll auf der Bearbeitung des Inhalts bleiben.

Vorteile:

Wenn man etwas Zeit investieren kann oder wenn das Erstellen eines Lapbooks fächerübergreifend geschehen kann, sind die positiven Aspekte vorherrschend.

- ✓ **Verschiedene Stufen:** mit dem Erstellen eines Lapbooks kann man schon in der ersten Klasse beginnen. Anfangs brauchen die Schülerinnen und Schüler noch viel Anleitung und individuelle Unterstützung
Dazu gibt es fertige Unterlagen, Kopiervorlagen und Bücher.
- ✓ **Motivierend:** Es bietet eine Abwechslung zu herkömmlichen Methoden. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, etwas Individuelles zu gestalten. Ihre Kreativität wird gefördert. Durch die optische Besonderheit und den Bastelaspekt sind die Schülerinnen und Schüler sehr motiviert dabei.
- ✓ **Übersichtlich:** Die Schülerinnen und Schüler lernen die verschiedenen Inhalte zu ordnen, zu strukturieren und eine übersichtliche Aufbereitung zu gestalten.
- ✓ **Selbständigkeit:** Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Mappe grösstenteils selbständig. Sie werden kreativ-gestalterisch tätig.

- ✓ **Vertiefung:** Die Schülerinnen und Schüler setzen sich intensiver und vertiefter mit dem Thema auseinander. Sie tauchen ins Thema ein und werden herausgefordert. Mit einer Präsentation zeigen sie ihr Können.
- ✓ **Differenziert und individuell:** Den Schülerinnen und Schülern wird ermöglicht, ein Thema im eigenen Tempo und mit eigenen Ideen zu erarbeiten – entsprechend ihren Leistungsniveaus. Die Lehrperson kann somit mehr oder weniger unterstützen.
- ✓ **Themen aller Art:** Es ist egal, ob ein Lapbook zu Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Musik, Religion oder zu einer Geschichte erarbeitet wird – es kann praktisch zu jedem Thema eingesetzt werden.
- ✓ **Vielseitigkeit:** Auch für verschiedene Sozialformen (Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeiten) sind Lapbooks geeignet. Es kommt auf das Lernziel, die Zeit und die Erfahrung an.
- ✓ **Alternative zu Arbeitsblättern:** Die Schülerinnen und Schüler vergessen den Stoff/Thema, den sie in einem Lapbook bearbeitet haben, nicht so schnell. Der Lerneffekt ist grösser, wenn die Schülerinnen und Schüler ein eigenes Thema durch Suchen, Zusammenstellen und Gestalten erarbeiten.
- ✓ **Feinmotorische Fähigkeiten:** bei vielen Schülerinnen und Schülern ist die Feinmotorik nicht ausreichend ausgebildet. Durch Falten, Einkleben, Malen, Schneiden, auf verschiedene Arten schreiben, ist dies ein gutes Training
- ✓ **Lernen und Wiederholen:** Nach der Erarbeitung sind die Lapbooks ein ideales Werkzeug, das die Schülerinnen und Schüler immer wieder zum Lernen und Üben hervorholen können.
- ✓ **Produktorientiert:** Am Ende steht den Schülerinnen und Schülern ein schönes, einzigartiges Lernergebnis vor, welches sie auch zuhause präsentieren können.
- ✓ **Präsentation:** Da die Schülerinnen und Schüler sich eine Zeit lang intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt haben, ist es empfehlenswert, auch den Abschluss der Arbeit mit einer Präsentation des Ergebnisses zu beenden (Blumhagen, D. (2016). und Didaktisch-methodische Hinweise für den Einsatz von Lapbooks im Unterricht).

2.4.4 Gestaltung des Umschlags

Eigentlich ist es egal, welches **Format** (ob rund, quadratisch oder rechteckig) ein Lapbook hat, jede Form weckt Interesse und motiviert. Meistens werden Lapbooks in A4-Format gestaltet, damit auch vollständige Arbeitsblätter Platz haben.

Auch das **Material** ist frei wählbar. Es eignen sich Tonpapier, Karton, farbiger Fotokarton, normales Papier oder eine Kartonmappe. Natürlich ist nicht bei jedem Material die gleiche Robustheit und Stabilität garantiert.

Bei der **Gestaltung der Hülle** sind keine Grenzen gesetzt. Es kommt drauf an, wie sich das Lapbook öffnen lässt z.B. wie ein Buch oder wie eine zweiflüglige Tür.

Kreativität ist auch bei den **Verschlüssen** gefragt. Ob es zusätzliche Papierlaschen, Klettverschlüsse oder Gummibänder hat, steht frei (Betzold Blog).

2.5.5 Grundformen

Die meistgebrauchte Form für Lapbooks ist die zweiflüglige Tür. Die Grundformen werden auf DIN A3 oder sogar A2 übertragen und nach Anleitung gefaltet.

Das Papier sollte etwas dicker sein. Dafür eignet sich am besten Karton, Halbkarton (220 g/m²) oder Tonzeichenpapier (120 g/m²).

Die Hülle wird nach Thema gestaltet und der Innenteil beinhaltet Texte und Bilder.

Abb. 17: Lapbook zusammengeklappt

Abb. 18: Lapbook aufgeklappt

Kein Lapbook gleicht dem anderen, da es unbegrenzt viele Möglichkeiten gibt, wie die Schülerinnen und Schüler ihr Lapbook gestalten können. Auch den Grundformen sind keine Grenzen gesetzt. Die Formen können zwischen eckig und rund variieren oder sogar die Form eines Objektes oder Tieres haben, wenn es zum Thema passt. Am wichtigsten ist, dass die Grundformen zu falten und aufzuklappen sind.

Im Internet findet man auch dazu viele verschiedene Ideen und Inspirationen.

Tipps:

- <https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/unterrichtseinheiten/projekte/lapbooks/grundformen-lapbook.pdf>
- www.pinterest.ch

2.5.6 Gestaltungsmöglichkeiten für den Innenteil

Auch hier sind keine Grenzen gesetzt. Tipps und eine Fülle an Ideen und Inspirationen findet man im Internet. Zum Beispiel: Pinterest und YouTube-Videos. Oder man bestellt ein Buch zum Thema – z.B.: Fuchs, M. (2020). Mein Lapbook: Das kleine Einmaleins. Hamburg: AOL-Verlag.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich in ein Thema vertieft und eingelesen, die wichtigsten Details herausgeschrieben und kurz zusammengefasst. Die zusammengefassten Texte können nun auf verschiedene Art und Weise präsentiert werden. Auch hier sind wiederum keine Grenzen gesetzt.

Im Internet findet man Blanko-Vorlagen oder fertige Vorlagen, Vorlagen mit Bastel- und Faltanleitungen zum Ausdrucken. Es gibt viele Bastelvorlagen und Anleitungen, welche die Schülerinnen und Schüler schneiden, falten und kleben können. Wenn man bereits mit einer 1. Klasse Lapbooks erstellen will, ist es empfehlenswert, den Schülerinnen und Schülern

Format	Nr.	Name	Abbildung	Format	Nr.	Name	Abbildung	
Zusammenbau	1	Zahnamonika		Misch	11	Faltbuch		
	2a	Tür			12	Zettelstück		
	2b	Hier			Fächer	14	Fächerchen	
	3	Mensch				15	Fächer	
Flip-Flip	4	Zahnräder		Aufleger	16	Schnappel		
	5	Der Flip-Flip			17	Kaffeebecher		
	6	Der Doppelflip-Flip		Misch	18	Herzstunde		
	7	Skizze			19	Einheitshefte		
	8	Kloßchen			20	Briefumschlag		
	9	Schnecke						
		10	Quadrat 1					
		11	Quadrat 2					

Abb. 19: Bastelvorlagen

mehrere Vorlagen zu geben, bei denen einfache Faltungen vorkommen.

Je mehr Erfahrungen die Schülerinnen und Schüler mit dem Bearbeiten von Lapbooks haben, desto vielfältiger und schwieriger können die Bastelvorlagen, Anleitungen und Faltungen sein (Didaktisch-methodische Hinweise für den Einsatz von Lapbooks im Unterricht, AOL-Verlag).

2.5.7 Einsatzmöglichkeiten

Lapbooks können sehr vielfältig eingesetzt werden. Es beschränkt sich nicht nur auf NMG oder Mathe, sondern für jedes neue Lernthema kann diese Methode zum Einsatz kommen.

Abb. 20: Einsatz-
möglichkeiten von Lapbooks

Die Lapbooks können als Erarbeitung eines neuen Themas sowohl zur Festigung (z.B.: Einmaleins, Körper...) als auch zur Ergebnissicherung (z.B.: Besuch auf dem Bauernhof) eingesetzt werden. Die Lehrperson setzt für den Inhalt einen gewissen Rahmen fest und die Schülerinnen und Schüler bereiten das Thema so auf, dass die wichtigsten Punkte im Innenteil abgebildet werden (Didaktisch-methodische Hinweise für den Einsatz von Lapbooks im Unterricht, AOL-Verlag).

2.5.8 Erstellung eines Lapbooks

Damit die Schülerinnen und Schüler einen kompletten, selbständig erarbeiteten Lapbook machen können, sollten sie schon etwas Übung im Umgang mit Lapbooks haben. Die Schülerinnen und Schüler sollten Erfahrungen haben, ihre Ergebnisse kompakt und übersichtlich zu dokumentieren, nicht mit Bildern zu überlasten und wie sie alles präsentieren können.

- Thema wählen und festlegen
- Informationen zum Thema suchen
- Die wichtigsten Punkte herschreiben – so prägnant wie möglich
- Bilder zum Thema suchen
- Alle Infos und Bilder zusammentragen
- Form des Lapbooks wählen (am einfachsten: A2 Blatt beidseitig zur Mitte falten)

- Infos und Bilder im Innenteil arrangieren -> kleben
- Präsentieren

2.5.9 Präsentation

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Regel ziemlich stolz auf ihre geleistete Arbeit und das Resultat. Die Präsentation des Lapbooks ist ein guter Abschluss der Arbeit. Die Schülerinnen und Schüler wiederholen nochmals den Lernstoff mit der Arbeitspräsentation. Vor den Mitschülerinnen und Mitschülern die Arbeit zu präsentieren beinhaltet:

- ✓ Sicherheit aufbauen
- ✓ Angst abbauen
- ✓ vor Leuten stehen und reden
- ✓ stolz auf die geleistete Arbeit sein
- ✓ Überraschungseffekt -> Was verbirgt sich hinter den Klappen?
- ✓ Wiederholen des Lernstoffs
- ✓ Spass

2.5.10 Bewertung

Lapbooks können bewertet werden. Bei einer Bewertung der Arbeit müssen die Kriterien vorher offen und klar dargelegt werden. Die Kriterien sollten der Klasse angepasst werden (School-Scout.de).

Mögliche Kriterien könnten sein:

- Sauberes Ausschneiden
- Sauberes Kleben
- Kreativität -> eigene Ideen
- Inhalt
- Präsentation

2.5.11 Literaturtipps:

Beim AOL-Verlag, Hamburg gibt es viele Bücher von Mandy Fuchs zum Erstellen eines Lapbooks, vor allem im Bereich der Mathematik.

Fuchs, M. (2020) Mein Lapbook: Das kleine Einmaleins. Hamburg: AOL-Verlag

Abb. 21: Foto Buch

2.5.12 Zusammenfassung und Überleitung

Für den theoretischen Teil wurden Literaturrecherchen durchgeführt. Zuerst wurden die didaktischen Prinzipien des Mathematikunterrichts detailliert angeschaut. Denn diese Prinzipien sind eine gute Basis für die Zusammenstellung des Werkzeuges, der Arbeitsblätter und der Spiele. In diesem Teil konnte die Studierende vor allem die Arbeitsblätter optimieren und Anpassungen machen sowie auch eine spezifische Auswahl der Spiele mit dem Hintergrundwissen der Prinzipien treffen.

Relevante Literatur von Fachpersonen wurde für das Verständnis der Erarbeitung des Einmaleins herangezogen. Einige Begriffe wurden herausgepickt und genauer erklärt, die unterstützend für das Verständnis sind. Das Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe wurde genau beschrieben, woraus es besteht, der Aufbau, die Jahresplanung, die mathematischen Bereiche, die Lerninhalte, sowie die Bearbeitung der Themen, damit die Kombination mit dem Werkzeug garantiert ist. Im Speziellen wurde nur der Bereich «Mal», bzw. «Einmaleins» vorgestellt. Die genauere Betrachtung des Lehrmittels Mathematik 2 Primarstufe war hilfreich bei den weiteren Überlegungen, wie alles mit einem Werkzeug kombiniert werden kann. Alle Themen wurden genau auseinandergenommen – was sind «Grundlagen für alle», welche Aufgaben «Zur Auswahl» können verknüpft und ins Werkzeug einbezogen werden. Welche Zusatzaufgaben bietet das Handbuch/Lehrerkommentar? Welche Aufgaben sind im Themenbuch und im Schülerheft? Was gibt es für Kopiervorlagen und wie können diese verbunden werden? Was kann das Werkzeug noch bieten?

Als es klar war, dass das Werkzeug eine Art Lapbook ist, wurden dazu Recherchen gemacht. In den theoretischen Grundlagen des Lapbooks wurde zuerst aufgezeigt, woher Lapbooks stammen. Des Weiteren wurden die methodischen und didaktischen Hinweise untersucht. Diese zeigen auf, wie vielfältig und individuell die Arbeit mit Lapbooks sein kann. Schülerinnen und Schüler werden in ihrem eigenen Lernprozess gefördert.

Die Vor- und Nachteile zeigen deutlich auf, dass die Arbeit mit Lapbooks sehr fördernd für Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen ist. Die Vorteile überwiegen. Dies bedeutet, dass Lapbooks ein geeignetes Werkzeug sind und dass diese mehr zum Einsatz kommen sollten.

Die Gestaltungsmöglichkeiten des Umschlags und des Innenteils sind grenzenlos und fördern die Kreativität der Schülerinnen und Schüler. Bei jüngeren Schülerinnen und Schüler sollte die Lehrperson enger begleiten und unterstützen, mehr vorgeben und nicht zu viele Freiheiten lassen. Je älter und erfahrener die Schülerinnen und Schüler sind, desto weniger brauchen sie die Unterstützung und Führung der Lehrperson.

Die Arbeit mit Lapbooks ist einfach genial, so breit einsetzbar (in fast allen Fächern, mit fast allen Themen), so individuell (für starke und schwächere Schülerinnen und Schüler), so kreativ und vielseitig.

Aus diesen erhaltenen Erkenntnissen konnte ein Werkzeug erarbeitet werden, das mit dem Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe im Thema Einmaleins kombinierbar ist.

Das Werkzeug wurde zuerst von der Studierenden zusammengestellt. Im Verlaufe der Zusammenstellung wurde einiges erprobt, verworfen und angepasst. Später wurde es mit Schülerinnen und Schülern erarbeitet. Aus den Diskussionen, Beobachtungen und Erarbeitung konnten Schlüsse gezogen werden, die zu Änderungen und Optimierungen des Werkzeugs führten.

3 Produktentwicklung und -planung

Dieses Kapitel schildert den ganzen Planungsprozess und die Entwicklung des Produktes. Von den grundlegenden Überlegungen zum Produkt und seiner Entwicklung.

Die Darstellung diese Produktplanung wurde anders dargestellt, weil vieles zuerst von der Studierenden ausprobiert wurde. Wenn es nicht optimal war, wurde es verworfen und in einer anderen Form ausprobiert. Diese Produktplanung wurde so gestaltet, damit der ganze Prozess, die Gedankenvorgänge und das Ausprobieren der Studierenden zur Geltung kommen.

3.1 Konzept und Aufbau des Produktes

Als Ergebnis dieser Entwicklungsarbeit entstand eine Mappe (Lapbook). Diese Mappe beinhaltet alle Reihen, die Schlüsselrechnungen, eigens erarbeitete Blätter und Spiele, alles in Bezug zum Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe (Brandenberg et al., 2011) aus dem Bereich «Mal und Durch». Aus dem Lehrmittel wurden Ideen, Arbeitsblätter und Kopiervorlagen entnommen und in die Mappe integriert.

Zusätzlich zur Gestaltung der 1x1-Mappe wurde noch ein **Handbuch für die Lehrpersonen** geschrieben. Dieses Handbuch ist wie eine Anleitung für das Erarbeiten und den Gebrauch der 1x1-Mappe.

3.1.1 Grundlegende Überlegungen

Dies sind grundlegenden Überlegungen, die im Voraus gemacht wurden:

- ? Wie kann etwas Handliches, Nützliches, Robustes und länger Brauch- und Haltbares entstehen?
- ? Es sollte nicht etwas sein, dass fix fertig vom Internet heruntergeladen und kopiert werden kann!

- ? Wie kann das Produkt mit dem Lehrmittel vernetzt werden?
- ? Welche Ergänzungen (Arbeitsblätter, Spiele...) sind von Nutzen?

3.1.2 Wie sollte das Produkt sein?

- ✓ Ein Werkzeug für die Schülerinnen und Schüler
- ✓ etwas das die Schülerinnen und Schüler selbst gemacht haben und worauf sie stolz sind
- ✓ motivierend, interessant und abwechslungsreich für die Schülerinnen und Schüler
- ✓ nicht zu gross und nicht zu klein
- ✓ genügend Platz für Arbeitsblätter und Spiele
- ✓ robust - 100-mal in den Schulsack und raus
- ✓ für 2. Klässler brauchbar
- ✓ kombinierbar mit dem Lehrmittel der 2. Klasse, eventuell auch mit dem der 3. Klasse
- ✓ etwas was Lehrpersonen am Ort finden und nicht zu weit suchen müssen
- ✓ schnell bestell- und lieferbar

3.1.3 Nachfrage - Idee

Schülerinnen und Schüler von verschiedenen Klassen wurden befragt, welche Mappen, Ordner etc. sie benützen, was sie bevorzugen und was sie als nützlich empfinden. Die meisten Schülerinnen und Schüler bevorzugen die Ordner in der Schule. Für den Transport im Schulsack benützen viele eine verschliessbare Mappe aus Karton oder Plastik. Diese Mappe sollte genügend Platz haben für Blätter und allfällig für ein Heft. Zur gleichen Zeit wurde in einer Klasse das Thema «Das bin ich!» (Mein Das bin ich! - Lapbook, 2016. Verlag an der Ruhr) behandelt. Bei der Mitarbeit und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler und beim Durchlesen des Buches «Das bin ich!» kam die Idee:

Ein 1x1-Lapbook!!

3.2 Lapbook

Die Studierende nahm Lapbooks genauer unter die Lupe (Kapitel 2.5 Lapbooks). Es gibt eine Fülle an verschiedenen Arten von Lapbooks. Die 1x1-Lapbooks beinhalten jede einzelne Reihe in verschiedenen Formen wie Fächer, Drehscheibe, Klappkarten, in Form einer Blume oder in Form eines Büchleins. Gewisse Anleitungen kann man fixfertig herunterladen. Die Schülerinnen und Schüler können ausmalen, ausschneiden, falten und kleben.

Doch die Lapbooks, wie sie nach Anleitung der Bücher gebastelt werden, sind nicht robust genug. Sie würden zu schnell abgewetzt und kaputt gehen. Folglich muss etwas anderes her.

Wie wäre es mit einer Karton-Mappe?

3.2.1 Mappe

Eine ganz normale Mappe aus Karton. Die Mappe ist handlich, nützlich, robust und länger brauch- und haltbar – auch nachdem die Schülerinnen und Schüler sie 100-mal in den Schulsack und wieder herausgenommen haben. Die Schülerinnen und Schüler können diese Mappe grösstenteils selbst bemalen und gestalten. Die Mappe ist nicht zu gross und nicht zu klein. Es hat genügend Platz für Ergänzungen, Arbeitsblätter... Solche Mappen sind in Papeterien, Coop etc. zu kaufen und beim Schulmaterialhändler schnell zu bestellen.

Es hat genügend Platz für Ergänzungen, Arbeitsblätter, Spiele... Durch die zwei elastischen Gummibänder sind die Unterlagen sicher in der Mappe verstaut.

Wie kann die Mappe in ein brauchbares und robustes Lapbook umgewandelt werden?

Ist genügend Platz für alles? Kann die Mappe ausgebaut/erweitert werden?

Einige Karton-Mappen haben drei Seitenlaschen, oben und unten und eine auf der rechten Seite. Die obere und die untere Lasche grenzen die Arbeitsblätter vom Rest der Mappe ab und verhindern das Herausfallen der Blätter.

Könnte die rechte Lasche zur Erweiterung dienen? Wie wäre es mit einer zusätzlichen Seite? Diese muss aber genügend robust sein... Ein zusätzlicher Karton mit der gleichen Farbe?

Farbiger Fotokarton ist die Lösung!

3.2.2 Fotokarton

Für die Erweiterung der Mappe wurde die Lösung mit einem Fotokarton gefunden. Der farbige Fotokarton (300 gm²) wird auf die rechte Seitenlasche geklebt, um die Mappe zu vergrössern. Den farbigen Fotokarton findet man auch in Papeterien oder beim Schulmaterialhändler.

Aus der Praxis weiss man, dass einige Schülerinnen und Schüler mit losen Blätter Mühe haben, sie zu ordnen und aufzubewahren.

Wie kann hier Hilfe geleistet werden? Farbige Plastik-Mäppchen? Etwas selbst basteln?

Organisationsmappen

3.2.3 Organisationsmappen

Damit die Schülerinnen und Schüler die Arbeitsblätter, die Kopien aus dem Lehrmittel, die Arbeitsblätter und die Spiele nicht einfach nur in die Mappe stopfen und später Mühe haben, die Blätter wieder zu ordnen, kam die Idee mit den Organisationsmappen.

Die Organisationsmappen sind aus Karton, 120 g/m², Format 22 x 31 cm, mit Linien-Vordruck.

Diese Mäppchen wurden gewählt, weil sie:

- oben ein Fenster haben und die Schülerinnen und Schüler sehen können, was drin ist
- auf der Vorderseite Linien haben und man sie beschriften kann
- in verschiedenen Farben erhältlich sind.

3.3 Was kommt in die Mappe und wie?

Schülerinnen und Schüler sollten wenig Vorlagen haben. Wo auch immer nur möglich sollten die Schülerinnen und Schüler kreativ und selbständig das Werkzeug erarbeiten.

- ? Was können Schülerinnen und Schüler einer 2. Klasse selbständig machen?
- ? Wie können die Schülerinnen und Schüler alles erarbeiten?
- ? Wieviel wird im Voraus (Vorlagen) gegeben?
- ? Wo können die Schülerinnen und Schüler ihre Kreativität ausleben?
- ? Wie werden die Reihen dargestellt?

Zuerst wird die Frage: «Wie werden die Reihen dargestellt?» beantwortet.

3.3.1 Darstellung der Reihen

Die Schlüsselrechnungen (Kopiervorlage K 28 und K 29) sind in Form von Kärtchen ca. 5.5 cm auf 2.3 cm im Lehrmittel vorhanden. Diese Form wäre ideal für die Reihen. Demgemäss wurden Kärtchen mit den Rechnungen der Reihen erarbeitet.

Werden die Reihen-Kärtchen nur weiss gelassen? Wie wäre es mit Farben und Bildern/Symbolen?

Reihen, Farben und Bilder/Symbole

Damit die Kärtchen nicht nur weiss sind, suchte die Studierende nach logischen Farben für die Reihen. Leider war es unmöglich, die Farben des Lehrmittels zu übernehmen. Folglich wurden eigene Farben und dazugehörige Bilder/Symbole gewählt.

Die Farben sind auch gut auf dem Computer wählbar. Die genaue Beschreibung der Reihen, Farben, Symbole und Bilder ist im Anhang 11 in einer Tabelle dargestellt.

Die **Farben und die Bilder/Symbole** wurden ganz einfach gewählt:

- Was kennen die Schülerinnen und Schüler aus ihrem Alltag und der Umgebung?
- Auf einem Blick erkennen die Schülerinnen und Schüler mit dem Symbol die zugehörige Reihe
- Passend zum Bild wurden auch die Farben gewählt
- In einer 12er Farbschachtel (z.B.: von Caran d’Ache) sind genau diese 10 Farben vorhanden

Zusätzlich wurde für jede Reihe ein eigenes Blatt mit der Farbe, der Zahl und dem Bild gestaltet. Die Schülerinnen und Schüler können die Zahlen, die Farb-Kästchen und die Bilder ausschneiden und verwenden (Handbuch der 1x1-Mappe, Kapitel 2.2.4).

Wo und wie kommen diese Kärtchen in die Mappe? Was können Schülerinnen und Schüler einer 2. Klasse machen und wie erarbeiten?

Selbstgebastelte Briefumschläge!

3.3.2 Briefumschlag

Im Internet gibt es auch dazu eine Fülle an Materialien, Bastelvorschlägen und Kopiervorlagen zum Ausdrucken. Die Entscheidung fiel auf einen einfachen Briefumschlag, weil er eine einfache Form hat, grosse seitliche Laschen (gut zum Kleben), genügend Platz, um etwas drauf zu malen oder kleben, die obere Lasche ist ausreichend gross, um die Zahl der Reihe drauf zu schreiben oder kleben.

Tipp: Die Bilder und die Zahlen des Blattes können auch ausgeschnitten und auf den Briefumschlag geklebt werden.

Stopfen die Schülerinnen und Schüler die Kärtchen der Reihen nach Gebrauch in den Briefumschlag? Gehen die Kärtchen schnell verloren?

Gibt es ein Durcheinander? Wie kann Ordnung hergestellt werden? Was könnte helfen?

Gummibänder halten die Kärtchen zusammen

3.3.3 Gummibänder

Damit die Kärtchen der Reihen nicht jedes Mal einzeln aus dem Briefumschlag zu klauben sind (der Briefumschlag kann so auch beschädigt werden), ist es am geeignetsten, wenn die Kärtchen mit einem Gummiband zusammengehalten werden.

Wenn die Reihen-Kärtchen und die Briefumschläge auf das einfache und feinere Kopierpapier kopiert werden, kann es passieren, dass die Kärtchen und die Briefumschläge schnell reissen und unschön werden.

Laminieren? Immer wieder neu herstellen?

Dickeres Kopierpapier

3.3.4 Dickes Kopierpapier

Anstatt das Laminiergerät zur Hand zu nehmen, kam die Idee mit dem dickeren Papier.

Das Papier (Zeichenpapier, beidseitig gut satiniert, **Format A4, 180 g/m²**) ist robuster und länger haltbar. Es kann auch mit Filzstift beschriftet werden, ohne dass es auf der anderen Seite durchdrückt. Die Briefumschläge, sowie die Reihenkärtchen werden auf dieses dickere Papier kopiert.

Die Vorderseite der Mappe ist noch leer. Die Schülerinnen und Schüler sollten doch wissen, was die Mappe beinhaltet und wem sie gehört.

Wie könnte die Vorderseite dekoriert werden?

Ein Titelblatt

3.3.5 Titelblatt

7 verschiedene Titelblätter wurden von der Studierenden erarbeitet. 5 Blätter sind mit einem Bild aus dem Internet bedruckt, die mit dem Einmaleins oder mit Zahlen zu tun haben.

Ein Titelblatt hat nur ein leeres Quadrat, in dem die Schülerinnen und Schüler ein eigenes Bild malen können. Ein letztes Titelblatt wurde extra nur mit einem Rahmen versehen, weil es immer wieder Schülerinnen und Schüler gibt, die selbst malen und schreiben wollen.

Natürlich darf der Name nicht fehlen.

Doch wie bleibt das Titelblatt schön und zerreisst nicht?

Transparente Klebefolie

Zuerst wird das Titelblatt beschriftet und bemalt. Das Titelblatt muss noch oben, unten, rechts und links zugeschnitten werden, damit es kleiner als Format A4 ist. Auf die Vorderseite der Mappe wird das Titelblatt geklebt und mit einer transparenten Klebefolie befestigt.

3.3.6 Arbeitsblätter

Die Arbeitsblätter wurden so konzipiert, dass es nur Blanko-Blätter gibt. Jede Reihe wird gleich aufgebaut, erarbeitet und geübt: Bilder, Plusrechnung, Punkte, Punktefeld. Für jede Reihe können die 8 Arbeitsblätter kopiert werden.

Im Handbuch der 1x1-Mappe, im Kapitel 2.2.6 Arbeitsblätter, gibt es zu jedem einzelnen Arbeitsblatt eine Anleitung, was die Schülerinnen und Schüler zu tun haben und Tipps, worauf zu achten ist, wie das Arbeitsblatt kombiniert werden kann und wie das Arbeitsblatt weiter verwendbar ist. Wenn eine Reihe komplett erarbeitet wurde, ist es sinnvoll, alle Arbeitsblätter der Reihe wie ein Leporello zusammenzuheften.

In der folgenden Tabelle wird aufgezeigt mit welchem didaktischen Hintergrundwissen die Arbeitsblätter erarbeitet wurden. Dazu wurden die didaktischen Prinzipien (Kapitel 2.1) sowie das EIS-Prinzip (Kapitel 2.3.7) aufgegriffen und verglichen.

Tabelle 1: didaktischer Hintergrund der Arbeitsblätter

Arbeitsblätter								Thema: didaktische Prinzipien
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	Fundamentale Ideen
		x		x	x			Spiralprinzip
x	x	x	x	x	x	x	x	Darstellungsweisen
x	x	x				x	x	Orientierung an Vorwissen
x	x	x	x	x	x	x	x	Natürliche Differenzierung
		x		x		x		Schematisierung
x	x	x	x	x	x	x	x	Organisation
x	x	x	x	x	x	x	x	Nächste Entwicklung
x	x	x	x	x	x	x	x	Interaktiver Zugang
x	x	x	x	x	x	x	x	Operatives Prinzip
x	x					x	x	Enaktiv
x	x		x	x		x	x	Ikonisch
	x	x	x	x	x	x	x	Symbolisch
x	x	x	x	x	x	x	x	Aktiv-entdeckendes Lernen
	x		x	x		x	x	Operativ strukturierte Übungen
				x		x		Problemstrukturierte Übungen
x	x						x	Alltagsbezogene Übungen
				x		x		Automatisieren

Schlüssel

Im Handbuch der 1x1-Mappe gibt es ein Blatt mit vielen Schlüsseln. Dieser wird ausgeschnitten und auf den Briefumschlag mit den Schlüsselrechnungen geklebt.

3.4 Zusätzliches Material

Nicht jede Schule besitzt für alle Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse ein Reihenklavier. Das Reihenklavier gehört zu den didaktischen Materialien, die in einem Klassenset zur Verfügung stehen sollte, damit es die Schülerinnen und Schüler jederzeit benutzen können. Welche andere Variante gibt es, um das Reihenklavier zu ersetzen?

Drehscheiben

3.4.1 Drehscheiben

Diese Scheiben können das Reihenklavier ersetzen. Die Scheiben sind mit den gleichen Farben wie die Reihen gewählt worden.

Jede Scheibe wird ausgeschnitten. Die Deckscheibe dient als «Multiplikator». Die Deckscheibe wird auf jede einzelne Scheibe der Reihen gesetzt, damit die farbigen Scheiben nacheinander beschriftet werden können. Alle Scheiben werden in der Mitte gelocht und mit einer Rundkopfklemme zusammengehalten.

Abb. 22: Drehscheiben

Im Handbuch der 1x1-Mappe im Kapitel 2.2.5 gibt es nähere Erklärungen.

3.4.2 1x1-Tabelle mit Schieber

Abb. 23: 1x1-Tabelle mit Schieber

Die Tabelle mit Schiebern bietet eine gewisse Sicherheit, denn die Schieber zeigen die Multiplikation und das Resultat.

Schieber und Tabelle werden bemalt und laminiert, damit sie robuster und länger brauchbar sind (Handbuch der 1x1-Mappe im Kapitel 5.2)

3.4.3 1x1-Tabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Abb. 24: 1x1-Tabelle mit Farben

Für gewisse Spiele müssen die Schülerinnen und Schüler die Resultate der Reihen «schnell» aufschreiben.

Um «Zeit zu sparen» wurde zusätzlich eine 1x1-Tabelle in den Farben der Reihen angefertigt (Handbuch der 1x1-Mappe im Kapitel 5.3).

Zum zusätzlichen Material gehört auch das Material des Lehrmittels Mathematik 2

Primarstufe:

- Hunderter-Punktfeld mit Malwinkel (K 24)
- Einmaleins-Tabelle (K 26)
- Einmaleins-Tabelle (K 27)
- Fensterpapier (K 43)

Wie und wo könnte das zusätzliche Material in der 1x1-Mappe verstaut werden? Mäppchen?

Wie wäre es nochmals mit einem kleinen Briefumschlag? Oder eignet sich besser ein Kuvert?

Ein normales Kuvert

3.4.4 Kuvert

Ein normales Kuvert (C5) wird auf die Innenseite des Fotokartons geklebt. Es sollte nach vorne offen sein. Das zusätzliche Material hat reichlich Platz in diesem Kuvert.

3.5 Hilfsmittel und Spiele

Als ein weiteres Hilfsmittel wurden für die Schülerinnen und Schüler eine Zehner-Eierschachtel bereitgestellt.

3.5.1 Eierschachtel mit Bohnen

Abb.25:
Eierschachtel

Eine Zehner-Eierschachtel mit 100 Bohnen (in einem Säckchen) ist ein gutes Hilfsmittel, um die Reihen zu verstehen. Diese kann gut mit dem Arbeitsblatt 3 kombiniert werden.

Hier wird die Feinmotorik eingesetzt. Die Schülerinnen und Schüler klaben die Bohnen aus dem Sack, zählen sie ab und legen die gewünschte Anzahl der Bohnen in die Vertiefung (Handbuch der 1x1-Mappe im Kapitel 5.1).

Mit dieser Eierschachtel, den Bohnen und den Kärtchen kann in vielen verschiedenen Varianten gearbeitet und gespielt werden.

3.5.2 Spiele

Übungsmaterial zum Wiederholen und zum Festigen des kleinen Einmaleins kann man als Lehrperson nie genug haben. Dazu gibt es im Internet sehr viele Seiten, bei denen es möglich ist, vorbereitete Übungsblätter herunterzuladen. Diese können einzelne Reihen sowie gemischte Rechnungen beinhalten.

Und es gibt auch Apps, die auf das Handy oder auf das iPad geladen werden können. Aber auch mit themenbezogenen Spielen kann jedes Thema greifbarer, interessanter, ansprechender und lebensnaher gestaltet werden.

Auch für die Eltern wäre es eine Erleichterung, wenn sie Möglichkeiten (Werkzeuge) hätten, um mit ihren Kindern Mathe (Einmaleins) spielerisch zu lernen.

Darum dürfen in dieser 1x1-Mappe die Spiele nicht fehlen!

3.6.3 Ausgewählte Spiele

Bei den Spielen sollen die Schülerinnen und Schüler auch selbst ihre Überlegungen machen – selbst aktiv und kreativ werden. Darum wurde zu den Spielen meistens auch eine Blankoform kreiert.

Auch im Handbuch (Lehrerkommentar) Mathematik 2 Primarstufe (S. 20) steht, dass die Lehrpersonen geeignete Materialien für eine aktive Auseinandersetzung mit Mathematik zur Verfügung haben sollten. Unter «Weitere Materialien» ist folgendes aufgelistet: Spielwürfel (sechsseitig mit Punkten), Schulwürfel (zwölfseitig, 0 – 10 und Krone), Spielfiguren ...etc.

Für die Spiele wird natürlich auch dieses Material verwendet.

Im Handbuch für die 1x1-Mappe unter Kapitel 6.1 werden die Grundmaterialien aufgelistet und beschrieben.

Die Spiele wurden aus nachfolgenden Kriterien gewählt:

- ✓ interessant und abwechslungsreich für die Schülerinnen und Schüler
- ✓ die Schülerinnen und Schüler können selbst basteln
- ✓ Blanko – damit die Schülerinnen und Schüler selbst denken und ausfüllen müssen
- ✓ «Er-kennen» der Spiele
- ✓ Verschiedene Varianten sind möglich
- ✓ Von leicht bis schwer
- ✓ Schülerinnen und Schüler können selbständig den Umfang und den Schwierigkeitsgrad wählen

Im Kapitel 6.2 bis 6.7 im Handbuch für die 1x1-Mappe werden die Spiele genau beschrieben: welche Vorbereitungen die Lehrpersonen treffen müssen, der Übungsinhalt, das Spielmaterial, die Anzahl der Spieler, der Ablauf und die verschiedenen Spielvarianten.

3.6 Kombinationen Lehrmittel mit 1x1-Mappe

Das Handbuch/Lehrerkommentar, das Schülerbuch und das Schülerheft werden unter die Lupe genommen (Kapitel 2.4). Im Handbuch/Lehrerkommentar Mathematik 2 Primarstufe stehen schon im Voraus (Übersicht, ab S. 4 ff.) sehr wichtige Hinweise für Lehrpersonen. Im Handbuch für die 1x1-Mappe (Kapitel 1.2), sowie im Anhang 12 ist eine Tabelle, in der beschrieben wird, wie die 1x1-Mappe mit dem Thema des Lehrmittels Mathematik 2 Primarstufe kombiniert werden kann.

Verknüpfungen zwischen dem Handbuch/Lehrerkommentar, dem Schülerbuch und dem Schülerheft und der 1x1-Mappe sind sehr wichtig. Keines soll separat erarbeitet werden, sondern eine Einheit bilden.

Die Lehrpersonen erarbeiten mit den Schülerinnen und Schülern normal das Einmaleins mit dem Themenbuch und dem Schülerheft. Zusätzlich wird die 1x1-Mappe bearbeitet und mit allen Themen kombiniert. Wie schon erwähnt gibt es für Lehrpersonen ein Handbuch für die 1x1-Mappe, die zusätzlich unterstützend sein kann.

3.7 Zusammenfassung und Überleitung

Es wurde eine 1x1-Mappe hergestellt, die gut mit dem Thema «Mal» des Lehrmittels Mathematik 2 Primarstufe zu kombinieren ist. Die Kombinationen wurden mit dem Handbuch/Lehrerkommentar, mit dem Schülerbuch und mit dem Schülerheft bearbeitet. Die hergestellte 1x1-Mappe ist ein Werkzeug zur Erweiterung des behandelnden Themas «Mal» und dient auch zur spielerischen Erfassung des Einmaleins. Mit der Vereinigung von Lapbooks – Mappe – Einmaleins wurde ein hilfreiches Werkzeug kreiert, das den Schülerinnen und Schülern und den Lehrpersonen sehr zu Gunsten kommt (Kapitel 2.5 Lapbooks).

Viele Ideen, Änderungen, Anpassungen und idealere Ausführungen der 1x1-Mappe sind der Studierenden während:

- der Entwicklung der Mappe gekommen (z.B.: die Verwendung von dickerem Kopierpapier, das auch durch den Kopierer geht)
- der Erprobung eines «Prototyps»
- der eigenen Bearbeitung mit den Schülerinnen und Schülern der 2. Klasse
- in der Zusammenarbeit mit einer Kollegin, die die Mappe auch mit den Schülerinnen und Schülern bearbeitet hat, gekommen. Mit dieser Kollegin wurde jede Woche der weitere Vorgang besprochen und Notizen gemacht, wie die 1x1-Mappe von den Schülerinnen und Schülern angewendet und eingesetzt werden sollte.
- Inputs und Feedbacks der Schülerinnen und Schüler
- des Schreibens eines Handbuchs für die 1x1-Mappe.

Nun steht hier ein Werkzeug, die 1x1-Mappe, das bereit ist, von anderen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern bearbeitet zu werden.

Parallel zur Entwicklung und zur Erprobung der 1x1-Mappe wurde ein Online-Fragebogen erarbeitet und den Klassenlehrpersonen und den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen via E-Mail versandt. Ziel dieses Fragebogens war zu erfahren, was die Lehrpersonen zum Lehrmittel meinen, wie sie das Lehrmittel handhaben, wie sie das Thema «Mal und Durch» erarbeiten, was für Zusatzmaterial sie brauchen und welche Ideen und Anregungen sie sonst noch haben.

4 Durchführung und Evaluation des Produktes

Ein Online-Fragebogen wurde von der Studierenden erarbeitet und an verschiedene Lehrpersonen versendet. In diesem Kapitel wird der Online-Fragebogen zum Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe vorgestellt, wie der forschungsmethodische Zugang für den Fragebogen stattgefunden hat. Zuerst wird der Zugang zum Feld erklärt, dann erläutert, mit welchen Methoden die Daten erhoben und ausgewertet wurden. Danach folgt die Auswertung. Die Antworten der Lehrpersonen wurden für die Erweiterung des Werkzeugs/Materials genützt.

4.1 Untersuchungsfeld und forschungsmethodischer Zugang

In einer Umfrage/Online-Fragebogen (der Fragebogen ist im Anhang zur Ansicht beigelegt) wurden ca. 40 Klassenlehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen angeschrieben, ob sie bereit wären, die Fragen im Online-Fragebogen zu beantworten und zurückzusenden. Antwort gaben insgesamt 15 Lehrpersonen.

Da sich die Umfrage nur auf Lehrpersonen des Engadins beschränkte, können nicht allgemeine Schlüsse für andere Lehrpersonen gezogen werden. In der Umfrage ging es vor allem darum, wie die Lehrpersonen mit dem Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe das Thema Multiplikation bzw. Einmaleins erarbeiten. Ferner sollten sich die Lehrpersonen dazu äussern, was ihnen bei der Multiplikation noch fehlt und was sie sich wünschen.

4.2 Forschungsmethodisches Vorgehen

Es wurde eine qualitative Methode für das forschungsmethodische Vorgehen gewählt.

Denn bei der qualitativen Methode geht es darum, detaillierte und ausführliche Informationen zu sammeln und sie interpretativ auszuwerten. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden Meinungen von Lehrpersonen eingeholt, um ein Produkt/Werkzeug zu entwickeln, das den Mathematikunterricht im Bereich des Einmaleins bereichern soll. Während der Entstehung des Werkzeuges wurde der Fragebogen versandt und die Daten erhoben, um herauszufinden was die Lehrpersonen als Ergänzung zum Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe im Bereich der Multiplikation (Einmaleins) noch benötigen.

4.3 Datenerhebung

Für die Datenerhebung wurde ein Online-Fragebogen erstellt. Eigentlich gehört der Fragebogen zur quantitativen Methode. Da aber eine qualitative Auswertungsmethode mittels Inhaltsanalyse gemacht wird, kann der Fragebogen für die Erhebung der Daten eingesetzt werden. Diese Variante wurde gewählt, weil sie keine hohe Anzahl an Teilnehmenden braucht, sondern aus den ausführlichen Antworten qualitativ wertvolle Schlüsse gezogen werden können (scribbr.ch).

4.4 Fragebogenauswertung

Wie bereits erwähnt, wurde der Fragebogen via E-Mail an ca. 40 Lehrpersonen verschickt. Einige Lehrpersonen haben ihn weiter versandt. Der Fragebogen wurde von 15 Lehrpersonen ausgefüllt und retourniert, davon 11 Klassenlehrpersonen und 4 schulische Heilpädagoginnen.

Der Fragebogen wurde mit «Google Formulare» erstellt. Mit diesem Programm können geschlossene Fragen gestellt werden, im Multiple Choice Format, Hybridfragen mit Kästchen beantwortet und zusätzlich steht die Funktion zur Verfügung, eigene Antworten anzubringen oder zu präzisieren. Offene Fragen können auf weiteren Zeilen beantwortet werden. Der Fragebogen wurde in drei Teile eingeteilt:

1. Teil: Angaben zur Person: Name und Vorname, Telefonnummer für allfällige Rückfragen, aktuelle Arbeit (Klassenlehrperson oder schulische Heilpädagogin), Dauer der Funktion und wie viele Male das Thema «Mal und Durch» schon erarbeitet wurde.
2. Teil: Jahresplanung Mathematik Primar 2: Handhabung des Jahresplanes, genauere Angaben zur Handhabung
3. Teil: Thema "Mal und Durch": Verständnis der Schülerinnen und Schüler, Nutzung des Lehrmittels, Hilfe des Materials und Darstellungsweisen, eigenes Material, fehlende Materialien im Lehrmittel, Ideen und Anregungen.

4.4.1 Teil 1 des Fragebogens

Im ersten Teil des Fragebogens war der Studierenden wichtig zu erfahren, wer Antwort gegeben hat, in welcher Funktion diese Lehrperson arbeitet und wie lange.

Abb. 26: Balkendiagramm: aktuelle Arbeit

Die Frage 3 war eine Kästchenfrage. Die Antworten ergab eine Balkendarstellung, die genau zeigt, wie viele Lehrpersonen den Fragebogen retourniert haben und in welcher Funktion sie arbeiten.

Eine dieser Lehrpersonen arbeitet sogar als Klassenlehrperson und als schulische Heilpädagogin.

Abb. 27: Kreisdiagramm: Dauer, Arbeit

In der Frage 4 wurde erfahren, dass die meisten Lehrpersonen bereits mehrere Jahre in ihrer Funktion als Klassenlehrperson oder schulische Heilpädagogin arbeiten.

Fast die Hälfte dieser 15 Lehrpersonen arbeiten mehr als 15 Jahre in ihrer momentanen Funktion.

Abb. 28: Balkendiagramm: Erarbeitung des Themas

In diesem Diagramm (Frage 5) wird nochmals deutlich, dass mehr als die Hälfte der Lehrpersonen das Thema «Mal und Durch» mindestens 5-mal durchgeführt haben.

4.4.2 Teil 2 des Fragebogens

Im zweiten Teil war es der Studierenden wichtig, wie die Handhabung des Jahresplanes im Thema «Mal und Durch» ist und die Lehrpersonen sollten ihre Meinung kurz begründen.

Abb. 29: Balkendiagramm: Jahresplanung

Bei der Frage 6 (Jahresplanung) sieht man sehr deutlich, dass nur ein Drittel der Lehrpersonen den Jahresplan genau nach Vorgaben des Lehrmittels verwenden.

Dazu schreiben Lehrpersonen: «*Ich habe mit dem Jahresplan gute Erfahrungen gemacht.*» oder «*Ich baue vermehrt Übungsaufgaben/ Vertiefungsaufgaben ein (bildliches Material)*».

Die anderen Lehrpersonen teilen den Jahresplan anders ein und machen ausserdem Anpassungen. Meinungen dazu:

- «*Als SHP passe ich mich bei der Planung der Lehrperson an. Diese geht nach der Jahresplanung vor, ausser beim Thema "Einmaleins". Da nimmt sie, nach einer*

Einführung wie im Lehrmittel, später folgen Reihe für Reihe durch. Das bringt dann jeweils den Jahresplan etwas durcheinander...»

«Für mich wird das Einmaleins viel zu kurz behandelt. Die Kinder verstehen was es ist, haben aber zu wenig Zeit zum Üben und zum Automatisieren. Ich lege Wert auf Üben und Automatisieren, damit diese Basis auch später vorhanden ist und nicht Unnötiges getippt werden muss. Das Thema Teilen ist mit den zwei Wochen, in denen dieses Thema behandelt werden soll, nicht grundsätzlich behandelt und nicht von allen Schülern verstanden.»

4.4.3 Teil 3 des Fragebogens

Im dritten Teil wird das Thema «Mal und Durch» genauer betrachtet. Die Lehrpersonen gaben Antworten auf folgende Frage: «Welche Themen verstehen die Schülerinnen und Schüler ohne grosse Unterstützung?»

Abb. 30: Balkendiagramm: 10 Themen

Folgende Bereiche können die Schülerinnen und Schüler verstehen (über 50%):

Malrechnungen, Punktfelder, Einmaleinstabelle, Schlüsselrechnungen und Reihen.

Schwierigkeiten, in denen die Schülerinnen und Schüler mehr Unterstützung brauchen, beginnen bei den

Nachbarrechnungen, weitere Reihen, verwandte Rechnungen und beim Aufteilen und Verteilen und den Durchrechnungen.

Der Studierenden war es ausserdem noch sehr wichtig zu erfahren, wie das Lehrmittel genutzt wird, denn das Lehrmittel hat viel an didaktischen Hinweisen, Arbeitsblättern, CD und didaktischen Materialien zu bieten.

Abb. 31: Balkendiagramm: Nutzung des Lehrmittels

Wie aus diesem Diagramm zu schliessen ist, benützen die Lehrpersonen regelmässig die didaktischen Hinweise im Handbuch, das Themenbuch, das (Schüler-) Arbeitsheft und die CD mit Arbeitsblättern. Zusätzlich haben viele Lehrpersonen noch weitere Materialien (letzter Balken). Das (Schüler-) Arbeitsheft wird von allen am häufigsten benützt.

Bei der Frage 10 gaben die Lehrpersonen noch Antwort welches Material des Lehrmittels den Schülerinnen und Schülern hilft. Hier einige Antworten:

- *«Lernkartei, um üben zu können, damit sie visualisieren können.»*
- *«Reihenklavier, die Schülerinnen und Schüler können selbst und ohne Hilfe üben.»*
- *«1x1 Tabelle.» (3 Lehrpersonen)*

- «Hundertertafel: erkennen der Umkehraufgabe/ Einmaleinstabelle: Automatisieren/erkennen der Reihenzahlen als Vorbereitung für die Durchrechnungen.»
- «Punktefelder, Plättchen, um zu verstehen was sie eigentlich machen» (3 Lehrpersonen)
- «Darstellungen, praktische Beispiele, kleine Alltagssituationen und didaktisches Material helfen. Das Thema muss dem Kind nah sein. Es muss das Thema in seinem Alltag sehen. Das Thema muss sinnlich wahrgenommen werden.»

Bei der Frage 11 gaben die Lehrpersonen Antwort auf welches zusätzliche Material sie brauchen. «Mathematik.ch Übungssache, verschiedene Arbeitsblätter zu den einzelnen Reihen, Anton.app (4 Lehrpersonen), leere Plastikfolie (elk Verlag), Einmaleins.ch, LMVZ, www.einmaleinslernen.ch, Calcularis, gebastelte Einmaleins Heftchen (elk Verlag), Heft mit den Schlüsselaufgaben (1x, 2x, 5x, 10x), RIO Spiel, Zahlenbuch, Einmaleins-Schlüsselbund, Digipuzzle, LÜK, Profax, Spiele».

Dazu schreiben zwei Lehrpersonen:

- «Das Kind muss begreifen können, das Kind muss erleben. Da kann ich alle Materialien brauchen, die ich im Klassenzimmer habe. Da können alltägliche Materialien sinnvoll sein, wie Äpfel, "Zückerli", Muscheln, Kugeln, ... Jede Abstrahierung in Richtung Sprache oder Bilder oder Medien kann bereits schwieriger zu verstehen sein oder ist von der Entwicklung des Kindes abhängig.»
- «Ein grosses Hunderterfeld hilft, die Rechnungen darzustellen und mit Wendepunkten zu legen. Zusätzliches spielerisches Übungsmaterial aus dem Internet (Pinterest, Lehrmittelperlen) ist eine gute Ergänzung zum Lehrmittel.»

Die letzte Frage war für die Studierende fast am wichtigsten. Hier erfährt sie, ob und was die 1x1-Mappe noch zusätzlich beinhalten soll.

Abb. 32: Balkendiagramm: Was fehlt?

Für viele Lehrpersonen fehlen vor allem Übungsmaterial (gemischte Rechnungen). Spezifische Spiele sind auch gefragt, sowie differenzierte Arbeitsblätter.

Zwei Lehrpersonen begrüssen sogar ein handliches Werkzeug.

Zuletzt gab es noch vier Ideen und Anregungen.

- «Ein Arbeitsheft, in dem alle Reihen aufgelistet sind und mit welchem das Auswendiglernen geübt werden kann.»
- «Ich fände es wichtig, die Reihen zu üben und auswendig zu lernen...»
- «Ich brauche Übungsmaterial.»
- «Nach neun Schuljahren sollte es langsam ein neues Lehrmittel geben.»

4.5 Zusammenfassung und Überleitung

Mit den Antworten auf die Fragen des Online-Fragebogens wurden im 1. Teil persönliche Daten der Lehrpersonen erfasst. Nur zwei der befragten Lehrpersonen arbeiten seit weniger als fünf Jahren in ihrer Funktion. Mehr als die Hälfte der Lehrpersonen haben das Thema «Mal und Durch» schon mehr als 5-mal erarbeitet. Dies zeigt, dass diese Lehrpersonen viele Erfahrungen mit diesem Thema sammeln konnten. Von diesen Erfahrungen kann sicherlich profitiert werden. Im 2. Teil des Fragebogens wurde eine allgemeine Meinung des Lehrmittels Mathematik 2 Primarstufe (Jahresplanung, Thema «Mal und Durch») eingeholt. Dabei hat sich gezeigt, dass viele Lehrpersonen Anpassungen bei der Jahresplanung machen, vor allem im Thema «Mal und Durch».

Viele Lehrpersonen sind der Meinung, dass dieses Thema mehr Zeit braucht und vor allem viel Übung, Vertiefungsmaterial, regelmässige Wiederholungen und das Lernen jeder einzelnen Reihe.

Im 3. Teil liegt das Gewicht auf das Erfahren von: Benützung des Lehrmittels, des Materials aus dem Lehrmittel, des zusätzlichen Materials (eigens erarbeitet oder aus dem Internet) und was den Lehrpersonen im Lehrmittel noch fehlt sowie ihre Ideen und Anregungen. Hier konnte die Studierende herausfiltern, dass die ganze Vielfalt an Materialien aus dem Lehrmittel nicht genutzt wird. Dafür aber haben die Lehrpersonen eine Fülle an zusätzlichem Material erstellt. Für die Entwicklung des Werkzeuges (1x1-Mappe) sind folgende Antworten von Bedeutung:

- Das Lehrmittel wird grundsätzlich positiv erachtet.
- Der Jahresplan ist durchgängig gut aufgebaut. Beim Thema «Mal und Durch» werden viele Anpassungen gemacht. Die Lehrpersonen neigen dazu, Reihe um Reihe zu lernen.
- Bei der Nutzung des Lehrmittels erfährt man, dass vor allem das Handbuch, Themenbuch und das (Schüler-)Arbeitsheft regelmässig genutzt werden. Die CD mit den Arbeitsblättern, sowie das Fertigkeitstraining werden nur nicht oft genutzt.
- Folgendes Material aus dem Lehrmittel hilft den Schülerinnen und Schülern: Reihenklavier, 1x1-Tabelle, Punktefelder (mit Malwinkel), bildliche Darstellungen (Visualisierung) der Rechnung. Dies ergänzt auch die 1x1-Mappe.
- Die Angaben der Materialien und Plattformen sind eine Bereicherung und halfen zur Erweiterung und Optimierung der 1x1-Mappe.
- Die Antworten auf Fehlendes, war hilfreich für Ergänzungen für die 1x1-Mappe, vor allem für die Spiele.

Mit diesen Antworten konnte die 1x1-Mappe ergänzt, vervollständigt und optimiert, sowie auf Wünsche, Ideen und Anregungen der Lehrpersonen eingegangen werden.

Mit den Schülerinnen und Schülern der Studierenden und der Kollegin wurde kein Fragebogen für eine Auswertung gemacht. Die Schülerinnen und Schüler wurden beobachtet, mündlich befragt und Reaktionen und Aussagen notiert.

Das Ergebnis dieser Beobachtungen und Befragungen war, dass die Schülerinnen und Schüler:

- ✓ sehr motiviert waren, die 1x1-Mappe zu erarbeiten
- ✓ Freude hatten an ihren eigenen Mappen
- ✓ ihre Mappen immer nach Hause nehmen wollten und da noch einiges zu bearbeiten
- ✓ sehr konzentriert bei der Arbeit waren
- ✓ durch den Austausch «Aha! - Erlebnisse» hatten

Von allen Seiten her war die Bearbeitung dieser 1x1-Mappe ein sehr positives Erlebnis, verbunden mit viel Motivation, Freude und Austausch.

5 Schlussbetrachtungen

In diesem Kapitel werden zuerst die Fragestellungen aufgegriffen. Begonnen wird mit der Beantwortung der zentralen Fragestellung. Danach folgen die Beantwortungen der weiteren Unterfragen. Im Anschluss werden die Ziele überprüft. Zuletzt folgt die Reflexion zum Produkt und ein Schlusswort.

5.1 Beantwortung der Fragestellungen und Zielüberprüfung

Zentrale Fragestellung

- Kann das Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe im Bereich der Multiplikation, Einmaleins, Malrechnungen, Reihen mit einem Werkzeug ergänzt werden, damit die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung und das Verständnis des Einmaleins besser aufbauen und erweitern können?
- Welches Werkzeug eignet sich als Ergänzung zum Lehrmittel?

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse aus der Theorie der didaktischen Prinzipien für den Mathematikunterricht, des Aufbaus und des Erarbeiten des Einmaleins, des Lehrmittels, der Lapbooks und aus der Evaluation des Online-Fragebogens und der Bearbeitung mit den Schülerinnen und Schülern entstand ein Werkzeug –

eine **1x1-Mappe**:

- ✓ mit der die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung und das Verständnis des Einmaleins besser aufbauen, vernetzen und erweitern können.
- ✓ welche aufgebaut ist wie ein Lapbook. Lapbooks sind ein kreatives, visuelles und handliches Werkzeug. Diese Form ist vielversprechend für alle Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen, denn Lapbooks weisen viele Vorteile auf, wie:

Motivierend, vielseitig, differenziert und individuell, intensive und vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema, produktorientiert, in allen Stufen einsetzbar, übersichtlich, indirektes lernen mit Tun, fächerübergreifend.

Mit diesem entwickelten Werkzeug wird den Lehrpersonen ein gewinnbringendes Instrument in die Hand gegeben. Die Praxis hat gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler viel motivierter und intensiver an der Arbeit waren, und sie haben sich in die Materie vertieft. Die Produkte sind individuell gestaltet worden. Die Schülerinnen und Schüler haben Freude, die 1x1-Mappe zu zeigen.

Die 1x1-Mappe ist jetzt ein aufgenommener Zusatz, der immer im Schulsack Platz hat und in der Schule sowie zu Hause zum Üben oder zum Spielen herausgenommen wird.

Theorie-Fragen

- Welche didaktischen Prinzipien gelten für den Mathematikunterricht?
- Wie wird das Einmaleins aufgebaut?

Mit der theoretischen Auseinandersetzung konnte vor allem eruiert werden, wie die didaktischen Prinzipien im Mathematikunterricht passend eingesetzt werden. Diese wurden auch in der 1x1-Mappe berücksichtigt und sind natürlich allen Lehrpersonen nahe zu legen, diese immer im Hinterkopf zu behalten.

Mittels Theoriestudien wurde erforscht, wie einige Fachpersonen und wie das Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe das Einmaleins aufbauen und lehren. Durch diese intensive Vertiefung und Auseinandersetzung erfolgte ein Wissenszuwachs, der für das weitere Erarbeiten des Einmaleins und der 1x1-Mappe von grosser Nützlichkeit war. Durch die Vergleiche wurde auch klar aufgezeigt, dass das Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe gemäss den aktuellen Theorien aufgebaut ist, diese zitiert und angewendet werden.

Fragen zum Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe

- Wie arbeiten die Lehrpersonen mit dem Lehrmittel?
- Wo fehlt Material?

Mit dem Online-Fragebogen konnte eruiert werden, wie die Klassenlehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit dem Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe arbeiten und wie sie das Thema «Mal und Durch» bearbeiten. Zudem gaben die Lehrpersonen weitere Tipps, welches Zusatzmaterial sie zur Ergänzung nehmen. Einige dieser Ergänzungen waren bekannt, andere wurden angeschaut und die besten sind im Handbuch für die 1x1-Mappe eingetragen. Ferner wurde nachgefragt, wo es aus Sicht der Lehrpersonen an Material fehle. Laut Angaben der Lehrpersonen fehlt es auch an Spielen. Demnach wurden noch mehr Spiele ausgesucht und in die 1x1-Mappe integriert. Mit der Auswertung des Fragebogens konnte das Werkzeug in den Bereichen der Arbeitsblätter und der Spiele optimiert und ergänzt werden.

Zielüberprüfung

Die zu Beginn der Arbeit gesetzten Ziele sind weitgehend erfüllt. Es konnte ein vielversprechendes Werkzeug erarbeitet werden, das nicht nur den Schülerinnen und Schülern, sondern auch den Klassenlehrpersonen und den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen von grossem Nutzen sein kann. Mit der theoretischen Auseinandersetzung zu den didaktischen Prinzipien konnte eruiert werden, worauf das Werkzeug basiert. Mit der Meinung von Fachleuten konnte ein Grundwissen zum Aufbau des Einmaleins erarbeitet werden. Dieses Wissen konnte in die 1x1-Mappe integriert werden. Die Fragen zum Lehrmittel wurden durch den Fragebogen und deren Auswertung beantwortet.

5.2 Reflexion des Produktes

Das Erproben und das Evaluieren der 1x1-Mappe durch mehrere Lehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit ihren Schülerinnen und Schülern würde hier den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen.

Darum basieren die Erkenntnisse dieser Entwicklungsarbeit vor allem auf

- ✓ die eigene Erprobung und Optimierung der 1x1-Mappe
- ✓ das Erproben der 1x1-Mappe mit den 2. Klässlern (Schülerinnen und Schüler der Studierenden und der Kollegin)
- ✓ hilfreiche Informationen, die dazu führten, Arbeitsblätter und Spiele zu überarbeiten
- ✓ die gewonnenen Eindrücke, die mündlichen Aussagen und das Ergebnis vieler individuellen 1x1-Mappen der Schülerinnen und Schüler

- ✓ die Motivation, Begeisterung und Freude der Schülerinnen und Schüler während der Erarbeitung der 1x1-Mappe, welche wie Komplimente an die Studierende und die Entwicklungsarbeit waren
- ✓ den regulären Austausch mit der Kollegin. Es konnte ein Fazit gezogen werden und die 1x1-Mappe mit wertvollen Erkenntnissen und Ergänzungen ausgestattet werden
- ✓ die Meinungen/Antworten der Lehrpersonen aus dem Online-Fragebogen. Dieser wurden evaluiert und in die 1x1-Mappe integriert – zusätzliche Arbeitsblätter, mehr Spiele, Ideen und Anregungen.

5.3 Ausblick

Die Entwicklung dieser 1x1-Mappe wurde nun abgeschlossen. Es wurde entwickelt, verworfen, ausprobiert, geschnitten, gefaltet, gemalt, geklebt etc. Demgemäss konnte ein wertvolles, motivierendes, vielseitiges, differenziertes und individuelles, produktorientiertes, in allen Stufen einsetzbares, übersichtliches und fächerübergreifendes Werkzeug geschaffen werden. Diese Entwicklungsarbeit (1x1-Mappe und das Handbuch für Lehrpersonen), so wie sie jetzt steht, kann im Mathematikunterricht einer 2. Klasse sofort angewendet werden. Doch sie kann noch nicht als wissenschaftlich relevant bezeichnet werden. Dazu wäre eine Auswertung und Evaluation nötig, in der mehrere Lehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit dieser 1x1-Mappe arbeiten müssen. Eine zufriedenstellende Aussicht wäre, wenn es Lehrpersonen geben würde, die diese 1x1-Mappe gerne einsetzen würden und wenn diese Mappe sogar noch in die 3. Klasse weiterverwendet würde.

5.4 Schlusswort

Die Entwicklung dieser 1x1-Mappe, das Erproben mit den Schülerinnen und Schülern, der Austausch mit der Kollegin und den anderen Lehrpersonen (Online-Fragebogen), das spezifische Einarbeiten in die verschiedenen theoretischen Teile war eine grosse Bereicherung für die Studierende. Das ganze Projekt wurde mit viel Motivation, Vor-Freude, Interesse und Liebe vorbereitet und durchgeführt.

Mit dem ganzen erarbeiteten Wissen, den Anregungen der Lehrpersonen und den weiteren Ideen, die noch vorrätig sind, könnte die 1x1-Mappe mit weiteren Arbeitsblättern und Spielen ausgebaut werden, doch dies würde nicht nur die Mappe zum Platzen bringen, sondern auch den zeitlichen Rahmen des Mathematikunterrichts beim Lehren und Lernen des Einmaleins sprengen.

6 Literaturverzeichnis

- Brandenberg, M. et al. (2011). *Handbuch Mathematik 2 Primarstufe* (1. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag
- Brandenberg, M. et al. (2011). *Themenbuch Mathematik 2 Primarstufe*. (1 Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag
- Brandenberg, M. et al. (2011). *Schülerheft Mathematik 2 Primarstufe*. (1 Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag
- Blumhagen, D. (2016). *Mein Das bin ich! - Lapbook* (Nachdruck 2018). Verlag an der Ruhr
- Gaidoschik, M. (2019). *Einmaleins verstehen, vernetzen, merken. Strategien gegen Lernschwierigkeiten* (5. Auflage). Hannover: Klett/Kallmeyer
- Hasemann, K. Gasteiger, H. (2014). *Anfangsunterricht Mathematik* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Berlin Heidelberg: Springer
- Krauthausen, G. (2017). *Einführung in die Mathematikdidaktik – Grundschule* (4. Auflage). Heidelberg: Springer Spektrum
- Lienhard-Tuggener, P. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Auflage). Bern: Haupt Verlag
- Moser Opitz, E. (2008) *Zählen – Zahlenbegriff – Rechnen* (3. Auflage). Bern: Haupt
- Moser Opitz, E. (2007) *Rechenschwäche / Dyskalkulie* (2. Auflage). Bern: Haupt
- Scherer, P; Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Berlin Heidelberg: Springer
- Schneider, W. Küspert, P. Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Paderborn: Ferdinand Schöningh
- Schmassmann, M., Moser Opitz, E. (2019). *Heilpädagogischer Kommentar 2 zum Schweizer Zahlenbuch* (2., unveränderter Nachdruck). Zug: Klett und Balmer
- Schmassmann, M., Moser Opitz, E. (2015). *Heilpädagogischer Kommentar 3 zum Schweizer Zahlenbuch* (2., unveränderter Nachdruck). Zug: Klett und Balmer
- Lehrmittelverlag Zürich. *Downloads*: Verfügbar unter:
<https://www.lmvz.ch/schule/mathematik-primarstufe/downloads>

Lehrmittelverlag Zürich: *Unterrichten mit Mathematik Primarstufe*. Verfügbar unter:

<https://www.lmvz.ch/schule/mathematik-primarstufe>

Betzold Blog: *Lapbook*. Verfügbar unter: www.betzold.ch/blog/lapbooks/#6

Didaktisch-methodische Hinweise für den Einsatz von Lapbooks im Unterricht, AOL-Verlag:

Verfügbar unter: https://www.aol-verlag.de/media/ntx/aol/sample/10467_Musterseite.pdf

Fuchs, M. (2020) *Mein Lapbook: Das kleine Einmaleins. Differenzierte Aufgaben und vielfältige Bastelvorlagen*. Hamburg: AOL-Verlag

School-Scout.de: *Ratgeber Lapbooks: Gestaltungsideen mit Blanko-Elementen und Vorlagen*.

Verfügbar unter: <https://www.school-scout.de/59909-ratgeber-lapbooks-gestaltungsideen-mit-blanko-eleme>

Mathematik. Konzepte und Methoden. EIS-Prinzip sinnvoll im Matheunterricht umsetzen:

Verfügbar unter: <https://www.friedrich-verlag.de/mathematik/konzepte-methoden/das-eis-prinzip-sinnvoll-im-matheunterricht-umsetzen>

Hafenbrak, B. (2005): Einführung Mathematikdidaktik, Kapitel 4. Didaktische Prinzipien, WS 2004/2005. Verfügbar unter:

[https://phooe.at/fileadmin/Daten PHOOE/EIS/Erstes Programmieren/Did06_04_36 .pdf](https://phooe.at/fileadmin/Daten_PHOOE/EIS/Erstes_Programmieren/Did06_04_36_.pdf)

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. Zusammenfassung und Veröffentlichung von Pfeiffer, F. Aktualisiert 04.11.2020: Verfügbar unter:

<https://www.scribbr.de/methodik/qualitative-inhaltsanalyse/>

Lega Kids Stiftung. *Rechenschwäche? Dyskalkulie?* Verfügbar unter:

<https://www.legakids.net>

Das Lern-Zentrum, Praxis für Lerntherapie, Beratung, Coaching. *Was ist eine Rechenschwäche - Dyskalkulie - Rechenstörung?* Verfügbar unter: [https://www.lern-](https://www.lern-zentrum.ch/dyskalkulie/)

[zentrum.ch/dyskalkulie/](https://www.lern-zentrum.ch/dyskalkulie/)

Fritz und Fränzi, *Rechenschwäche – was Eltern tun können*. Verfügbar unter:

<https://www.fritzundfraenzi.ch>

Grundschultante: *Einmaleins-Lapbook*. Verfügbar unter:

<https://diegrundschultante.blogspot.com/2017/10/einmaleins-lapbook.html>

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Abbildung 1: 1x1-Mappe, Foto UL, 11.05.2021

Abbildung 2: lachender Smiley. Bild: www.google.ch

Abbildung 3: Didaktische Prinzipien Mathematikunterricht. (In Anlehnung an Wittmann 1998a, S. 150), (Krauthausen, G. 2017, S. 220)

Abbildung 4: Bruner'sche Spirale, das Spiralprinzip (Krauthausen, G. 2017. S. 226)

Abbildung 5: Die wesentlichen Zusammenhänge und darauf beruhende Ableitungen (Gaidoschik, M. 2019. S. 16)

Abbildung 6: Grundvorstellungen: ein Geflecht gedanklicher Beziehungen (Gaidoschik, M. 2019. S. 38)

Abbildung 7: Eierschachtel: shop.glovital.ch

Abbildung 8: Eierschachteln: Foto aus Arbeitsheft, Mal und Durch. S. 3

Abbildung 9: Malaufgabe zu 3x4 mit Plättchen gelegt (Scherer, Moser Opitz. 2010. S. 124)

Abbildung 10: Einmaleins-Tabelle, Schlüsselrechnungen (Themenbuch, S. 36)

Abbildung 11: Tripple-Code-Modell (Schneider et al. 2016. S. 47)

Abbildung 12: Mathematiklehrwerk: LMVZ: www.lehrmittelverlag-zuerich.ch
/Portals/1/Documents/lehrmittelsites/matheprimar/Prospekt_Mathe2.pdf

Abbildung 13: Grundlage für alle: www.lehrmittelverlag-zuerich.ch
/Portals/1/Documents/lehrmittelsites/matheprimar/Prospekt_Mathe2.pdf

Abbildung 14: Auswahl: www.lehrmittelverlag-zuerich.ch
/Portals/1/Documents/lehrmittelsites/matheprimar/Prospekt_Mathe2.pdf

Abbildung 15: Routine für alle: www.lehrmittelverlag-zuerich.ch
/Portals/1/Documents/lehrmittelsites/matheprimar/Prospekt_Mathe2.pdf

Abbildung 16: Fächerübergreifend lernen mit Lapbooks aus: Didaktisch-methodische Hinweise für den Einsatz von Lapbooks im Unterricht, AOL-Verlag

Abbildung 17: Lapbook zusammengeklappt: Betzold Blog

Abbildung 18: Lapbook aufgeklappt: Betzold Blog

Abbildung 19: Bastelvorlagen: Didaktisch-methodische Hinweise für den Einsatz von Lapbooks im Unterricht, AOL-Verlag

Abbildung 20: Einsatzmöglichkeiten von Lapbooks: Didaktisch-methodische Hinweise für den Einsatz von Lapbooks im Unterricht, AOL-Verlag

Abbildung 21: Foto: Mein Lapbook: das kleine Einmaleins:
<https://exlibris.azureedge.net/covers/9783/4031/0644/9/9783403106449xxl.jpg>

Abbildung 22: Drehscheiben, Foto UL 02.07.2020

Abbildung 23: 1x1-Tabelle mit Schieber. Foto UL, 02.07.2020

Abbildung 24: 1x1-Tabelle mit Farben, Foto UL, 02.07.2020

Abbildung 25: Eierschachtel: Foto UL 26.03.2021

Abbildung 26: Balkendiagramm: aktuelle Arbeit

Abbildung 27: Kreisdiagramm: Dauer, Arbeit

Abbildung 28: Balkendiagramm: Erarbeitung des Themas

Abbildung 29: Balkendiagramm: Jahresprogramm

Abbildung 30: Balkendiagramm: 10 Themen

Abbildung 31: Balkendiagramm: Nutzung des Lehrmittels

Abbildung 32: Balkendiagramm: Was fehlt?

Tabellen

Tabelle 1: didaktischer Hintergrund der Arbeitsblätter

8 Anhang

1. Online-Fragebogen an die Lehrpersonen
2. Didaktische Prinzipien Mathematikunterricht
3. Bruner'sche Spirale, das Spiralprinzip
4. Einmaleins-Tabelle, Schlüsselrechnungen
5. Die wesentlichen Zusammenhänge und darauf beruhende Ableitungen
6. Grundvorstellungen: ein Geflecht gedanklicher Beziehungen
7. Triple-Code Modell nach Dehaene
8. Fächerübergreifend Lernen mit Lapbooks
9. Bastelvorlagen
10. Einsatzmöglichkeiten von Lapbooks
11. Tabelle: Bild/Symbol, Reihe, Farbe und Begründung
12. Tabelle: Kombinationen Lehrmittel mit 1x1-Mappe
13. Diagramme aus der Auswertung des Fragebogens

Anhang 1:

Online-Fragebogen an die Lehrpersonen

29.5.2020 Fragebogen Masterarbeit Ursina Lehner

Fragebogen Masterarbeit Ursina Lehner

Charras e charas collegas, magistras/-ers e pedagogs/-as curativ/-as da la 2a classa, liebe Lehrpersonen und schulische Heilpädagogin/-innen der 2. Klasse,

Momentan arbeite ich an meiner Masterarbeit für den Abschluss als schulische Heilpädagogin an der HFH.

Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr euch 10' Minuten Zeit nehmen könntet, um diesen Fragebogen auszufüllen.

Kurze Info:
Ziel meiner Masterarbeit ist es, ein handliches Werkzeug zu erstellen, welches auf die Lerninhalte des Lehrmittels Mathematik Primar 2 "Mal und Durch" abgestimmt ist und mit zusätzlichen Materialien (Spiele, Hilfsmittel...) ergänzt werden kann.
Ein Teil meiner Masterarbeit ist zu erfahren, wie IHR das Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe erarbeitet - speziell das Thema "Mal und Durch".
Im anderen Teil meiner Masterarbeit möchte ich herausfinden, welche Zusatzmaterialien euch fehlen und euch behilflich sein könnten bei der Arbeit in einer oft heterogenen Klasse.
Eure Angaben und Antworten werden diskret behandelt und anonymisiert.
...und nun zu den Fragen!
* **Erforderlich**

Teil 1: Angaben zu meiner Person (als LP/SHP)

1. Name, Vorname * _____

2. Telefon - oder Handynummer für allfällige Rückfragen

1/8
<https://docs.google.com/forms/d/1tueJLcGhdXcDSWtVWkTbuuyDD0v0ezEXTYoc2R8/edit>

29.5.2020 Fragebogen Masterarbeit Ursina Lehner

3. Ich arbeite momentan als ... *
Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.
 Lehrperson
 SHP

4. In meiner momentanen Funktion als LP / SHP arbeite ich seit ...
Markieren Sie nur ein Oval.
 1-2 Jahren
 3-5 Jahren
 6-10 Jahren
 11-15 Jahren
 mehr

5. Wie viele Schuljahre hast du schon mit einer 2. Klasse das Thema: "Mal und Durch" erarbeitet? *
Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.
 1 - 2 Mal
 3 - 5 Mal
 6 - 10 Mal
 11 - 15 Mal

Teil 2: Jahresplanung Mathematik Primar 2

2/8
<https://docs.google.com/forms/d/1tueJLcGhdXcDSWtVWkTbuuyDD0v0ezEXTYoc2R8/edit>

6. Wie ist deine Handhabung des Jahresplans im Thema "Mal und Durch"?

Mittelmittel 2 Themenliste
Jahresplanung

Die Jahresplanung sind, wie die Themen über das Schuljahr verteilt werden können, die ich als Anleitend zu bestimmten didaktischen Themen aufarbeiten möchte.

Table with 4 columns: Schuljahr/Thema, Handbuch, Thema, Jahreszahl, Arbeitsauftrag. Lists 34 topics for the school year 2019/2020.

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Ich verwende den Jahresplan (Thema "Mal und Durch") genau nach Vorgaben des Lehrmittels (Jahresplanung, siehe Foto)
- Ich teile den Jahresplan (Thema "Mal und Durch") anders ein (im nächsten Abschnitt genauere Erklärungen)
- Ich mache Anpassungen zum Thema "Mal und Durch" (im nächsten Abschnitt genauere Erklärungen)

7. Erkläre und begründe kurz deine persönliche Handhabung zur Planung des Thema "Mal und Durch".

Empty text box for handwritten answer.

Teil 3: Thema "Mal und Durch"

Spezifisch für die 10 Themen (siehe Foto)

8. Kompetenzaufbau des Themas "Mal und Durch" --> Welche der 10 Themen verstehen die SuS normalerweise ohne grosse Unterstützung? *

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Malrechnungen
- Punktefelder
- Einmaleinstabelle
- Schlüsselerrechnungen
- Nachbarsrechnungen
- Reihen
- weitere Reihen
- verwandte Rechnungen
- Aufteilen und Verteilen
- Durchrechnungen

Anhang 2:

Didaktische Prinzipien Mathematikunterricht (In Anlehnung an Wittmann 1998a, S. 150)
(Krauthausen, G. 2017, S. 220)

Anhang 3:

Bruner'sche Spirale, das Spiralprinzip (Krauthausen, G. 2017. S. 226)

Anhang 4:

Die wesentlichen Zusammenhänge und darauf beruhende Ableitungen (Gaidoschik, M. 2019, S. 16)

Anhang 5:

Grundvorstellungen: ein Geflecht gedanklicher Beziehungen (Gaidoschik, M. 2019. S. 38)

Anhang 6:

Einmaleins-Tabelle, Schlüsselrechnungen (Themenbuch, S. 36)

0·0	0·1	0·2	0·3	0·4	0·5	0·6	0·7	0·8	0·9	0·10
1·0	1·1	1·2	1·3	1·4	1·5	1·6	1·7	1·8	1·9	1·10
2·0	2·1	2·2	2·3	2·4	2·5	2·6	2·7	2·8	2·9	2·10
3·0	3·1	3·2	3·3	3·4	3·5	3·6	3·7	3·8	3·9	3·10
4·0	4·1	4·2	4·3	4·4	4·5	4·6	4·7	4·8	4·9	4·10
5·0	5·1	5·2	5·3	5·4	5·5	5·6	5·7	5·8	5·9	5·10
6·0	6·1	6·2	6·3	6·4	6·5	6·6	6·7	6·8	6·9	6·10
7·0	7·1	7·2	7·3	7·4	7·5	7·6	7·7	7·8	7·9	7·10
8·0	8·1	8·2	8·3	8·4	8·5	8·6	8·7	8·8	8·9	8·10
9·0	9·1	9·2	9·3	9·4	9·5	9·6	9·7	9·8	9·9	9·10
10·0	10·1	10·2	10·3	10·4	10·5	10·6	10·7	10·8	10·9	10·10

Anhang 7:

Triple-Code Modell nach Dehaene (1992)

aus Schneider W. Küspert, P. Krajewski, K. (2016). Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen

Anhang 8:

Fächerübergreifend Lernen mit Lapbooks

aus: Didaktisch-methodische Hinweise für den Einsatz von Lapbooks im Unterricht, AOL-Verlag

Anhang 9:

Bastelvorlagen

Aus: Didaktisch-methodische Hinweise für den Einsatz von Lapbooks im Unterricht, AOL-Verlag

Format	Nr.	Name	Abbildung
Ziehharmonika	1	Ziehharmonika	
	2a	Tor	
	2b	Herz	
	3	Mensch	
	4	Zauberecke	
Flip-Flap	5	6er Flip-Flap	
	6	4er Doppel-Flip-Flap	
	7	Blume	
	8	Körbchen	
	9	Sechseck	
	10	Quadrat 1	
	11	Quadrat 2	

Format	Nr.	Name	Abbildung
Minibuch	12	Faltbuch	
	13	Zettelblock	
Fächer	14	Fähnchen	
	15	Fächer	
Aufklapper	16	Schnappi	
	17	Kaffeefilter	
	18	Herzblume	
Drehen und öffnen	19	Drehscheibe	
	20	Briefumschlag	

Anhang 10:

Einsatzmöglichkeiten von Lapbooks

Aus: Didaktisch-methodische Hinweise für den Einsatz von Lapbooks im Unterricht, AOL-Verlag

Anhang 11:

Tabelle: Bild/Symbol, Reihe, Farbe und Begründung

Bild/ Symbol	Reihe	Farbe	Begründung
	1	gelb	Es gibt 1 Sonne Farbe der Sonne
	2	rot	Meistens sind es 2 Socken – Paar, Farbe der Socken
	3	dunkelgrün	3-blättriges Kleeblatt, gibt es am häufigsten Farbe des Kleeblattes
	4	rosa	4-blättrige rosa Blume Farbe der Blumenblätter
	5	orange	Hand mit 5 Fingern
	6	dunkelblau	Blauer Würfel mit der Augenzahl 6 Farbe des Würfels
	7	weiss	Die 7 Zwerge Weisser Hintergrund
	8	hellblau	Spinnen haben 8 Beine Hellblauer Hintergrund Himmel
	9	hellgrün	Raupe mit 9 Teilen Farbe der Raupe
	10	grau	Eierschachtel mit 10 Eiern Farbe der Schachtel

Anhang 12:

Tabelle: Kombinationen Lehrmittel mit 1x1-Mappe

Erarbeitung der 1x1-Mappe

Die Schülerinnen und Schüler wählen die Grundmaterialien der 1x1-Mappe. Sie bereiten Titelblatt, Briefumschläge und Mäppchen vor. Sie kleben den Fotokarton und das Kuvert ein. Die Schülerinnen und Schüler schneiden das Titelblatt zu, kleben es auf die Vorderseite und überziehen es mit einer transparenten Folie.

Die Briefumschläge können schon bemalt/beklebt werden oder erst wenn sie an der Reihe sind.

Grundmaterial:

Mappe, Fotokarton, Kuvert, Mäppchen

Material Inhalt:

Titelblatt, 11 Briefumschläge

Da es zeitaufwändig ist, die 1x1-Mappe einzuführen und zu erarbeiten, können diese Vorbereitungen auch in einer anderen Lektion gemacht werden.

-> fächerübergreifend in TTG oder BG

->Zeitaufwand: 3-6 Lektionen

Themen und Kompetenzen	Material	Kombinationen mit der 1x1-Mappe
Malrechnungen Die Schülerinnen und Schüler interpretieren Situationen als Multiplikationen und finden multiplikative Strukturen in der Umwelt.	HB: S. 153 – 158 TB: S. 30 – 31 SH: S. 3 – 5 Einmaleins-Fernrohr, versch. Verpackungen	Arbeitsblatt 2 (Anhang 8) auf A3 kopieren Das Arbeitsblatt 2, Anhang 8 kann auf A3 kopiert werden. Schülerinnen und Schüler suchen (evtl. mit dem Einmaleins-Fernrohr) Malrechnungen, zeichnen ab und schreiben die passende Rechnung dazu. Das Blatt eignet sich auch sehr gut für die weiteren Anregungen (zur Auswahl), die im Handbuch, S. 156 - 158 stehen: Multiplikationen mit Wendepunkten, Bilder und Malrechnungen, Malrechnungen würfeln und Malrechnungen im Lebensmittelladen.

Themen und Kompetenzen	Material	Kombinationen mit der 1x1-Mappe
<p>Punktefelder Die Schülerinnen und Schüler interpretieren Punktefelder als Multiplikationen und stellen Multiplikationen als Punktefelder dar. Sie bekommen Einsicht ins Kommutativgesetz der Multiplikation.</p>	<p>HB: S. 159 – 164 TB: S. 32 – 33 SH: S. 6 – 8 AB: A14 CD: R8 KV: K24, K25</p>	<p>Arbeitsblatt 5 Das AB 5 kann auch auf A3 kopiert werden. Die Schülerinnen und Schüler schreiben die Bilder (TB, S. 32, 33) in die Punktefelder des AB und schreiben die Rechnung dazu auf. Arbeitsblatt 5 kann als Weiterführung des Arbeitshefts kombiniert werden. Auch für die «Routine für alle» kann das AB 5 angewendet werden. Malwinkel und Punktefeld (K24) wird kopiert und laminiert. Bei Nichtgebrauch kann der Malwinkel und das Punktefeld im Kuvert versorgt werden.</p>
<p>Einmaleins-Tabelle Die Schülerinnen und Schüler gewinnen einen Überblick über alle Aufgaben des Einmaleins. Einfache Multiplikationen ausrechnen Multiplikationen mit einem Faktor 1, 2, 0 und 10 ausrechnen. Die Schülerinnen und Schüler erforschen die Tabellen, setzen sich mit den Beziehungen auseinander, erkunden grundlegende Strukturen.</p>	<p>HB: S. 165 – 170 TB: S. 34 – 35 SH: S. 9 – 12 AB: A15 CD: R9 KV: K24, K26, K27 Blankokarten und K 25 für das Memory-Spiel</p>	<p>1x1-Tabelle mit Schieber und 1x1-Tabelle farbig bearbeiten, Reihen und Briefumschläge, Memory und Himmel und Hölle Spiel mit den Reihen 1, 2 und 10 machen Die 1x1-Tabellen (mit Schieber, farbig) werden bearbeitet. Einmaleins-Tabellen K 26 und K 27 werden etwas kleiner kopiert, damit sie in das Kuvert passen. Ab hier kommen die Schülerinnen und Schüler in Kontakt mit den Reihen (0) 1, 2 und 10 -> die Reihen 1, 2, und 10 werden ausgeschnitten, das Resultat hinten aufgeschrieben und in die vorbereiteten Briefumschläge untergebracht. Zudem füllen die Schülerinnen und Schüler die Arbeitsblätter für die Reihe aus. Memory mit den Reihen 1, 2 und 10 können angefertigt werden. Die «Himmel und Hölle Spiele» für die Reihen 1, 2 und 10 können auch gemacht werden.</p>

Themen und Kompetenzen	Material	Kombinationen mit der 1x1-Mappe
<p>Schlüsselrechnungen Die Schülerinnen und Schüler kennen die Schlüsselrechnungen des Einmaleins und rechnen sie aus.</p> <p>Multiplikationen mit einem Faktor 5 ausrechnen.</p>	<p>HB: S. 171 – 176 TB: S. 36 – 37 SH: S. 13 – 15 AB: A16 CD: R10 KV: K28, K29</p> <p>Kopiervorlagen K 28 und K 29, Blankokarten und K 25 für das Memory-Spiel</p>	<p>Briefumschläge für Schlüsselrechnungen, Reihen und Briefumschläge, Memory und Himmel und Hölle Spiel mit die Reihe 5 machen</p> <p>Einige der Rechnungen im «multiplikativen Netzwerk» sind verhältnismässig einfach. Diese sind die Schlüsselrechnungen und beinhalten die Einer-, Zweier-, Fünfer-, und Zehnerreihe.</p> <p>Die Kopiervorlagen K 28 und K 29 werden auf dickeres Papier kopiert, das Resultat hinten notiert und in den Briefumschlag (oder zwei) mit dem Schlüssel versorgt.</p> <p>Ferner bekommen die Schülerinnen und Schüler die farbige Reihe 5 zum Ausschneiden und Beschriften und den Briefumschlag. Zudem füllen die Schülerinnen und Schüler die Arbeitsblätter für die Reihe aus.</p> <p>Das «Himmel und Hölle Spiele» für die Reihe 5 anfertigen.</p> <p>Memory mit der Reihe 5 wird hergestellt. Hier kommen vereinfachte Spiele (nur mit den Reihen 1, 2, 5 und 10) wie: Bingo, Einmaleins-Kästchen und Würfelspiel zum Einsatz.</p>
<p>Nachbarrechnungen Die Schülerinnen und Schüler erkennen Zusammenhänge zwischen benachbarten Multiplikationen auf der Einmaleins-Tabelle.</p>	<p>HB: S. 235 – 240 TB: S. 52 – 53 SH: S. 16 – 19 AB: A22 KV: K26, K43</p>	<p>K 43 wird auf farbiges Papier kopiert und laminiert und kann später auch im Kuvert versorgt.</p> <p>Mit der Kopiervorlage K 26 und K43 erforschen die Schülerinnen und Schüler die Spalten und Zeilen in der 1x1-Tabelle und versuchen die Zusammenhänge zwischen den Nachbarrechnungen zu erkennen.</p> <p>Die 1x1-Tabelle mit Schieber kann für diese Übungen angewendet werden.</p>

Themen und Kompetenzen	Material	Kombinationen mit der 1x1-Mappe
<p>Reihen Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge innerhalb der einzelnen Reihen und zwischen den Reihen (Vierer-, Sechser- und Achterreihe).</p>	<p>HB: S. 241 – 246 TB: S. 54 – 55 SH: S. 20 – 23 AB: A23 KV: K44, K4</p> <p>Reihenklavier Blankokarten und K 25 für das Memory-Spiel</p>	<p>Drehscheiben, Reihen und Briefumschläge, Memory und Himmel und Hölle Spiel mit den Reihen 4, 6 und 8 machen</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Drehscheiben (alle Reihen)</p> <p>Das Reihenklavier sowie die Drehscheiben sind ein Hilfsmittel, um die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Reihen zu verstehen und zu vernetzen.</p> <p>Ferner bekommen die Schülerinnen und Schüler die farbigen Reihen 4, 6 und 8 zum Ausschneiden und Beschriften. Diese werden in die vorbereiteten Briefumschläge gelegt. Zudem füllen die Schülerinnen und Schüler die Arbeitsblätter für die jeweiligen Reihen aus.</p> <p>Das Memory und die «Himmel und Hölle Spiele» für die Reihen 4, 6 und 8 anfertigen. Auch hier können die Spiele Himmel und Hölle, Bingo, Einmaleins-Kästchen und Würfelspiel mit den Reihen 1, 2, 5, 10, 4, 6 und 8 eine gute Übung sein.</p>

Themen und Kompetenzen	Material	Kombinationen mit der 1x1-Mappe
<p>Weitere Reihen Die Kinder beschreiben Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge innerhalb der einzelnen Reihen und zwischen den Reihen (Dreier-, Siebner- und Neunerreihe).</p>	<p>HB: S. 247 – 253 TB: S. 56 – 57 SH: S. 24 – 27 AB: A24 KV: K45, K4</p> <p>Reihenklavier</p> <p>Blankokarten und K 25 für das Memory-Spiel</p> <p>K 4: Hundertertafel</p>	<p>Reihen und Briefumschläge, Memory und Himmel und Hölle Spiel mit den Reihen 3, 7 und 9 machen</p> <p>Hier bearbeiten die Schülerinnen und Schüler die Reihen 3, 7, und 9. Diese werden ausgeschnitten, das Resultat hinten aufgeschrieben und in die vorbereiteten Briefumschläge untergebracht. Zudem füllen die Schülerinnen und Schüler die Arbeitsblätter für die Reihe aus. Memory mit den Reihen 3, 7 und 9 können angefertigt werden.</p> <p>Die «Himmel und Hölle Spiele» für die Reihen 3, 7 und 9 können auch gemacht werden.</p> <p>Auch hier können die Spiele Himmel und Hölle, Bingo, Einmaleins-Kästchen und Würfelspiel mit allen Reihen eine gute Übung sein.</p> <p>Auf der Kopiervorlage K 4 füllen die Schülerinnen und Schüler für jede einzelne Reihe (mit der dazugehörigen Farbe) eine Hundertertafel aus – Resultate der Reihen einkreisen. Des Weiteren können auch die Resultate mehrere Reihen auf die gleiche Hundertertafel eingekreist werden. Es entstehen Muster – Vernetzungen.</p>

Themen und Kompetenzen	Material	Kombinationen mit der 1x1-Mappe
<p>Verwandte Rechnungen Die Schülerinnen und Schüler nutzen Netzwerkbeziehungen und Rechengesetze zum Lösen von Multiplikationsaufgaben.</p>	<p>HB: S. 255 – 259 TB: S. 58 – 59 SH: S. 28 – 31 AB: A25, A26 KV: K25</p>	<p>Über mathematische Gesetze ist jede Multiplikation mit einer anderen Multiplikation verbunden. Tauschrechnungen, Nachbarrechnungen, Verdoppelungen und Halbierungen sind «verwandte Rechnungen». Durch das Zerlegen von Multiplikationen erlernen die Schülerinnen und Schüler das Distributivgesetz.</p>

Abkürzungen:

HB: Handbuch/Lehrerkommentar, **TB:** Themenbuch, **SH:** Schülerheft, **AB:** Arbeitsblatt, **CD:** CD-ROM, **KV:** Kopiervorlagen, **TTG:** Textiles und technisches Gestalten, **BG:** Bildnerisches Gestalten

Anhang 13:

Diagramme aus der Auswertung des Fragebogens

Diagramm 1: Balkendiagramm: aktuelle Arbeit

Diagramm 2: Kreisdiagramm: Dauer Arbeit

Diagramm 3: Balkendiagramm: Erarbeitung des Themas

Diagramm 4: Balkendiagramm: Jahresplanung

Diagramm 5: Balkendiagramm: 10 Themen

Diagramm 6: Balkendiagramm: Nutzung des Lehrmittels

Diagramm 7: Balkendiagramm: Was fehlt?

Handbuch für Lehrpersonen für die 1x1-Mappe

Abb. 1: Foto der 1x1-Mappe

Masterarbeit von Ursina Lehner-Pinggera

Vorwort

Liebe Lehrerinnen und Lehrer

Aus meinen Erfahrungen als Primarlehrperson und als schulische Heilpädagogin weiss ich, dass das Erlernen der Reihen für viele Schülerinnen und Schüler eine grosse Herausforderung ist.

In meinem Berufsalltag habe ich mich oft gefragt:

- Wie werden die Reihen am besten vermittelt?
- Wie meistern die Schülerinnen und Schüler diese Herausforderung am besten?
- Wie könnte man dieses Thema darstellen, sodass es die Schülerinnen und Schüler motiviert und Freude bereitet?
- Spiele, Wettbewerbe, auswendig lernen...?
- Zusatzmaterial?

Ich konnte beobachten wie die Lehrpersonen die Reihen einführten und «das Thema durchnahmen». Die Lehrpersonen bemühten sich, lässige Blätter zu gestalten, spielerisch die Reihen zu erkunden – aber für lernschwächeren Schülerinnen und Schüler war es dennoch ohne wirklichen Erfolg. Stets blieben die schwächeren Schülerinnen und Schüler auf der Strecke. Nur mit Müh und Not konnten sie die Reihen auswendig lernen und aufsagen.

Durch die Beobachtungen und die Erfahrungen, die ich in den Jahren sammeln konnte, wurde mir bewusst, dass Schülerinnen und Schüler nicht nur durch trockene Theorie, abstraktes, begriffliches, visuelles und auditives Erfassen lernen. Die Schülerinnen und Schüler lernen mehr und vielfältiger auch durch Handlungen und taktiles Erarbeiten der Materie.

So kam ich auf dieses handliche Werkzeug – eine 1x1-Mappe

Mit der in diesem Handbuch beschriebenen 1x1-Mappe wird ein Werkzeug beschrieben, das sich gut mit dem Thema «Mal und Durch» des Lehrmittels Mathematik 2 Primarstufe kombinieren lässt. Erfahrungen zeigen, dass die Arbeit mit der 1x1-Mappe den Kindern Freude bereitet und sie animiert, die Reihen erfolgreich zu lernen. Diese 1x1-Mappe ist als Lapbook konzipiert.

Was ist ein Lapbook?

In der Regel sind Lapbooks mehrfach aufklappbare (Entdecker-) Mappen, die nur so gross sind, dass sie auf dem Schooss (engl. lap) Platz haben. Im Innern werden die Inhalte zu einem bestimmten Thema auf verschiedene Art und Weise präsentiert. Auch Gruppenarbeiten können so präsentiert werden.

Methodische und didaktische Hinweise

Ein Lapbook ist ein individuelles Portfolio, eine hochmotivierende Präsentationsform für individuelle Lernergebnisse, die von den Schülerinnen und Schüler selbständig erarbeitet wird. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich intensiv mit dem Lernthema auseinander, dazu werden die individuellen Lernprozesse unterstützt, gesammelt und persönliche Bezüge zu einem Sachinhalt initiiert.

Vorteile

- **Verschiedene Stufen:** mit dem Erstellen eines Lapbooks kann man schon in der ersten Klasse beginnen. Anfangs brauchen die Schülerinnen und Schüler noch viel Anleitung und individuelle Unterstützung -> dazu gibt es fertige Unterlagen, Kopiervorlagen und Bücher.
- **Motivierend:** Es bietet eine Abwechslung zu herkömmlichen Methoden. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit etwas Individuelles zu gestalten. Ihre Kreativität wird gefördert. Durch die optische Besonderheit und den Bastelaspekt sind die Schülerinnen und Schüler sehr motiviert dabei.
- **Übersichtlich:** Die Schülerinnen und Schüler lernen die verschiedenen Inhalte zu ordnen, zu strukturieren und eine übersichtliche Aufbereitung zu gestalten.
- **Selbständigkeit:** Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Mappe grösstenteils selbständig. Sie werden kreativ gestalterisch tätig.
- **Vertiefung:** Die Schülerinnen und Schüler setzen sich intensiver und vertiefter mit dem Thema auseinander. Sie tauchen ins Thema ein und werden herausgefordert. Mit einer Präsentation zeigen sie ihr Können.
- **Differenziert und individuell:** Den Schülerinnen und Schüler wird ermöglicht, ein Thema im eigenen Tempo und mit eigenen Ideen zu erarbeiten – entsprechend ihren Leistungsniveaus. Die Lehrperson kann somit mehr oder weniger unterstützen.
- **Themen aller Art:** Es ist egal ob ein Lapbook zu Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Musik, Religion oder zu einer Geschichte erarbeitet wird – es kann praktisch zu jedem Thema aufgegriffen werden.

- **Vielseitigkeit:** Auch für verschiedene Sozialformen (Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeiten) sind Lapbooks geeignet. Es kommt auf das Lernziel, die Zeit und die Erfahrung drauf an.
- **Alternative zu Arbeitsblättern:** Die Schülerinnen und Schüler vergessen den Stoff/Thema, den sie in einem Lapbook bearbeitet haben nicht so schnell. Der Lerneffekt ist grösser, wenn die Schülerinnen und Schüler ein eigenes Thema durch Suchen, Zusammenstellen und Gestalten erarbeiten.
- **Feinmotorische Fähigkeiten:** bei vielen Schülerinnen und Schüler ist die Feinmotorik nicht ausreichend ausgebildet. Durch Falten, Einkleben, Ausmalen, Schneiden, auf verschiedene Arten schreiben ist dies ein gutes Training
- **Lernen und Wiederholen:** Nach der Erarbeitung sind die Lapbooks ein ideales Werkzeug, dass die Schülerinnen und Schüler immer wieder zum Lernen und über hervorholen können.
- **Produktorientiert:** Am Ende steht den Schülerinnen und Schüler ein schönes, einzigartiges Lernergebnis vor, welches sie auch zuhause präsentieren können.
- **Präsentation:** Da die Schülerinnen und Schüler sich eine Zeitlang intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt haben, ist es empfehlenswert auch den Abschluss der Arbeit mit einer Präsentation des Ergebnisses zu beenden.

(Vgl.: Mein Das bin ich! - Lapbook, Verlag an der Ruhr, 2016.; Didaktisch-methodische Hinweise für den Einsatz von Lapbooks im Unterricht, AOL-Verlag; Betzold Blog)

Für diese 1x1-Mappe habe ich Arbeitsblätter und Übungsmaterial zu allen Reihen und den Schlüsselrechnungen entwickelt und passende Spiele zusammengestellt. Dies alles in Bezug zum Lehrmittel *Mathematik 2 Primarstufe* (Brandenberg et al., 2011). Ideen, Arbeitsblätter und Kopiervorlagen aus dem Lehrmittel wurden zusätzlich in diese 1x1-Mappe integriert.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	1
Inhaltsverzeichnis.....	4
1 Wie kann die 1x1-Mappe mit dem Lehrmittel kombiniert werden?	7
1.1 Didaktische Grundsätze des Lehrmittels	7
1.2 Kombinationen Lehrmittel mit Mappe	8
2 Material	13
2.1 Grundmaterial zur Herstellung der 1x1-Mappe.....	13
2.1.1 Mappe	13
2.1.2 Fotokarton	13
2.1.3 Kuvert.....	14
2.1.4 Dickes Kopierpapier	14
2.1.5 Gummibänder.....	14
2.1.6 Normales Kopierpapier	14
2.1.7 Organisationsmappen	14
2.2 Material für den 1x1-Mappen-Inhalt	15
2.2.1 Titelblatt.....	15
2.2.2 Briefumschläge.....	16
2.2.3 Blätter mit den Reihen	16
2.2.4 Zahlen, Farben und Bilder/Symbolen	17
2.2.5 Drehscheiben	19
2.2.6 Arbeitsblätter	20
Arbeitsblatt 1	20
Arbeitsblatt 2	21
Arbeitsblatt 3	21
Arbeitsblatt 4	22
Arbeitsblatt 5	22
Arbeitsblatt 6	23
Arbeitsblatt 7	23
Arbeitsblatt 8	24
2.2.7 Bilder der Schlüssel.....	24
3 Aufbau / Herstellung der Mappe	25
3.1 Vorderseite	25
3.2 Einkleben Fotokarton	25
3.3 Linke Innenseite und rechte Innenseite aus Fotokarton	26
3.4 Aufklappbare Innenseite des Fotokartons	26
3.5 Ort für Mäppchen	26

4 Kuvert.....	27
4.1 Einmaleins-Tabellen (K 26, K 27).....	27
4.2 Fensterpapier (K 43).....	27
4.3 Punktefeld mit Malwinkel (K 24).....	28
4.4 Drehscheiben.....	28
5 Zusatzmaterial.....	29
5.1 Eierschachtel mit Bohnen	29
5.2 1x1-Tabelle mit Schieber	29
5.3 1x1-Tabelle.....	29
6 Spiele	30
6.1 Grundmaterial für die Spiele	31
6.1.1 Würfel.....	31
6.1.2 Spielfiguren	31
6.1.3 Wendeplättchen	32
6.1.4 Spielchips.....	32
6.1.5 Blankokarten	32
6.2 Einmaleins «Himmel und Hölle-Spiel»	33
6.3 Memory.....	34
6.5 Einmaleins-Kästchen	35
6.4 Lotto und Bingo.....	36
Lotto.....	36
Bingo.....	37
6.6 Leiterspiele	38
Leiterspiel 1.....	38
Leiterspiel 2.....	39
6.7 Würfelspiel.....	40
7 Weitere Tipps	41
7.1 Bücher	41
7.2 Internetseiten	41
8 Eigene Eindrücke	42
9 Verzeichnisse.....	43
9.1 Literaturverzeichnis.....	43
9.2 Literatur aus dem Internet.....	43
9.3 Abbildungsverzeichnis	43
9.4 Titelblätter: Bilder	45
9.5 Tabellenverzeichnis	45

10 Anhang.....	46
Anhang 1: Titelblätter.....	47
Anhang 2: Briefumschläge.....	54
Anhang 3: Reihen-Kärtchen.....	56
Anhang 4: Zahl, Farbe, Bild zu den Reihen.....	66
Anhang 5: 1x1 – Tabelle in Farbe.....	76
Anhang 6: Tabelle mit Schieber.....	77
Anhang 7: Drehscheiben.....	79
Anhang 8: Arbeitsblätter.....	85
Anhang 9: Schlüssel.....	102
Anhang 10: Faltanleitungen Himmel und Hölle-Spiel.....	103
Anhang 11: Einmaleins-Kästchen.....	105
Anhang 12: Lotto / Bingo.....	107
Anhang 13: Spielchips.....	112
Anhang 14: Leiterspiele.....	113
Anhang 15: Würfelspiele.....	120

1 Wie kann die 1x1-Mappe mit dem Lehrmittel kombiniert werden?

Ein Punkt zwischen zwei Zahlen, Mal-Rechnungen, Multiplikationen, Einmaleins – all dies ist «Neuland» für viele Schülerinnen und Schüler. Darum wird diese neue Operation im Lehrmittel Mathematik 2 Primarstufe von verschiedenen Seiten erkundet. Zusammenhänge und Beziehungen zwischen den verschiedenen Reihen erarbeiten, helfen den Schülerinnen und Schüler ihr multiplikatives Netzwerk aufzubauen und zu erweitern, denn die Anforderungen an die Abstraktionsfähigkeit ist hoch. Dieses «multiplikative Denken» ist eines der Grundpfeiler für «mathematisches Denken und Arbeiten».

Leider wird das Multiplizieren immer noch mit dem Auswendiglernen des Einmaleins gleichgestellt. Dies bedeutet für viele Schülerinnen und Schüler, dass sie zwar die Reihen auswendig aufsagen können, doch die Bedeutung und die Zusammenhänge der multiplikativen Strukturen nicht verstanden haben.

1.1 Didaktische Grundsätze des Lehrmittels

Die didaktischen Grundsätze, die im Handbuch des Lehrmittels (Mathematik 2 Primarstufe) auf den Seiten 6-10 erläutert werden, sind sehr wichtig für ein gutes Gelingen.

- **Das Erkennen von Zusammenhängen ist ein aktiver und individueller Prozess**
Bei allen Schülerinnen und Schüler verlaufen die eigenaktiven Prozesse sehr individuell. Damit sie diese Zusammenhänge erkennen können, wird ihnen Gelegenheiten geboten, um sich damit intensiv auseinanderzusetzen.
- **Alle Schülerinnen und Schüler müssen Zusammenhänge kennen**
Unterrichtssituationen, die vorhandenes Vorwissen mit neuen Erfahrungen vernetzen, müssen berücksichtigt werden und sind so gestaltet, dass alle Schülerinnen und Schüler die Zusammenhänge erkennen.
- **Schülerinnen und Schüler brauchen sicheres Wissen und Können**
Fertigkeiten, die sicher und routiniert angewendet werden, können einen Motivationsschub für die Schülerinnen und Schüler sein. Zuerst müssen die Zusammenhänge verstanden sein, damit die Phase der Automatisierung effizient und sinnvoll ist.
- **Mathematik lernen heisst eine Sprache lernen**
Eine gezielte Förderung und Entwicklung der mathematischen Ausdrucksweise (Fachbegriffe) sind sehr wichtig, damit die Schülerinnen und Schüler sich sprachlich

klar und verständlich äussern können. In mehrsprachigen Gebieten (z.B.: im Engadin – bilinguale Schule – Mathematik auf Romanisch) ist dies extrem wichtig.

➤ **Schülerinnen und Schüler lernen von anderen Kindern**

Ein wichtiger Teil des Lernprozesses ist der Austausch zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler, aber auch zwischen Schülerinnen und Schüler und Schülerinnen und Schüler. So bekommt man einen Einblick in die Denkweise und den Arbeitsprozess des Gegenübers. Die Schülerinnen und Schüler können Vergleiche machen und ihre eigenen Lösungswege überdenken und ihre Zusammenhänge erweitern.

➤ **Argumentieren und Begründen sind zentrale Tätigkeiten**

Für viele Schülerinnen und Schüler ist das Argumentieren und Begründen eine grosse Hürde. Mit spezifischen Übungen kann dies erlernt werden. Somit werden die eigenen Denkmodelle, Vorstellungen und Zusammenhänge erweitert.

(Vgl. Mathematik 2 Primarstufe, Handbuch, S. 6-10)

1.2 Kombinationen Lehrmittel mit Mappe

In der folgenden Tabelle beschreibe ich, wie die 1x1-Mappe mit dem Thema des Lehrmittels Mathematik 2 Primarstufe kombiniert werden kann. Verknüpfungen zwischen dem Handbuch für Lehrpersonen, dem Themenbuch und dem Schülerheft und der 1x1-Mappe sind für mich sehr wichtig. Keines soll separat erarbeitet werden, sondern eine Einheit bilden.

Tabelle 1: Kombinationen

Erarbeitung der 1x1-Mappe

- Die ganzen Vorbereitungen (Materialbestellung) und Erarbeitung einer 1x1-Mappe braucht etwa 4-6 Stunden für die Lehrperson.
- Die Schülerinnen und Schüler wählen die Grundmaterialien der 1x1-Mappe. Sie bereiten Titelblatt, Briefumschläge und Mäppchen vor. Sie kleben den Fotokarton und das Kuvert ein. Die Schülerinnen und Schüler schneiden das Titelblatt zu, kleben es auf die Vorderseite und überziehen es mit einer transparenten Folie.
- Die Briefumschläge können schon bemalt/beklebt werden oder erst wenn sie an der Reihe sind.

Grundmaterial: Mappe, Fotokarton, Kuvert, Mäppchen

Material Inhalt: Titelblatt, 11 Briefumschläge

Da es zeitaufwändig ist, die 1x1-Mappe einzuführen und zu erarbeiten, können diese Vorbereitungen auch in einer anderen Lektion gemacht werden.
 -> fächerübergreifend in TTG oder BG
 ->Zeitaufwand: 3-6 Lektionen

Themen und Kompetenzen	Material	Kombinationen mit der 1x1-Mappe
<p>Erarbeitung der 1x1-Mappe Die SuS wählen die Grundmaterialien der 1x1-Mappe. Sie bereiten Titelblatt, Briefumschläge und Mäppchen vor. Sie kleben den Fotokarton und das Kuvert ein. Die SuS schneiden das Titelblatt zu, kleben es auf die Vorderseite und überziehen es mit einer transparenten Folie. Die Briefumschläge können schon bemalt/beklebt werden oder erst wenn sie an der Reihe sind.</p>	<p>Grundmaterial: Mappe, Fotokarton, Kuvert, Mäppchen</p> <p>Material Inhalt: Titelblatt, 11 Briefumschläge</p>	<p>1x1-Mappe wird vorbereitet. Da es zeitaufwändig ist, die 1x1-Mappe einzuführen und zu erarbeiten, können diese Vorbereitungen auch in einer anderen Lektion gemacht werden -> fächerübergreifend, TTG oder BG</p> <p>Zeitaufwand: 3-6 Lektionen</p>
<p>Malrechnungen Die SuS interpretieren Situationen als Multiplikationen und finden multiplikative Strukturen in der Umwelt.</p>	<p>HB: S. 153 – 158 TB: S. 30 – 31 SH: S. 3 – 5</p> <p>Einmaleins-Fernrohr, versch. Verpackungen</p>	<p>Arbeitsblatt 2 (Anhang 8) auf A3 kopieren Das Arbeitsblatt 2, Anhang 8 kann auf A3 kopiert werden. SuS suchen (evtl. mit dem Einmaleins-Fernrohr) Malrechnungen, zeichnen ab und schreiben die passende Rechnung dazu. Das Blatt eignet sich auch sehr gut für die weiteren Anregungen (zur Auswahl), die im Handbuch, S. 156 - 158 stehen: Multiplikationen mit Wendepunkten, Bilder und Malrechnungen, Malrechnungen würfeln und Malrechnungen im Lebensmittelladen.</p>
<p>Punktefelder Die SuS interpretieren Punktefelder als Multiplikationen und stellen Multiplikationen als Punktefelder dar. Sie bekommen Einsicht ins Kommutativgesetz der Multiplikation.</p>	<p>HB: S. 159 – 164 TB: S. 32 – 33 SH: S. 6 – 8 AB: A14 CD: R8 KV: K24, K25</p>	<p>Arbeitsblatt 5 Das AB 5 kann auch auf A3 kopiert werden. Die Schülerinnen und Schüler schreiben die Bilder (TB, S. 32, 33) in die Punktefelder des AB und schreiben die Rechnung dazu auf. Arbeitsblatt 5 kann als Weiterführung des Arbeitshefts kombiniert werden. Auch für die «Routine für alle» kann das AB 5 angewendet werden. Malwinkel und Punktefeld (K24) wird kopiert und laminiert. Bei Nichtgebrauch kann der Malwinkel und das Punktefeld im Kuvert versorgt werden.</p>

Themen und Kompetenzen	Material	Kombinationen mit der 1x1-Mappe
<p>Einmaleins-Tabelle Die SuS gewinnen einen Überblick über alle Aufgaben des Einmaleins.</p> <p>Einfache Multiplikationen ausrechnen Multiplikationen mit einem Faktor 1, 2, 0 und 10 ausrechnen.</p> <p>Die SuS erforschen die Tabellen, setzen sich mit den Beziehungen auseinander, erkunden grundlegende Strukturen.</p>	<p>HB: S. 165 – 170 TB: S. 34 – 35 SH: S. 9 – 12 AB: A15 CD: R9 KV: K24, K26, K27</p> <p>Blankokarten und K 25 für das Memory-Spiel</p>	<p>1x1-Tabelle mit Schieber und 1x1-Tabelle farbig bearbeiten, Reihen und Briefumschläge, Memory und Himmel und Hölle Spiel mit den Reihen 1, 2 und 10 machen</p> <p>Die 1x1-Tabellen (mit Schieber, farbig) werden bearbeitet. Einmaleins-Tabellen K 26 und K 27 werden etwas kleiner kopiert, damit sie in das Kuvert passen. Ab hier kommen die SuS in Kontakt mit den Reihen (0) 1, 2 und 10 -> die Reihen 1, 2, und 10 werden ausgeschnitten, das Resultat hinten aufgeschrieben und in die vorbereiteten Briefumschläge untergebracht. Zudem füllen die SuS die Arbeitsblätter für die Reihe aus. Memory mit den Reihen 1, 2 und 10 können angefertigt werden. Die «Himmel und Hölle Spiele» für die Reihen 1, 2 und 10 können auch gemacht werden.</p>
<p>Schlüsselrechnungen Die SuS kennen die Schlüsselrechnungen des Einmaleins und rechnen sie aus.</p> <p>Multiplikationen mit einem Faktor 5 ausrechnen.</p>	<p>HB: S. 171 – 176 TB: S. 36 – 37 SH: S. 13 – 15 AB: A16 CD: R10 KV: K28, K29</p> <p>Kopiervorlagen K 28 und K 29, Blankokarten und K 25 für das Memory-Spiel</p>	<p>Briefumschläge für Schlüsselrechnungen, Reihen und Briefumschläge, Memory und Himmel und Hölle Spiel mit die Reihe 5 machen</p> <p>Einige der Rechnungen im «multiplikativen Netzwerk» sind verhältnismässig einfach. Diese sind die Schlüsselrechnungen und beinhalten die Einer-, Zweier-, Fünfer-, und Zehnerreihe. Die Kopiervorlagen K 28 und K 29 werden auf dickeres Papier kopiert, das Resultat hinten notiert und in den Briefumschlag (oder zwei) mit dem Schlüssel versorgt. Ferner bekommen die Schülerinnen und Schüler die farbige Reihe 5 zum Ausschneiden und Beschriften und den Briefumschlag. Zudem füllen die SuS die Arbeitsblätter für die Reihe aus. Das «Himmel und Hölle Spiele» für die Reihe 5 anfertigen. Memory mit der Reihe 5 wird hergestellt. Hier kommen vereinfachte Spiele (nur mit den Reihen 1, 2, 5 und 10) wie: Bingo, Einmaleins-Kästchen und Würfelspiel zum Einsatz.</p>

Themen und Kompetenzen	Material	Kombinationen mit der 1x1-Mappe
<p>Nachbarrechnungen Die SuS erkennen Zusammenhänge zwischen benachbarten Multiplikationen auf der Einmaleins-Tabelle.</p>	<p>HB: S. 235 – 240 TB: S. 52 – 53 SH: S. 16 – 19 AB: A22 KV: K26, K43</p>	<p>K 43 wird auf farbiges Papier kopiert und laminiert und kann später auch im Kuvert versorgt. Mit der Kopiervorlage K 26 und K43 erforschen die SuS die Spalten und Zeilen in der 1x1-Tabelle und versuchen die Zusammenhänge zwischen den Nachbarrechnungen zu erkennen. Die 1x1-Tabelle mit Schieber kann für diese Übungen angewendet werden.</p>
<p>Reihen Die SuS beschreiben Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge innerhalb der einzelnen Reihen und zwischen den Reihen (Vierer-, Sechser- und Achterreihe).</p>	<p>HB: S. 241 – 246 TB: S. 54 – 55 SH: S. 20 – 23 AB: A23 KV: K44, K4</p> <p>Reihenklavier Blankokarten und K 25 für das Memory-Spiel</p>	<p>Drehscheiben, Reihen und Briefumschläge, Memory und Himmel und Hölle Spiel mit den Reihen 4, 6 und 8 machen Die SuS bearbeiten die Drehscheiben (alle Reihen) Das Reihenklavier sowie die Drehscheiben sind ein Hilfsmittel, um die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Reihen zu verstehen und zu vernetzen. Ferner bekommen die SuS die farbigen Reihen 4, 6 und 8 zum Ausschneiden und Beschriften. Diese werden in die vorbereiteten Briefumschläge gelegt. Zudem füllen die SuS die Arbeitsblätter für die jeweiligen Reihen aus. Das Memory und die «Himmel und Hölle Spiele» für die Reihen 4, 6 und 8 anfertigen. Auch hier können die Spiele Himmel und Hölle, Bingo, Einmaleins-Kästchen und Würfelspiel mit den Reihen 1, 2, 5, 10, 4, 6 und 8 eine gute Übung sein.</p>

Themen und Kompetenzen	Material	Kombinationen mit der 1x1-Mappe
<p>Weitere Reihen Die Kinder beschreiben Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge innerhalb der einzelnen Reihen und zwischen den Reihen (Dreier-, Siebner- und Neunerreihe).</p>	<p>HB: S. 247 – 253 TB: S. 56 – 57 SH: S. 24 – 27 AB: A24 KV: K45, K4</p> <p>Reihenklavier</p> <p>Blankokarten und K 25 für das Memory-Spiel</p> <p>K 4: Hundertertafel</p>	<p>Reihen und Briefumschläge, Memory und Himmel und Hölle Spiel mit den Reihen 3, 7 und 9 machen Hier bearbeiten die SuS die Reihen 3, 7, und 9. Diese werden ausgeschnitten, das Resultat hinten aufgeschrieben und in die vorbereiteten Briefumschläge untergebracht. Zudem füllen die SuS die Arbeitsblätter für die Reihe aus. Memory mit den Reihen 3, 7 und 9 können angefertigt werden. Die «Himmel und Hölle Spiele» für die Reihen 3, 7 und 9 können auch gemacht werden. Auch hier können die Spiele Himmel und Hölle, Bingo, Einmaleins-Kästchen und Würfelspiel mit allen Reihen eine gute Übung sein. Auf der Kopiervorlage K 4 füllen die SuS für jede einzelne Reihe (mit der dazugehörigen Farbe) eine Hundertertafel aus – Resultate der Reihen einkreisen. Des Weiteren können auch die Resultate mehrere Reihen auf die gleiche Hundertertafel eingekreist werden. Es entstehen Muster – Vernetzungen.</p>
<p>Verwandte Rechnungen Die SuS nutzen Netzwerkbeziehungen und Rechengesetze zum Lösen von Multiplikationsaufgaben.</p>	<p>HB: S. 255 – 259 TB: S. 58 – 59 SH: S. 28 – 31 AB: A25, A26 KV: K25</p>	<p>Über mathematische Gesetze ist jede Multiplikation mit einer anderen Multiplikation verbunden. Tauschrechnungen, Nachbarrechnungen, Verdoppelungen und Halbierungen sind «verwandte Rechnungen». Durch das Zerlegen von Multiplikationen erlernen die SuS das Distributivgesetz.</p>

HB: Handbuch/Lehrerkommentar, **TB:** Themenbuch, **SH:** Schülerheft, **AB:** Arbeitsblatt, **CD:** CD-ROM, **KV:** Kopiervorlagen, **TTG:** Textiles und technisches Gestalten, **BG:** Bildnerisches Gestalten, **SuS:** Schüler und Schülerinnen, **LP:** Lehrperson

2 Material

In diesem Kapitel beschreibe ich, welches Grundmaterial ich genommen habe und weiterempfehle.

Die Mappe, einige Arbeitsblätter, Kombinationen mit dem Lehrmittel *Mathematik 2 Primarstufe* und Spiele wurden mit Kindern einer 2. Klasse ausprobiert.

Erfahrungen aus der Erprobung fließen auch in diese Arbeit mit ein.

Tipp: Rechnet genügend Zeit für die Bearbeitung der 1x1-Mappe (Grundmaterial) ein. Es könnten ca. 3-6 Lektionen sein. Dies kann in Lektionen von textilen und technischen Gestalten (TTG) oder bildnerisches Gestalten (BG) bearbeitet werden.

2.1 Grundmaterial zur Herstellung der 1x1-Mappe

Abb. 2: Foto Grundmaterial

Mappe
Fotokarton
Kuvert
Dickes Kopierpapier
Gummibänder
Normales Kopierpapier
Mäppchen

2.1.1 Mappe

Von Vorteil ist eine Karton-Mappe mit drei Seitenlaschen/-Klappen (oben, unten und rechts). Die obere und die untere Lasche grenzen die Arbeitsblätter vom Rest der Mappe ab und sie verhindern auch das Herausfallen der Blätter. Die dritte Lasche ist für die Erweiterung/Vergrößerung der Mappe da. Durch die zwei elastischen Gummibänder sind die Unterlagen sicher in der Mappe verstaut.

2.1.2 Fotokarton

Der farbige Fotokarton (300 gm²) wird auf die rechte Seitenlasche geklebt, um die Mappe zu vergrößern.

2.1.3 Kuvert

Ein normales Kuvert (C5) wird auf die Innenseite des Fotokartons geklebt. Es sollte nach vorne offen sein.

2.1.4 Dickes Kopierpapier

Das Papier (Zeichenpapier, beidseitig gut satiniert, **Format A4, 180 g/m²**) ist robuster und länger haltbar. Somit muss man nicht laminieren.

Die Briefumschläge, sowie die Reihenkärtchen und die Drehscheiben werden auf dieses dickere Papier kopiert.

2.1.5 Gummibänder

Damit die Kärtchen der Reihen nicht jedes Mal einzeln aus dem Briefumschlag zu klauben sind (der Briefumschlag kann so auch beschädigt werden), ist es am geeignetsten, wenn die Kärtchen mit einem Gummiband zusammengehalten werden.

2.1.6 Normales Kopierpapier

Die zusätzlichen Arbeitsblätter zu den einzelnen Reihen können auf normales Papier kopiert werden.

2.1.7 Organisationsmappen

Die Organisationsmappen sind aus Karton, 120 g/m², Format 22 x 31 cm, mit Linien-Vordruck.

Ich habe diese Mäppchen gewählt, weil:

- sie oben ein Fenster haben und die Schülerinnen und Schüler sehen können was drin ist
- sie auf der Vorderseite Linien haben und man sie beschriften kann
- sie in verschiedenen Farben erhältlich sind.

2.2 Material für den 1x1-Mappen-Inhalt

Titelblatt
11x Briefumschläge
Blätter der Reihen
Drehscheiben
Arbeitsblätter
Bild Schlüssel

2.2.1 Titelblatt

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Ich habe 7 verschiedene Titelblätter erarbeitet. 5 Blätter sind bereits mit Bildern bedruckt, die mit dem Einmaleins oder mit Zahlen zu tun haben. Beim Titelblatt (Abbildung 5) kann das Kind selbst ein Bild malen. Beim Titelblatt (Abbildung 6) kann der Schüler_in den Schriftzug und das Bild selbst gestalten.

Das fertige Titelblatt sollte etwas verkleinert werden - auf allen Seiten ca. 1cm abschneiden.

→ Titelblätter: Anhang 1

2.2.2 Briefumschläge

Im Internet findet man verschiedene Vorlagen zum Basteln eines Briefumschlags.

Mein Entscheid fiel auf folgenden Briefumschlag, weil ...

Abb. 7: Briefumschlag

- einfache Form
- grosse seitliche Laschen (gut zum Kleben)
- genügend Platz, um etwas drauf zu malen oder kleben
- die obere Lasche ist ausreichend gross, um die Zahl der Reihe drauf zu schreiben oder zu kleben (aus AB: Zahlen, Farben und Bilder/Symbolen ausschneiden)

Abb. 8: Briefumschlag

→ Briefumschlag: Anhang 2

2.2.3 Blätter mit den Reihen

Reihe 1	Reihe 2
1 · 1	1 · 2
2 · 1	2 · 2
3 · 1	3 · 2
4 · 1	4 · 2
5 · 1	5 · 2
6 · 1	6 · 2
7 · 1	7 · 2
8 · 1	8 · 2
9 · 1	9 · 2
10 · 1	10 · 2

Abb. 9: Reihen-Blätter

In der zweiten Klasse geht es vor allem darum die neue Operation «Mal» zu verstehen, eine Grundvorstellung aufzubauen und multiplikative Strukturen zu erkennen.

Es ist kein Auswendiglernen der Reihen!

Dennoch habe ich die Reihen aufgelistet.

Es wurden absichtlich immer 3-mal die Reihen auf ein Blatt gedruckt. Es empfiehlt sich im Voraus die Reihen zuzuschneiden.

Die Schülerinnen und Schüler schneiden Kärtchen für Kärtchen aus und schreiben hinten das richtige Resultat auf. Wenn die Reihe fertig ausgeschnitten und beschriftet wurde, wird sie mit einem Gummiband zusammengebunden, damit die Kärtchen nicht verloren gehen.

→ Reihen-Kärtchen: Anhang 3

Abb. 10: Foto

2.2.4 Zahlen, Farben und Bilder/Symbolen

Die Reihen habe ich mit Bildern/ Symbolen kombiniert. Aus den Bildern/Symbolen wurde die Farbe entnommen. Die Farben sind auch gut auf dem Computer wählbar. Die Schülerinnen und Schüler können die Zahlen, die Farben-Kästchen und die Bilder ausschneiden und verwenden.

Abb. 11: Blatt Zahlen, Farben und Bilder

→ Zahl, Farbe, Bild zu den Reihen: Anhang 4

Die Bilder wurden ganz einfach gewählt:

- Was kennen die Schülerinnen und Schüler aus ihrem Alltag und der Umgebung.
- Auf einem Blick erkennen die Schülerinnen und Schüler mit dem Symbol die zugehörige Reihe
- Passend zum Bild wurden auch die Farben gewählt
- In einer 12er Farbschachtel (z.B.: von Caran d’Ache) sind genau diese 10 Farben vorhanden

Tabelle 2: Bild/Symbol, Reihe, Farbe und Begründung

Bild/ Symbol	Reihe	Farbe	Begründung
	1	gelb	Es gibt 1 Sonne Farbe der Sonne
	2	rot	Meistens sind es 2 Socken -- Paar Farbe der Socken
	3	dunkelgrün	3-blättriges Kleeblatt, gibt es am häufigsten Farbe des Kleeblattes
	4	rosa	4-blättrige rosa Blume Farbe der Blumenblätter

	5	orange	Hand mit 5 Fingern
	6	dunkelblau	Blauer Würfel mit der Augenzahl 6 Farbe des Würfels
	7	weiss	Die 7 Zwerge Weisser Hintergrund
	8	hellblau	Spinnen haben 8 Beine Hellblauer Hintergrund Himmel
	9	hellgrün	Raupe mit 9 Teilen Farbe der Raupe
	10	grau	Eierschachtel mit 10 Eiern Farbe der Schachtel

Tipp: Ich habe noch ein Tipp von einer Lehrerin bekommen. Sie meinte, man könnte die Farben mit den Farben der Cuisenaire-Stäbe kombinieren.

→ Das Lehrmittel benützt jedoch das «Zehnersystem-Holz» (Dienes-Material).

Abb. 12: fertige Briefumschläge

Abb. 13: Briefumschläge mit Kärtchen

2.2.5 Drehscheiben

Aus der Praxis weiss ich, dass nicht für alle Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse jeweils ein Reihenklavier zur Verfügung steht. In den meisten Schulen gibt es 2 - 3 Reihenklaviere pro Klasse. Darum habe ich auch eine andere Variante gesucht, die wie das Reihenklavier funktioniert. Die Scheiben sind in den gleichen Farben wie die Reihen.

Die Schülerinnen und Schüler schneiden jede einzelne Scheibe selbständig aus (grosse Scheibe - rundherum).

Deckscheibe:

Abb. 14:
Deckscheibe

Von jeder Ecke der grossen Scheibe bis zur Ecke der kleinen Scheibe wird jeweils eingeschnitten. Somit entstehen 10 Laschen zum Aufklappen. Das graue Dreieck wird auch ausgeschnitten - somit sieht man die Farbe der Reihe. Auf die obere Lasche beim Dreieck beginnt man mit der 1. Alle Laschen werden der Reihe nach beschriftet von 1-10. Die Deckscheibe wird auf jede einzelne Scheibe der Reihen gesetzt.

Farbige Scheiben:

Abb. 15: farbige Scheibe

Nun können die Schülerinnen und Schüler alle Scheiben nacheinander beschriften. Jede Lasche der Deckscheibe wird aufgedeckt, die Reihe wird ausgerechnet und das Resultat aufgeschrieben. Das Beschriften der Resultate geht am besten mit einem wasserfesten Filzstift.

Abb. 16: Drehscheiben

→ Drehscheiben: Anhang 7

Rundkopfklammer

Abb. 17: Rundkopfklammern

Die Scheiben werden im Mittelpunkt durchbohrt. Alle Scheiben werden mit einer Rundkopfklammer zusammengehalten.

2.2.6 Arbeitsblätter

Jede Reihe wird gleich aufgebaut, erarbeitet und geübt: Bilder, Plusrechnung, Punkte, Punktefeld.

Für jede Reihe werden die 8 Arbeitsblätter kopiert. Entscheidet selbst welche Blätter für jede Schülerin und jeden Schüler Sinn macht.

Die Arbeitsblätter habe ich so konzipiert, dass es nur Blanko-Blätter gibt. Die Schülerinnen und Schüler schreiben selbst vorne auf die gestrichelte Linie die Zahl der zu bearbeitenden Reihe.

Die bearbeiteten AB zu jeder Reihe werden zu einem Leporello zusammengeklebt. Somit bleiben auch die AB der jeweiligen Reihe zusammen.

→ Arbeitsblätter: Anhang 8

Arbeitsblatt 1

Hier können die Schülerinnen und Schüler Zeichnungen selbst malen oder sogar aus einem Heftchen Bilder ausschneiden, die mit der Reihe zu tun haben.

Die Schülerinnen und Schüler suchen auch im Klassenzimmer, in der näheren Umgebung nach Objekten, die mit der Reihe zusammenpassen

Abb. 18: AB 1

Tipp: Das Bild und die Zahl der AB im Anhang 4 (Zahl, Farbe, Bild zu den Reihen) dürfen auch benutzt werden.

Abb. 19: Foto AB 1 eines Schülers

Dies ist ein Bild eines meiner Schüler.

Schön zu beobachten, dass er Symbole wählt, die er bei sich und bei anderen sehen kann: Augen, Ohren, Beine, Füße

Arbeitsblatt 2

Zeichnung und Rechnung zur _____ Reihe

Hier können die Schülerinnen und Schüler eigene Bilder zu der Reihe und zu der Malrechnung zeichnen.

Wunderbar eignen sich Zeitschriften (Coop, Migros...) und Kataloge (Büromaterial...). Die Schülerinnen und Schüler blättern sie durch und schneiden passende Bilder zu den Malrechnungen.

Abb. 20: AB 2

Tip: Dieses Arbeitsblatt kann gut kombiniert werden mit dem Themenbuch, S. 31 und dem Arbeitsheft, S. 3 - 5

Arbeitsblatt 3

_____ Reihe

1	·	_____	=	_____	→	_____
2	·	_____	=	_____	→	_____
3	·	_____	=	_____	→	_____
4	·	_____	=	_____	→	_____
5	·	_____	=	_____	→	_____
6	·	_____	=	_____	→	_____
7	·	_____	=	_____	→	_____
8	·	_____	=	_____	→	_____
9	·	_____	=	_____	→	_____
10	·	_____	=	_____	→	_____

Auf diesem Blatt wird genau gezeigt, wie die Reihe mit Plusrechnungen ausgerechnet wird.

Z.B.: $1 \times 3 = 3 \rightarrow 3$

$2 \times 3 = 6 \rightarrow 3 + 3$

$3 \times 3 = 9 \rightarrow 3 + 3 + 3$

$5 \times 3 = 15 \rightarrow 3 + 3 + 3 + 3 + 3$

Abb. 21: AB 3

Tip: Achtet darauf, dass die Schülerinnen und Schüler nicht von oben nach unten ausfüllen. Sondern sie sollten wirklich von rechts nach links aufschreiben, damit ihnen auch bewusst wird, dass man die Malrechnung mit einer Plusrechnung verknüpfen kann.

Arbeitsblatt 4

Hier füllen die Schülerinnen und Schüler die weissen Kästchen mit Punkten.

Z.B.: $1 \times 4 = 4 \rightarrow \bullet \bullet \bullet$

Achtet auch hier darauf, dass die Schülerinnen und Schüler die Punkte bewusst malen.

Abb. 23: AB 4

Tipp: Achtet darauf, dass die Schülerinnen und Schüler nicht von oben nach unten ausfüllen. Sondern sie sollten wirklich von rechts nach links die Punkte malen, damit ihnen auch bewusst wird, dass man die Malrechnung mit einer Plusrechnung verknüpfen kann.

Abb. 24: Foto des AB 4

Arbeitsblatt 5

Zu jeder Reihe wird ein AB 5 ausgefüllt, d.h.: im Kästchen werden die Rechnungen und das Resultat der jeweiligen Reihe aufgeschrieben und die dazugehörigen Punkte ausgemalt. Zu jeder Rechnung, die im schmalen Kästchen aufgeschrieben wird, malen die Schülerinnen und Schüler zusätzlich die genaue Anzahl Punkte im Punkterfeld aus.

Tipp: Als Übung für Zwischendurch können die Schülerinnen und Schüler AB 5 als Übung benutzen und es untereinander tauschen -> ein Schüler schreibt die Rechnung und der andere Schüler malt die Punkte an – oder umgekehrt.

Abb. 26: Fotoausschnitt

Arbeitsblatt 6

Ich rechne mit der 1er Reihe. In die Kreise schreibe ich die Reihe einmal vorwärts und einmal rückwärts.

2	.	1	-		5	.	1	-	
8	.	1	-		2	.	1	-	
4	.	1	-		7	.	1	-	
7	.	1	-		1	.	1	-	
10	.	1	-		4	.	1	-	
6	.	1	-		3	.	1	-	
1	.	1	-		8	.	1	-	
5	.	1	-		10	.	1	-	
3	.	1	-		6	.	1	-	
9	.	1	-		9	.	1	-	

In die farbigen Kreise werden die Reihen-Resultate einmal vorwärts und einmal rückwärts aufgeschrieben.

Dies kann bei schwächeren Rechnern eine Hilfe sein beim Ausrechnen und Ausfüllen der Rechnungen. Dieses Mal sind die Reihen nicht nacheinander aufgeführt.

Abb. 27: AB 6

Tipp: Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten sollten zuerst die Reihe aufsagen, dann vorwärts und rückwärts aufschreiben und dann erst die Rechnungen ausrechnen.

Arbeitsblatt 7

Punktfeld und Malrechnung

Kombinieren mit K 24 und K 25

Die Schülerinnen und Schüler schneiden Punktfelder aus dem Blatt K 25 aus und kleben sie ins grosse Feld. Im unteren kleineren Feld schreiben sie dazu die passende Multiplikation.

Abb. 28: AB 7

Die Schülerinnen und Schüler können auch die Blätter untereinander tauschen.

Tipp: Dieses Arbeitsblatt kann gut kombiniert werden mit dem Themenbuch, S. 32 – 33, dem Arbeitsheft, S. 6 – 8, dem Arbeitsblatt A 14 und dem Fertigkeitstraining R 8. Auch für das Kartenspiel Memory (Kapitel 6.3) kann dieses Arbeitsblatt eine Unterstützung sein.

Arbeitsblatt 8

Abb. 39: AB 8

Auf diesem Blatt können die Schülerinnen und Schüler sich «austoben».

Hier können sie malen, aufkleben ... wild durcheinander Rechnungen zu den Reihen schreiben oder malen.

Es soll ein Übungsblatt (vielleicht sogar mehrere Blätter) sein.

Tipp: Zum Beispiel können die Schülerinnen und Schüler sogar unfertige Bilder und/oder Rechnungen aufschreiben und die Blätter tauschen. Der Tauschpartner muss das Bild fertig malen und/oder die fehlenden Zahlen bei der Rechnung einschreiben.

2.2.7 Bilder der Schlüssel

Abb. 30: Schlüssel-Bilder

Die Schülerinnen und Schüler dürfen einen eigenen Schlüssel auf den Briefumschlag malen oder einen dieser Schlüssel ausschneiden und aufkleben

Die Schlüsselrechnungen findet man auf dem Kopierblatt K 28 und K 29

→ Schlüssel-Bilder: Anhang 9

Abb. 31: K 28, K 29

3 Aufbau / Herstellung der Mappe

Anhand von Fotografien und Kommentaren erkläre ich den Aufbau/Herstellung der Mappe. Die Schülerinnen und Schüler können fast die ganze Mappe selbständig herstellen. Beim Befestigen des Titelblattes mit der transparenten Klebefolie brauchen sie Hilfe.

Tipp: Lasst die Schülerinnen und Schüler die Farbe der Mappe, des Fotokartons und der Mäppchen selbst wählen.

3.1 Vorderseite

Abb. 32: Foto Mappe

Auf die Vorderseite der Mappe wird das Titelblatt geklebt und mit einer transparenten Klebefolie befestigt. Titelblatt wird beschriftet und bemalt. Das Titelblatt kann eine individuelle Zeichnung oder die fertigen Titelblätter/Bilder beinhalten. Natürlich darf der Name nicht fehlen. Ev. sollte das Titelblatt noch oben, unten, rechts und links etwas zugeschnitten werden, damit es kleiner als Format A4 ist.

Abb. 33: Foto Mappen

3.2 Einkleben Fotokarton

Abb. 34: Foto Fotokarton

Um die Mappe zu vergrössern, habe ich mir überlegt, dass es mit einem Fotokarton am besten geht. Der Fotokarton wird auf die rechte Seitenlasche geklebt. Die Schülerinnen und Schüler können sich an die letzte Rille auf der Seitenlasche orientieren. Somit wird der Fotokarton einigermaßen gerade geklebt.

3.3 Linke Innenseite und rechte Innenseite aus Fotokarton

Abb. 35: Foto Mappe

Linke Innenseite:

5 oder 6 Umschläge

Auf der linken Innenseite werden hauptsächlich die Umschläge der 1, 2, 5, und 10 Reihe und die **Schlüsselrechnungen** geklebt.

In den Umschlag mit dem Schlüssel kommen die Kärtchen mit den Schlüsselrechnungen (Kopien aus dem LM K 28, K 29). Da es sehr viele Schlüssel-Kärtchen gibt, kann auch ein zweiter Briefumschlag mit einem Schlüssel gemacht werden.

Rechte Innenseite/Fotokarton

6 Umschläge

Auf der rechten Innenseite/Fotokarton werden die Umschläge der 4, 6, 8 Reihen geklebt. Später die 3, 7 und 9 Reihe.

Abb. 36: Foto Mappe

3.4 Aufklappbare Innenseite des Fotokartons

Abb. 37: Foto Mappe

Das Kuvert wird auf die Innenseite des Fotokartons geklebt.

Es soll zum Öffnen sein. Ins Kuvert kommen: 1x1-Tabelle mit Schieber, Drehscheiben, Punktefeld mit Malwinkel (K 24), Einmaleins-Tabellen (K 26, K 27), und die Kopiervorlage (K43) mit den verschiedenen Fensterpapier für die Nachbarsrechnungen.

3.5 Ort für Mäppchen

In der Mitte, zwischen der oberen und unteren Lasche werden die Mäppchen verstaut. Die farbigen Mäppchen beinhalten verschiedenen Arbeitsblätter und die Spiele.

Die Schülerinnen und Schüler beschriften die Mäppchen selbstständig.

Abb. 38: Foto Mappe

Abb. 39: Foto Mappe

4 Kuvert

Wie und wo könnte das zusätzliche Material wie die Tabelle mit Schieber, die Drehscheiben und das Material des Lehrmittels verstaut werden? Mäppchen?

Wie wäre es nochmals mit einem Briefumschlag oder besser ein Kuvert?

In dieses Kuvert kommt:

4.1 Einmaleins-Tabellen (K 26, K 27)

Die Einmaleins-Tabellen werden auf das dickere Papier kopiert – somit sind sie stabiler.

Die Kopiervorlagen K 26 und K 27 kommen wie im Handbuch des Lehrmittels (S. 167 - 169) zum Einsatz.

Abb. 40: Foto K26, K27

4.2 Fensterpapier (K 43)

Wie im Handbuch des Lehrmittels (S. 237, 239) kommt das Fensterpapier wie folgt zum Einsatz: Die Schülerinnen und Schüler erforschen Spalten und Zeilen in der Einmaleins-Tabelle (K 26) und erkennen somit die Zusammenhänge zwischen den Nachbarrechnungen.

Abb. 41: Foto K26, K43

4.3 Punktefeld mit Malwinkel (K 24)

Abb. 42: Foto Punktefeld

Die Kopiervorlage K 24 wird auf ein farbiges Papier, das von den Schülerinnen und Schülern gewählt wurde, kopiert und laminiert. Die Schülerinnen und Schüler schneiden das Hunderter-Punktefeld und den Winkel aus.

Wie im Handbuch des Lehrmittels (S. 161) erklärt wird, kommt das Hunderter-Punktefeld und der Winkel wie folgt zum Einsatz: Die Schülerinnen und Schüler zeigen mit Hilfe des Malwinkels die genannte Malrechnung.

Tauschrechnungen sowie das Kommutativgesetz der Multiplikationen werden veranschaulicht.

Tipp: Bei Nichtgebrauch werden sie im Kuvert verstaut.

Jedes weitere Material aus dem Lehrmittel, das die Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern erarbeiten, hat sicherlich in dieser Mappe Platz und geht nicht verloren.

4.4 Drehscheiben

Abb. 43: Foto Drehscheiben

Die Drehscheiben werden wie unter 1.2.4 bearbeitet. Mit einer Rundkopfklemme werden sie zusammengehalten und bei Nichtgebrauch im Kuvert verstaut.

Die Drehscheiben sind wie das Reihenklavier konzipiert.

5 Zusatzmaterial

5.1 Eierschachtel mit Bohnen

Abb. 44: Foto Eierschachtel

Eine Zehner-Eierschachtel mit 100 Bohnen ist ein gutes Hilfsmittel, um die Reihen zu verstehen. Diese kann gut kombiniert werden mit dem Arbeitsblatt 3.

Hier wird die Feinmotorik eingesetzt. Die Schülerinnen und Schüler klaben die Bohnen aus dem Sack, zählen sie ab und legen die gewünschte Anzahl der Bohnen in die Vertiefung.

Auch mit dieser Eierschachtel, den Bohnen und den Kärtchen kann in vielen verschiedenen Varianten gearbeitet und gespielt werden.

Abb. 45: Spiel

Eine Anregung für ein Spiel mit der Eierschachtel wäre: Shut the Box

5.2 1x1-Tabelle mit Schieber

Abb. 46: Foto

Die Tabelle wird bemalt mit den Farben der Reihen.

Schieber und Tabelle laminieren, damit sie robuster und länger brauchbar sind. An dieser Form der Tabelle gefällt mir am besten, dass sie oben und auf der linken Seite die Angaben der Zahlen/Reihen hat. Die Schieber sind eine zusätzliche Hilfe.

→ **Tabelle mit Schieber: Anhang 6**

5.3 1x1-Tabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Abb. 47: Tabelle farbig

Für die Spiele brauchen die Kinder immer wieder schnell eine 1x1-Tabelle. Darum habe ich zusätzlich eine 1x1-Tabelle mit den Farben erstellt.

→ **Tabelle in Farbe: Anhang 5**

Tip: Bei Unsicherheiten können die Schülerinnen und Schüler die Tabelle mit dem Schieber benützen und die Resultate abschreiben. Nur waagrechter Schieber benützen und den mit einer Büroklammer befestigen, damit der Schieber nicht verrutscht.

6 Spiele

Übungsmaterial zum Wiederholen und zum Festigen des kleinen Einmaleins kann man als Lehrperson nie genug haben. Mit themenbezogenen Spielen kann jedes Thema greifbarer, interessanter, ansprechender und lebensnaher gestaltet werden.

Auch für die Eltern wäre es eine Erleichterung, wenn sie Möglichkeiten (Werkzeug) hätten mit ihren Kindern Mathe (Einmaleins) spielerisch zu lernen.

Darum dürfen in dieser Mappe die Spiele nicht fehlen.

Bei den Spielen ist es für mich sehr wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nicht immer einen fixfertigen, schönbunten Spielplan bekommen und dann loslegen. Bei den Spielen

sollen sie auch selbst ihre Überlegungen machen und selbst kreieren. Darum habe ich meine eigenen Spielpläne meistens in blankoform gemacht. Als Hilfsmittel können die Schülerinnen und Schüler immer die Drehscheiben oder die 1x1-Tabelle nehmen.

Einmaleins-Kärtchen 2

Spieler 1: _____ Klischee: _____
 Spieler 2: _____ Klischee: _____

Leiterspiel
„Monsterhaftes Einmaleins“

Regeln:
 1. Zwei bis vier Kinder können mitspielen.
 2. Du brauchst eine Sechser, um starten zu können.
 3. Kommt du auf eine Leiter, steig hinauf!
 4. Kommt du auf eine Schlange, rutsche hinunter!
 5. Kommt du auf ein Monster, stopp da vorstocho Zähl und eine passende Zimmzahl gib an!
 6. Kommt du direkt auf die 100, hast du gewonnen!

Würfelspiel 2

Reihen:

Abb. 48: Spiele und Spielfiguren

6.1 Grundmaterial für die Spiele

Auch im Handbuch (Lehrerkommentar) Mathematik 2 Primarstufe (S. 20) steht, dass die Lehrpersonen geeignete Materialien für eine aktive Auseinandersetzung mit Mathematik zur Verfügung haben sollte. Unter «Weitere Materialien» ist folgendes aufgelistet: Spielwürfel (sechseckig mit Punkten), Schulwürfel (zwölfseitig, 0 – 10 und Krone), Spielfiguren ...etc. Für die Spiele werden natürlich auch dieses Material verwendet.

6.1.1 Würfel

Abb. 49: Würfel beschreibbar mit Kreide

Abb. 50: Spielwürfel

Abb. 51: Betzold Zehnfächige Würfel

Abb. 52: Schul- oder Joker-Würfel

6.1.2 Spielfiguren

Normale Spielfiguren sind überall zu finden.

Abb. 53: Spielfiguren

Für die laminierten Spiele liebe ich die Spielfiguren mit einem «Sauger». Vor einigen Jahren konnte ich im Coop «EMOJI» sammeln 😊.

Abb. 54: Foto von Emojis

6.1.3 Wendeplättchen

Abb. 55: Wendeplättchen

Wendeplättchen sind ein Arbeitsmittel für die Hand der Kinder und gehören zu den wesentlichen Materialien, die im Repertoire einer 2. Klasse ein Muss sind.

Mit den Wendeplättchen können die Grundideen der Arithmetik veranschaulicht werden.

Auch für einige Spiele sind die Wendeplättchen sehr geeignet.

6.1.4 Spielchips

Abb. 56: Spielchips

Für mehr Farbe in den Spielen habe ich noch Spielchips kreiert. Sie sind in den gleichen Farben, wie die Reihen.

Ich empfehle die Chips zuerst zu laminieren.

Vielleicht könnte jeder Kinder ein solches Blatt selbständig ausschneiden und in einem Briefumschlag verstauen, damit sie auch zu Hause die Spiele spielen können

→ **Spielchips: Anhang 13**

6.1.5 Blankokarten

Abbildung 57: Blankokarten

Diese Blankokarten sind vielseitig einsetzbar.

Hier werden sie als Rechen-Spiel benützt – für das Memory.

Die nachfolgenden Abbildungen sind Fotografien oder Dokumente (PDF), die ich aus meiner Arbeit (Anhang) kopiert habe. Oder sie sind beschriftet.

6.2 Einmaleins «Himmel und Hölle-Spiel»

Eine gute Übungsmöglichkeit zu jeder Reihe und auch gemischt ist das einfache «Himmel und Hölle-Spiel». Hier sind die Kinder selbst aktiv - sie schneiden, falten, beschriften und bemalen ihr Spiel. Jedes Kind kann so viele Himmel und Hölle-Spiele machen, wie es ihm beliebt.

-> **Faltanleitung: Anhang 10**

Vorbereitung:

Wählt das farbige Kopierpapier der Reihe. Mit der einfachen Faltanleitung (Anhang 10) kann das Papier zum Spiel bearbeitet werden. Aussen wird das Spiel individuell bemalt. Auf der Innenseite wird das Spiel mit den Rechnungen der dazugehörigen Reihe beschriftet. Ganz innen stehen die dazugehörigen Resultate.

Übungsinhalt:

Jede Reihe des kleinen Einmaleins wird geübt.

Spielmaterial:

bearbeitete Himmel und Hölle-Spiele

Anzahl Spieler:

2 Schülerinnen und Schüler

Ziel:

Spielerisches motiviertes Lernen der 1x1-Reihen

Ablauf:

Spieler 1 schlüpft mit Zeigefinger und Daumen jeder Hand unter die Spitzen und fragt den Mitspieler um eine Zahl. Der Spieler 2 wählt eine Zahl zwischen 1 bis 10. Spieler 1 bewegt die Finger hin und her. Nun sind in der Mitte vier Aufgaben zu sehen. Spieler 2 wählt eine Aufgabe, rechnet sie aus und sagt das Resultat. Spieler 1 klappt die dazugehörige Ecke auf. Darunter erscheint das Ergebnis.

Varianten:

Schwieriger wird es, wenn die Reihen gemischt in das Himmel und Hölle-Spiel geschrieben werden.

6.3 Memory

Im Handbuch des Lehrmittels Mathematik 2 Primarstufe, S. 164 und 253 wird das Memory mit Punktfelder und der Multiplikation beschrieben.

Das Memory kann zu jeder Reihe gemacht und erweitert werden.

Vorbereitung: Blankokarten, Kopiervorlage K 25, Stift, Bilder/Symbole der Reihen
Die Blankokarten werden mit Multiplikationen beschriftet. Zu jeder Multiplikation wird das passende Punktfeld ausgeschnitten und auf eine Blankokarte geklebt. Auf eine weitere Blankokarte kann das Resultat und /oder das Bild der Reihe geklebt werden.

Übungsinhalt: Visuelles Erfassen: Punktfeld, Multiplikation und Zahl/Ergebnis.

Spielmaterial: bearbeitete Blankokarten

Anzahl Spieler: 2 - 4 Schülerinnen und Schüler

Ziel: Das Ziel ist es, die Malrechnung mit dem passenden Punktfeld und/oder das Ergebnis zu finden. Wer hat die meisten Karten-Paare?

Ablauf: Zuerst wird entschieden, welche Reihe geübt wird (eine oder mehrere). Die Blankokarten mit dem Bild/Symbol wird gut sichtbar auf den Tisch gelegt. Die gewählten Karten werden gemischt und verdeckt auf den Tisch gelegt. Der Reihe nach darf jeder Spieler nur zwei Karten aufdecken. Passen sie zueinander, darf der Spieler die Karten behalten und nochmals zwei Karten aufdecken. Passen sie nicht zueinander werden die Karten wieder verdeckt und der nächste Spieler darf sein Glück versuchen

Varianten: Schwieriger wird es, wenn nicht nur Karten-Paare, sondern drei Karten gesucht werden: Punktfeld, Rechnung und Ergebnis.

6.5 Einmaleins-Kästchen

Ein längeres Einmaleins- und Strategiespiel ist das Einmaleins-Kästchen.

Es hat Ähnlichkeiten mit dem Käsekästchen, wird aber mit zwei Würfeln gespielt und mit den Reihen geübt.

Abb. 58: Käsekästchen-Spiel

→ Einmaleins-Kästchen: Anhang 11

Vorbereitung: Spiel einfach kopieren.

Übungsinhalt: Das kleine Einmaleins wird geübt.

Spielmaterial: Zwei Schulwürfel, ein Spielplan, zwei Leuchtstifte, Hilfsmittel

Anzahl Spieler: 2 Schülerinnen und Schüler

Ziel: Das Ziel ist es, die meisten Kästchen mit einem Kreuz (mit seinem Leuchtstift) zu besitzen.

Ablauf: Zwei Spieler nehmen einen Plan. Die Grösse des Feldes wird eingeteilt. Zusammen werden die Reihen bestimmt und die Felder werden wild durcheinander ausgefüllt. Es darf Wiederholungen geben. In jedes Quadrat kommt nur eine Zahl. Mit zwei Schulwürfeln wird reihum gewürfelt. Der Spieler, der würfelt, rechnet die Malrechnung aus und sucht das Resultat im Raster. Beim richtigen Kästchen darf er eine freie Seite anmalen.

Der Spieler, welcher den letzten Strich eines Kästchens setzt und somit das Kästchen schliesst, darf ein Kreuz einzeichnen. Und er darf danach gleich nochmals würfeln.

Varianten: Schwieriger wird es mit den grösseren Spiel-Feldern und mit mehreren Reihen.

6.4 Lotto und Bingo

Lotto

Das Lotto-Spiel eignet sich einerseits gut für das Üben des Einmaleins. Die Schülerinnen und Schüler hören die Multiplikation und müssen das Ergebnis als geschriebene Zahl wiedererkennen.

→ verschiedene Lotto-Karten: Anhang 12

Vorbereitung: Lotto-Karten kopieren und laminieren. Die Schülerinnen und Schüler schreiben die Zahlen mit einem wasserlöslichen Filzstift in die Felder. Wenn das Spiel beendet ist, kann man die Zahlen mit einem feuchten Tuch wieder abwischen. Eine Handvoll Wendepfättchen für jeden Spieler.

Übungsinhalt: Auditives und visuelles Erfassen der Multiplikation. Ausserdem trainiert das Spiel auch die Aufmerksamkeit, die Ausdauer und die Frustrationstoleranz der Schülerinnen und Schüler.

Spielmaterial: Eine Lottokarte, ein Stift, Wendepfättchen, Hilfsmittel

Anzahl Spieler: 2 - alle Schülerinnen und Schüler

Ziel: Das Ziel ist es, alle Zahlen in einer Zeile (waagrecht) mit einem Wendepfättchen bedeckt zu haben.

Ablauf: Jeder Schüler nimmt eine Karte. Zusammen werden die Reihen bestimmt. Mit Hilfe der Drehscheiben/1x1-Tabelle füllt jeder Schüler für sich die Felder aus. In jedes Feld kommt nur eine Zahl. Jeder Spieler spielt für sich.

Der Spielleiter zieht ein Kärtchen und sagt die Rechnung. Die Spieler rechnen das Ergebnis aus. Haben sie das Ergebnis auf dem Spielplan, dürfen sie es mit einem Wendepfättchen decken. Haben die Spieler eine Zeile voll, so rufen sie «Lotto!». Die Resultate werden kontrolliert. Stimmt alles geht das Spiel weiter. Nun müssen die Spieler zwei Zeilen voll haben.

Varianten: Schwieriger wird es mit den grösseren Karten und mehreren Reihen.

Bingo

Durch kleine Änderungen wird «Lotto» zum Bingo. Bingo ist ein mathematisches Lernspiel, ein lustiges Glücksspiel und zur Unterhaltung da.

→ verschiedene Bingo-Karten: Anhang 12

- Vorbereitung:** Bingo-Karten kopieren und laminieren. Die Schülerinnen und Schüler schreiben die Zahlen mit einem wasserlöslichen Filzstift in die Felder. Wenn das Spiel beendet ist kann man die Zahlen mit einem feuchten Tuch wieder abwischen. Eine Handvoll Wendeplättchen für jeden Spieler.
- Übungsinhalt:** Auditives und visuelles Erfassen der Multiplikation. Ausserdem trainiert das Spiel auch die Aufmerksamkeit, die Ausdauer und die Frustrationstoleranz der Schülerinnen und Schüler.
- Spielmaterial:** Ein Schulwürfel, ein Spielplan für jeden Schüler, ein Stift, Hilfsmittel
- Anzahl Spieler:** 2 Schülerinnen und Schüler
- Ziel:** Das Ziel ist es, drei Zahlen nebeneinander (waagrecht oder senkrecht) mit einem Wendeplättchen bedeckt zu haben.
- Ablauf:** Jeder Schüler nimmt eine Karte. Zusammen werden die Reihen bestimmt, z.B.: Reihe 3. Mit Hilfe der Drehscheiben/1x1-Tabelle füllt jeder Schüler für sich die Felder aus. In jedes Feld kommt nur eine Zahl. Es wird gewürfelt und die Multiplikation laut gesagt. Beispiel: die Zahl 4 wird gewürfelt. Der Spieler rechnet das Resultat aus, also $3 \times 4 = 12$. Hat ein Spieler in einer Zeile oder Spalte drei Wendeplättchen nebeneinander so ruft er laut «Bingo!»
- Varianten:** Schwieriger wird es mit den grösseren Plänen (4x4, 5x5), wo es mehr Felder zum Ausfüllen gibt. Da müssen 4 oder 5 Felder senkrecht oder waagrecht bedeckt sein.

6.6 Leiterspiele

Leiterspiel 1

Natürlich darf ein Leiterspiel nicht fehlen. Dieses Spiel ist eines der beliebtesten Gesellschafts-Spiele für zuhause.

Das Leiterspiel 1 habe ich selbst erstellt. Es nicht nur für Mathe anwendbar ist, sondern vielseitig einsetzbar z.B.: auch im Turnen.

Auf dem Blatt mit der Legende wird für jedes Kästchen «die Übung» aufgeschrieben, was die Kinder machen müssen. Z.B.: Hüpfе auf einem Bein und sage die 6er Reihe auf.

→ Leiterspiel 1: Anhang 14

Vorbereitung: Spiel einfach kopieren.

Übungsinhalt: Das kleine Einmaleins wird geübt.

Spielmaterial: ein Spielwürfel, ein Spielplan, Spielfiguren, Legende

Anzahl Spieler: 2 - 4 Schülerinnen und Schüler

Ziel: Gewonnen hat das Kind, das am schnellsten das Ziel erreicht hat.

Ablauf: Zwei bis vier Schülerinnen und Schüler nehmen einen Plan. Zusammen wird überlegt welche Reihen und wie oder was man dazu machen muss. Z.B.: Sage die Reihe 7 rückwärts auf oder hüpfе auf einem Bein und sage die Reihe 4 auf. Mit einem Würfeln wird reihum gewürfelt. Die Spieler würfeln und rücken gemäss der gewürfelten Zahl die Felder vor. Kommen sie auf eine Farbe, lesen sie die Aufgabe und erledigen diese. Die anderen Kinder können dies kontrollieren. Bei den weissen Kästchen muss man aufpassen: die Tiere zeigen in welche Richtung man rücken muss -> Hinterbeine/Schwanz zum Kopf oder man muss eine Pause machen.

Varianten: Die Legende kann mit allerlei Übungen variiert werden.

Leiterspiel 2

Weitere Leiterspiele, die zum Thema 1x1 passen, habe ich im Internet gefunden.

Ich habe diese Leiterspiele gewählt, weil sie ganz einfach und gleich aufgestellt sind, und es werden andere Reihen verlangt.

→ Leiterspiele 2: Anhang 14

Vorbereitung: Spielpläne kopieren und laminieren. Auf den laminierten Plänen eignen sich am besten die Spielfiguren mit «Sauger». Die verrutschen nicht so schnell.

Übungsinhalt: Das kleine Einmaleins wird geübt.

Spielmaterial: ein Spielwürfel, ein Spielplan, Spielfiguren

Anzahl Spieler: 2 - 4 Schülerinnen und Schüler

Ziel: Gewonnen hat das Kind, das am schnellsten das Ziel erreicht hat. Es muss aber direkt auf die 100 kommen.

Ablauf: Zwei bis vier Schülerinnen und Schüler spielen mit einem Plan. Mit dem Würfeln wird reihum gewürfelt. Die Kinder rücken gemäss der gewürfelten Zahl die Felder vor. Kommen sie auf ein Monster sagen sie die versteckte Zahl und die dazugehörige Multiplikation. Kommen sie auf eine Leiter steigen sie auf. Kommen sie zu einer Schlange, rutschen sie hinab. Die Mitspieler kontrollieren und regen bei Bedarf zum Überprüfen an.

Varianten: Es hat 5 verschiedene Leiterspiele.

6.7 Würfelspiel

Dieses Würfelspiel ähnelt dem Spiel «Vier gewinnt».

Reihum wird gewürfelt und die Malrechnung ausgerechnet. Die Resultate werden mit einem Wendeplättchen zugedeckt. Wer hat zuerst 4 Wendeplättchen senkrecht, waagrecht oder diagonal nebeneinander?

→ Würfelspiele: Anhang 15

Vorbereitung: Spielplan normal kopieren. Eventuell die ausgefüllten und gebrauchten Spielpläne der Schülerinnen und Schüler laminieren und weiterhin brauchen.

Übungsinhalt: Das kleine Einmaleins wird geübt.

Spielmaterial: Zwei Schulwürfel, ein Spielplan, Bleistift, Wendeplättchen, Hilfsmittel

Anzahl Spieler: 2 Schüler

Ziel: Das Ziel ist es, 4 Wendeplättchen senkrecht, waagrecht oder diagonal nebeneinander zu haben.

Ablauf: Zwei Schülerinnen und Schüler nehmen einen Plan. Zusammen werden die Reihen bestimmt, die geübt werden und kreisen die Bilder der Reihe ein. Die Spieler füllen die Felder wild durcheinander aus. Es darf Wiederholungen geben. In jedes Quadrat kommt nur eine Zahl. Mit zwei Schulwürfeln wird reihum gewürfelt. Der Spieler, der würfelt, rechnet die Malrechnung aus, sucht das Resultat im Raster und setzt ein Wendeplättchen mit seiner Farbe. Der zweite Spieler würfelt, rechnet die Multiplikation aus, sucht das Ergebnis und deckt es mit einem Wendeplättchen. Gibt es das Ergebnis nicht oder ist es schon besetzt, so kommt der andere Spieler dran.

Varianten: Ich habe das Spiel in drei verschiedene Grössen gewählt. Leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler kann ein ausgefüllter Spielplan gegeben werden

7 Weitere Tipps

7.1 Bücher

- Fuchs, M. (2020). *Mein Lapbook: Das kleine Einmaleins*. Hamburg: AOL-Verlag
- Gygax M. (2017). *Familie Vielfuss lernt das Einmaleins*. Zytglogge Verlag

7.2 Internetseiten

Diese Internetseiten bergen wahre Schätze an Übungsmaterial und Spiele für das Einmaleins. Einige Sachen darf man gratis herunterladen und für den eigenen Gebrauch benützen. Andere sind kostenpflichtig – aber jeden Rappen wert.

Abb. 59: Smiley

- www.fraumohrsrasselbande.at
- www.mathemonsterchen.de
- www.abc-wichte.de
- www.mompitz.de
- www.grundschule-arbeitsblaetter.de
- www.lehrmittelperlen.net
- www.diegrundschultante.blogspot.de
- www.ideenreise-blog.de
- www.vs-material.wegerer.at
- www.lehrermarktplatz.de
- [Anton App](#)
- www.numbers1x1.ch

! Viel Vergnügen beim Stöbern !

8 Eigene Eindrücke

Das Erarbeiten der 1x1-Mappe mit den Schülerinnen und Schülern hat mir und ihnen viel Spaß und Freude bereitet. Es gab viele anregende Gespräche und Diskussionen. Die Schülerinnen und Schüler haben mich inspiriert. Dank ihnen konnte ich diese 1x1-Mappe optimieren, einige Anpassungen und Änderungen machen.

Ihr «anderes Denken» war sehr hilfreich und beeindruckend.

Danke!

Romana (eine Kommilitonin) hat ebenfalls mit ihren Schülerinnen und Schülern die 1x1-Mappe erarbeitet.

Sie gab mir, bei unseren Treffen, immer wieder Feedback zur 1x1-Mappe. Ihre Tipps, Ideen und Erkenntnisse waren goldwert und haben viel zur Optimierung beigetragen.

Vielen Danke Romana!

Abbildungen 60:
Fotografien mit den SuS

Abb. 61: Kuss-Smiley

9 Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

- Blumhagen, D. (2016). *Mein Das bin ich! – Lapbook, Kopiervorlagen zum Schneiden, Falten und Weitergestalten*. Verlag an der Ruhr
- Brandenburg, M. et al. *Handbuch Mathematik 2 Primarstufe*. 1 Auflage 2011. Zürich: Lehrmittelverlag
- Brandenburg, M. et al. *Themenbuch Mathematik 2 Primarstufe*. 1 Auflage 2011. Zürich: Lehrmittelverlag
- Brandenburg, M. et al. *Schülerheft Mathematik 2 Primarstufe*. 1 Auflage 2011. Zürich: Lehrmittelverlag
- Fuchs, M. (2020) *Mein Lapbook: Das kleine Einmaleins*. Hamburg: AOL-Verlag
- Schmassmann, M., Moser Opitz, E. (2009), *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2*. Zug: Klett und Balmer

9.2 Literatur aus dem Internet

Didaktisch-methodische Hinweise für den Einsatz von Lapbooks im Unterricht, AOL-Verlag:

Verfügbar unter:

<https://docplayer.org/63571891-1-didaktisch-methodische-hinweise-fuer-den-einsatz-von-lapbooks-im-unterricht.html>

9.3 Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Titelbild. Foto der 1x1-Mappe, Ursina Lehner, 11.05.2021
- Abbildung 2: Foto Grundmaterial. Foto UL, 27.01.2021
- Abbildung 3: Foto Material Mappen-Inhalt. Foto UL, 27.01.2021
- Abbildung 4: Titelblatt
- Abbildung 5: Titelblatt
- Abbildung 6: Titelblatt
- Abbildung 7: Briefumschlag
- Abbildung 8: Briefumschlag. Foto UL, 07.04.2021
- Abbildung 9: Reihen-Blätter
- Abbildung 10: Foto der ausgeschnittenen Reihen. Foto UL. 12.03.2021
- Abbildung 11: Beispielblatt Zahlen, Farben und Bilder
- Abbildung 12: fertige Briefumschläge. Foto UL. 10.04.2021
- Abbildung 13: Briefumschläge mit Kärtchen. Foto UL. 10.04.2021
- Abbildung 14: Deckscheibe

- Abbildung 15: Farbige Scheibe
- Abbildung 16: fertige Drehscheiben. Foto UL. 07.04.2021
- Abbildung 17: Rundkopflammer Bild aus: shop.ingold-biwa.ch
- Abbildung 18: Arbeitsblatt 1
- Abbildung 19: Foto AB eines Schülers. Foto UL, 02.07.2020
- Abbildung 20: Arbeitsblatt 2
- Abbildung 21: Arbeitsblatt 3
- Abbildung 22: Foto AB. Foto UL, 02.07.2020
- Abbildung 23: Arbeitsblatt 4
- Abbildung 24: Foto AB. Foto UL, 02.07.2020
- Abbildung 25: Arbeitsblatt 5
- Abbildung 26: Fotoausschnitt AB. Foto UL, 02.07.2020
- Abbildung 27: Arbeitsblatt 6
- Abbildung 28: Arbeitsblatt 7
- Abbildung 29: Arbeitsblatt 8
- Abbildung 30: Blatt mit Bildern der Schlüssel
- Abbildung 31: K28, K29. Foto UL. 10.04.2021
- Abbildung 32: Foto Mappe. Foto UL, 10.04.2020
- Abbildung 33: Foto Mappen. Foto UL, 02.07.2020
- Abbildung 34: Foto Fotokarton. Foto UL. 10.02.2021
- Abbildung 35: Foto Mappe, linke Innenseite. Foto UL. 10.05.2021
- Abbildung 36: Foto Mappe, rechte Innenseite. Foto UL. 10.05.2021
- Abbildung 37: Foto Mappe, aufklappbare Innenseite. Kuvert. Foto UL. 10.05.2021
- Abbildung 38: Foto Mappe, Ort für Mäppchen. Foto UL. 02.07.2020
- Abbildung 39: Foto Mappe. Foto UL. 11.05.2021
- Abbildung 40: Foto K26, K27. Foto UL, 22.02.2021
- Abbildung 41: Foto K26, K43. Foto UL, 22.02.2021
- Abbildung 42: Foto K24. Foto UL, 22.02.2021
- Abbildung 43: Foto Drehscheiben. Foto UL, 22.02.2021
- Abbildung 44: Foto Eierschachtel. Foto UL, 26.02.2021
- Abbildung 45: Shut the Box Spiel. Bild aus Weltbild.ch.
- Abbildung 46: Foto Tabelle mit Schieber. Foto UL, 02.07.2020
- Abbildung 47: Blatt mit 1x1-Tabelle in Farben
- Abbildung 48: Spiele und Spielfiguren
- Abbildung 49: Würfel beschreibbar mit Kreide. Bild aus: shop.ingold-biwa.ch
- Abbildung 50: Spielewürfel. Bild aus: shop.ingold-biwa.ch

- Abbildung 51: Betzold Zehnflächige Würfel (Dekaeder) mit den Ziffern von 0-9
- Abbildung 52: Schul- oder Joker-Würfel, 12-seitig, bedruckt mit den Zahlen 0 – 10 sowie einer Krone Bild aus: shop.ingold-biwa.ch
- Abbildung 53: Spielfiguren
- Abbildung 54: Emojis-Figuren. Foto UL. 15.02.2021
- Abbildung 55: Wendeplättchen. Bild aus Betzold
https://static.betzold.ch/images/prod/1669/Betzold-Schueler-Wendeplaettchen-1669_bdfops-XL.jpg
- Abbildung 56: Spielchips. Anhang 13
- Abbildung 57: Blankokarten, Memory. Bild aus: shop.ingold-biwa.ch
- Abbildung 58: Käsekästchen-Spiel. Foto UL. 15.02.2021
- Abbildung 59: Smiley mit Daumen hoch:
<https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com>
- Abbildungen 60: Fotografien des Unterrichts. Foto UL. 27.05.2021
- Abbildung 61: Kuss-Smiley:
<https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.at>

9.4 Titelblätter: Bilder

- Titelblatt 1: <https://www.lehrmittelverlag.ch/GetAttachment.axd?attaName=1045>
- Titelblatt 2: <https://lh3.googleusercontent.com>
- Titelblatt 3: <https://banner2.cleanpng.com/20180607/ebk/kisspng-multiplication-table-mathematics-clip-art-5b19b9c5e26617.2924613915284126139273.jpg>
- Titelblatt 4: <https://dev.gemeindeserver.net/media/oberndorf/1576134088-zahlen-png.png>
- Titelblatt 5: <https://lh3.googleusercontent.com/>

9.5 Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Kombinationen Lehrmittel mit Mappe
- Tabelle 2: Bild/Symbol, Reihe, Farbe und Begründung

Anhang

zum Handbuch für Lehrpersonen

für die 1x1-Mappe

Einmaleins-Mappe

Diese Mappe gehört:

Anhang 2: Briefumschläge

Faltanleitung

Die beiden seitlichen Laschen nach innen falten und die Oberseite mit Kleber bestreichen.

Den Vorderteil darauf falten und gut festdrücken.

Zuletzt die obere Lasche nach unten klappen.

Aus: nicbastelt.com/gebaut/kuvert-selber-falten; <https://nicbastelt.com/images/194.jpg>

Anhang 3: Reihen-Kärtchen

Reihe 1

1 . 1	1 . 1	1 . 1
2 . 1	2 . 1	2 . 1
3 . 1	3 . 1	3 . 1
4 . 1	4 . 1	4 . 1
5 . 1	5 . 1	5 . 1
6 . 1	6 . 1	6 . 1
7 . 1	7 . 1	7 . 1
8 . 1	8 . 1	8 . 1
9 . 1	9 . 1	9 . 1
10 . 1	10 . 1	10 . 1

Reihe 2

1 . 2	1 . 2	1 . 2
2 . 2	2 . 2	2 . 2
3 . 2	3 . 2	3 . 2
4 . 2	4 . 2	4 . 2
5 . 2	5 . 2	5 . 2
6 . 2	6 . 2	6 . 2
7 . 2	7 . 2	7 . 2
8 . 2	8 . 2	8 . 2
9 . 2	9 . 2	9 . 2
10 . 2	10 . 2	10 . 2

Reihe 3

1 . 3	1 . 3	1 . 3
2 . 3	2 . 3	2 . 3
3 . 3	3 . 3	3 . 3
4 . 3	4 . 3	4 . 3
5 . 3	5 . 3	5 . 3
6 . 3	6 . 3	6 . 3
7 . 3	7 . 3	7 . 3
8 . 3	8 . 3	8 . 3
9 . 3	9 . 3	9 . 3
10 . 3	10 . 3	10 . 3

Reihe 4

1 . 4	1 . 4	1 . 4
2 . 4	2 . 4	2 . 4
3 . 4	3 . 4	3 . 4
4 . 4	4 . 4	4 . 4
5 . 4	5 . 4	5 . 4
6 . 4	6 . 4	6 . 4
7 . 4	7 . 4	7 . 4
8 . 4	8 . 4	8 . 4
9 . 4	9 . 4	9 . 4
10 . 4	10 . 4	10 . 4

Reihe 5

1 . 5	1 . 5	1 . 5
2 . 5	2 . 5	2 . 5
3 . 5	3 . 5	3 . 5
4 . 5	4 . 5	4 . 5
5 . 5	5 . 5	5 . 5
6 . 5	6 . 5	6 . 5
7 . 5	7 . 5	7 . 5
8 . 5	8 . 5	8 . 5
9 . 5	9 . 5	9 . 5
10 . 5	10 . 5	10 . 5

Reihe 6

1 . 6	1 . 6	1 . 6
2 . 6	2 . 6	2 . 6
3 . 6	3 . 6	3 . 6
4 . 6	4 . 6	4 . 6
5 . 6	5 . 6	5 . 6
6 . 6	6 . 6	6 . 6
7 . 6	7 . 6	7 . 6
8 . 6	8 . 6	8 . 6
9 . 6	9 . 6	9 . 6
10 . 6	10 . 6	10 . 6

Reihe 7

1 . 7	1 . 7	1 . 7
2 . 7	2 . 7	2 . 7
3 . 7	3 . 7	3 . 7
4 . 7	4 . 7	4 . 7
5 . 7	5 . 7	5 . 7
6 . 7	6 . 7	6 . 7
7 . 7	7 . 7	7 . 7
8 . 7	8 . 7	8 . 7
9 . 7	9 . 7	9 . 7
10 . 7	10 . 7	10 . 7

Reihe 8

1 . 8	1 . 8	1 . 8
2 . 8	2 . 8	2 . 8
3 . 8	3 . 8	3 . 8
4 . 8	4 . 8	4 . 8
5 . 8	5 . 8	5 . 8
6 . 8	6 . 8	6 . 8
7 . 8	7 . 8	7 . 8
8 . 8	8 . 8	8 . 8
9 . 8	9 . 8	9 . 8
10 . 8	10 . 8	10 . 8

Reihe 9

1 . 9	1 . 9	1 . 9
2 . 9	2 . 9	2 . 9
3 . 9	3 . 9	3 . 9
4 . 9	4 . 9	4 . 9
5 . 9	5 . 9	5 . 9
6 . 9	6 . 9	6 . 9
7 . 9	7 . 9	7 . 9
8 . 9	8 . 9	8 . 9
9 . 9	9 . 9	9 . 9
10 . 9	10 . 9	10 . 9

Reihe 10

1 · 10	1 · 10	1 · 10
2 · 10	2 · 10	2 · 10
3 · 10	3 · 10	3 · 10
4 · 10	4 · 10	4 · 10
5 · 10	5 · 10	5 · 10
6 · 10	6 · 10	6 · 10
7 · 10	7 · 10	7 · 10
8 · 10	8 · 10	8 · 10
9 · 10	9 · 10	9 · 10
10 · 10	10 · 10	10 · 10

Anhang 4: Zahl, Farbe, Bild zu den Reihen

Reihe 1

Reihe 2

Reihe 3

Reihe 4

Reihe 5

Reihe 6

Reihe 7

Reihe 8

Reihe 9

Reihe 10

10	10			
	10	10		

Anhang 5: 1x1 – Tabelle in Farbe

1 x 1 – Tabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Anhang 6: Tabelle mit Schieber

·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

www.diegrundschultante.blogspot.de

Anhang 7: Drehscheiben

Anhang 8: Arbeitsblätter

_____ Reihe

____ Reihe

1	.		=		=>	
2	.	_____	=	_____	=>	_____
3	.	_____	=	_____	=>	_____
4	.	_____	=	_____	=>	_____
5	.	_____	=	_____	=>	_____
6	.	_____	=	_____	=>	_____
7	.	_____	=	_____	=>	_____
8	.	_____	=	_____	=>	_____
9	.	_____	=	_____	=>	_____
10	.	_____	=	_____	=>	_____

_____ Reihe

_____ Reihe

Punktefeld und Malrechnung

Zeichnung und Rechnung zur _____ Reihe

Malrechnungen entdecken

Ich rechne mit der 2er Reihe. In die Kreise schreibe ich die Reihe ein - einmal vorwärts und einmal rückwärts.

2	.	1	=	
8	.	1	=	
4	.	1	=	
7	.	1	=	
10	.	1	=	
6	.	1	=	
1	.	1	=	
5	.	1	=	
3	.	1	=	
9	.	1	=	

5	.	1	=	
2	.	1	=	
7	.	1	=	
1	.	1	=	
4	.	1	=	
3	.	1	=	
8	.	1	=	
10	.	1	=	
6	.	1	=	
9	.	1	=	

Ich rechne mit der 2er Reihe. In die Kreise schreibe ich die Reihe ein - einmal vorwärts und einmal rückwärts.

2	.	2	=	
8	.	2	=	
4	.	2	=	
7	.	2	=	
10	.	2	=	
6	.	2	=	
1	.	2	=	
5	.	2	=	
3	.	2	=	
9	.	2	=	

5	.	2	=	
2	.	2	=	
7	.	2	=	
1	.	2	=	
4	.	2	=	
3	.	2	=	
8	.	2	=	
10	.	2	=	
6	.	2	=	
9	.	2	=	

Ich rechne mit der 3er Reihe. In die Kreise schreibe ich die Reihe ein - einmal vorwärts und einmal rückwärts.

2	.	3	=	
8	.	3	=	
4	.	3	=	
7	.	3	=	
10	.	3	=	
6	.	3	=	
1	.	3	=	
5	.	3	=	
3	.	3	=	
9	.	3	=	

5	.	3	=	
2	.	3	=	
7	.	3	=	
1	.	3	=	
4	.	3	=	
3	.	3	=	
8	.	3	=	
10	.	3	=	
6	.	3	=	
9	.	3	=	

Ich rechne mit der 4er Reihe. In die Kreise schreibe ich die Reihe ein - einmal vorwärts und einmal rückwärts.

2	.	4	=	
8	.	4	=	
4	.	4	=	
7	.	4	=	
10	.	4	=	
6	.	4	=	
1	.	4	=	
5	.	4	=	
3	.	4	=	
9	.	4	=	

5	.	4	=	
2	.	4	=	
7	.	4	=	
1	.	4	=	
4	.	4	=	
3	.	4	=	
8	.	4	=	
10	.	4	=	
6	.	4	=	
9	.	4	=	

Ich rechne mit der 5er Reihe. In die Kreise schreibe ich die Reihe ein - einmal vorwärts und einmal rückwärts.

2	.	5	=	
8	.	5	=	
4	.	5	=	
7	.	5	=	
10	.	5	=	
6	.	5	=	
1	.	5	=	
5	.	5	=	
3	.	5	=	
9	.	5	=	

5	.	5	=	
2	.	5	=	
7	.	5	=	
1	.	5	=	
4	.	5	=	
3	.	5	=	
8	.	5	=	
10	.	5	=	
6	.	5	=	
9	.	5	=	

Ich rechne mit der 6er Reihe. In die Kreise schreibe ich die Reihe ein - einmal vorwärts und einmal rückwärts.

2	.	6	=	
8	.	6	=	
4	.	6	=	
7	.	6	=	
10	.	6	=	
6	.	6	=	
1	.	6	=	
5	.	6	=	
3	.	6	=	
9	.	6	=	

5	.	6	=	
2	.	6	=	
7	.	6	=	
1	.	6	=	
4	.	6	=	
3	.	6	=	
8	.	6	=	
10	.	6	=	
6	.	6	=	
9	.	6	=	

Ich rechne mit der 7er Reihe. In die Kreise schreibe ich die Reihe ein - einmal vorwärts und einmal rückwärts.

2	.	7	=	
8	.	7	=	
4	.	7	=	
7	.	7	=	
10	.	7	=	
6	.	7	=	
1	.	7	=	
5	.	7	=	
3	.	7	=	
9	.	7	=	

5	.	7	=	
2	.	7	=	
7	.	7	=	
1	.	7	=	
4	.	7	=	
3	.	7	=	
8	.	7	=	
10	.	7	=	
6	.	7	=	
9	.	7	=	

Ich rechne mit der 8er Reihe. In die Kreise schreibe ich die Reihe ein - einmal vorwärts und einmal rückwärts.

2	.	8	=	
8	.	8	=	
4	.	8	=	
7	.	8	=	
10	.	8	=	
6	.	8	=	
1	.	8	=	
5	.	8	=	
3	.	8	=	
9	.	8	=	

5	.	8	=	
2	.	8	=	
7	.	8	=	
1	.	8	=	
4	.	8	=	
3	.	8	=	
8	.	8	=	
10	.	8	=	
6	.	8	=	
9	.	8	=	

Ich rechne mit der 9er Reihe. In die Kreise schreibe ich die Reihe ein - einmal vorwärts und einmal rückwärts.

2	.	9	=	
8	.	9	=	
4	.	9	=	
7	.	9	=	
10	.	9	=	
6	.	9	=	
1	.	9	=	
5	.	9	=	
3	.	9	=	
9	.	9	=	

5	.	9	=	
2	.	9	=	
7	.	9	=	
1	.	9	=	
4	.	9	=	
3	.	9	=	
8	.	9	=	
10	.	9	=	
6	.	9	=	
9	.	9	=	

Ich rechne mit der 10er Reihe. In die Kreise schreibe ich die Reihe ein - einmal vorwärts und einmal rückwärts.

2	.	10	=	
8	.	10	=	
4	.	10	=	
7	.	10	=	
10	.	10	=	
6	.	10	=	
1	.	10	=	
5	.	10	=	
3	.	10	=	
9	.	10	=	

5	.	10	=	
2	.	10	=	
7	.	10	=	
1	.	10	=	
4	.	10	=	
3	.	10	=	
8	.	10	=	
10	.	10	=	
6	.	10	=	
9	.	10	=	

Anhang 9: Schlüssel
Schlüssel

Anhang 10: Faltanleitungen Himmel und Hölle-Spiel

Faltanleitung 1

Bild: <https://www.pinterest.de/pin/441141725981562156/>

Faltanleitung 2

Bild:

<https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fvideo1.ekstrabladet.dk%2Fwallpaper%2Fhimmel-und-h%25C3%25B6lle-basteln.html>

Anhang 11: Einmaleins-Kästchen

Einmaleins-Kästchen 1

Einmaleins-Kästchen

4	1	9	36	20	15	2	30	4	10
12	10	5	16	9	12	30	6	20	30
36	24	3	30	8	24	1	15	18	5
2	20	18	4	24	15	2	30	12	16
5	6	12	10	12	4	5	12	5	9
16	15	4	25	3	18	1	10	2	15
9	25	16	20	12	3	6	36	8	20
18	36	2	15	10	20	12	6	24	6
3	16	8	24	16	18	36	8	12	30
8	30	1	6	4	10	12	16	3	5

 Wer hat die meisten Kästchen?

Bild: www.diegrundschultante.blogspot.de

Einmaleins-Kästchen 2

Spieler 1: _____

Kästchen: _____

Spieler 2: _____

Kästchen: _____

Anhang 12: Lotto / Bingo

Lotto

Reihen:

Reihen:

Reihen:

Reihen:

Reihen:

Reihen:

Bingo 3x3

Reihen:

Reihen:

Reihen:

Bingo 4x4

Reihen:

Reihen:

Reihen:

Bingo 5x5

Reihen:

Reihen:

Reihen:

Anhang 13: Spielchips

Spielchips

Anhang 14: Leiterspiele

Leiterspiel 1

	64	63	62	61	60	59	58	57
	49	50	51	52	53	54	55	56
	48	47	46	45	44	43	42	41
33	34	35	36	37	38	39	40	
32	31	30	29	28	27	26	25	
17	18	19	20	21	22	23	24	
16	15	14	13	12	11	10	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Legende Was muss ich bei jedem farbigen Kästchen tun?

A vertical stack of five colored boxes: yellow (top), red, blue, green, and brown (bottom). To the right of each box is a horizontal line extending across the page, providing space for notes.

Legende Was muss ich bei jedem farbigen Kästchen tun?

A vertical stack of five colored boxes: yellow (top), red, blue, green, and brown (bottom). To the right of each box is a horizontal line extending across the page, providing space for notes.

Leiterspiel 2

1

Start

Leiterspiel

„Monsterhaftes Einmaleins“

1	2	3	4	5	6	7	8		10
11									
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31									
41		50							
51	52	53		57	58	59	60		
61	62		65	66	67	68	69	70	
71		73	74	75	76	77	78	79	80
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Regeln:

1. Zwei bis vier Kinder können mitspielen.
2. Du brauchst eine Sechs, um starten zu können.
3. Kommst du auf eine Leiter, steige hinauf!
4. Kommst du auf eine Schlange, rutsche hinab!
5. Kommst du auf ein Monster, sage die versteckte Zahl und eine passende Einmaleinsaufgabe dazu!
6. Kommst du direkt auf die 100, hast du gewonnen!

Ziel

www.ideenreise-blog.de

Bild: www.ideenreise-blog.de

Leiterspiel

„Monsterhaftes Einmaleins“

1	2	3		7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16	17		19	20
21	22	23	24						
31									
41		46	47	48	49	50			
51	52	53							
61	62		65	66	67	68	69	70	
71									
	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

www.ideenreise-blog.de

Regeln:

1. Zwei bis vier Kinder können mitspielen.
2. Du brauchst eine Sechs, um starten zu können.
3. Kommst du auf eine Leiter, steige hinauf!
4. Kommst du auf eine Schlange, rutsche hinab!
5. Kommst du auf ein Monster, sage die versteckte Zahl und eine passende Einmaleinsaufgabe dazu!
6. Kommst du direkt auf die 100, hast du gewonnen!

Bild: www.ideenreise-blog.de

Leiterspiel

„Monsterhaftes Einmaleins“

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11		20								
	30									
31		37	38	39	40					
41	42	43	44	45	46					
51	52	53								
	65	66	67	68	69	70				
71	72	73	74	75	76	77				
	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

www.ideenreise-blog.de

Regeln:

1. Zwei bis vier Kinder können mitspielen.
2. Du brauchst eine Sechs, um starten zu können.
3. Kommst du auf eine Leiter, steige hinauf!
4. Kommst du auf eine Schlange, rutsche hinab!
5. Kommst du auf ein Monster, sage die versteckte Zahl und eine passende Einmaleinsaufgabe dazu!
6. Kommst du direkt auf die 100, hast du gewonnen!

Bild: www.ideenreise-blog.de

Leiterspiel

„Monsterhaftes Einmaleins“

1	2	3	4								
11		20									
31		36	37	38	39	40					
41	42	43	44								
51		57	58	59	60						
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		
71		78	79	80							
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
91		93	94	95	96	97	98	99	100		

www.ideenreise-blog.de

Regeln:

1. Zwei bis vier Kinder können mitspielen.
2. Du brauchst eine Sechs, um starten zu können.
3. Kommst du auf eine Leiter, steige hinauf!
4. Kommst du auf eine Schlange, rutsche hinab!
5. Kommst du auf ein Monster, sage die versteckte Zahl und eine passende Einmaleinsaufgabe dazu!
6. Kommst du direkt auf die 100, hast du gewonnen!

Bild: www.ideenreise-blog.de

Leiterspiel

„Monsterhaftes Einmaleins“

1	2	3		10					
11	12	13		17	18	19	20		
21	22	23	24						
31	32	33	34	35		37	38	39	40
41		50							
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63		65	66	67	68	69	70
71		73	74	75	76	77	78	79	80
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

www.ideenreise-blog.de

Regeln:

1. Zwei bis vier Kinder können mitspielen.
2. Du brauchst eine Sechs, um starten zu können.
3. Kommst du auf eine Leiter, steige hinauf!
4. Kommst du auf eine Schlange, rutsche hinab!
5. Kommst du auf ein Monster, sage die versteckte Zahl und eine passende Einmaleinsaufgabe dazu!
6. Kommst du direkt auf die 100, hast du gewonnen!

Bild: www.ideenreise-blog.de

Würfelspiel 1

Einmaleins: Würfelspiel

Das brauchst du: 2 Würfel, Plättchen in 2 verschiedenen Farben.
So geht's: Würfle mit beiden Würfeln, multipliziere beide Zahlen miteinander und lege ein Plättchen auf das Ergebnis. Die erste Person, die 4 Zahlen in einer Reihe abdecken kann, gewinnt. Die Reihe darf waagrecht, senkrecht und diagonal sein. Wenn das Ergebnis nicht dabei ist, musst du einmal auslassen.

36	18	25	24	16	6
12	15	3	25	12	6
30	16	8	5	4	20
9	36	10	12	5	16
15	12	30	18	12	3
2	12	6	25	9	10
18	8	15	9	30	24

Bild: www.legasthieverband.org

Würfelspiel 2

Würfelspiel 3

Würfelspiel 4

